

	Seite
OSKAR SCHIEMANN, Über die Zuverlässigkeit des diagnostischen Tierversuches bei Lyssainfektion	413
A. I. ANTONOWSKY, Zur Frage der Desinfektion von Trinkwasser mittels minimaler Chlorkalkmengen	421
WILHELM STUDTE, Vergleichende Untersuchungen über den diagnostischen Wert einiger neuerer Typhusnährböden	445
ADOLF AMBROZ, Vergleichende Untersuchungen über die bakterizide Wirkung einiger Wasserstoffsperoxyd-Präparate	470
EUGEN FRAENKEL, Über die Menschenpathogenität des Bacillus pyocyaneus. (Hierzu Taf. VI—XI)	486
GRÄF, Vergleichende Untersuchungen über Giftbildung in Diphtheriebazillenkulturen	523
NAPOLEON GASIOROWSKI, Über einen choleraähnlichen Vibrio	530

[Mitteilungen aus dem hygien. Institut der Universität zu Christiania.]

Über experimentellen Skorbut.

Ein Beitrag zur Lehre von dem Einfluß einer einseitigen Nahrung.

Von

Dr. Axel Holst,
o. ö. Professor der Hygiene.

und

Dr. Theodor Frölich,
Kinderarzt.

(Hierzu Taf. I—III.)

Einleitung.

Im Anschluß an die für die Beriberifrage bahnbrechenden Untersuchungen Eijkmans und Grijns über die sogenannte Polyneuritis gallinarum Eijkman stellte der eine von uns vor einigen Jahren eine Reihe Fütterungsversuche an Tauben, zum Teil auch Hühnern an¹. In Übereinstimmung mit den Resultaten der genannten Forscher entstand unter anderem eine Polyneuritis nach Fütterung mit Reis- und Gerstengraupen (Eijkman). Ferner zeigte es sich, daß auch eine einseitige Fütterung mit gewöhnlichem (aus gebeuteltem Mehl dargestelltem) Weißbrot die Krankheit hervorrief, während dies mit entsprechend dargestelltem Roggenbrot nicht der Fall war. Auch ergaben Fütterungsversuche mit ungemahlten Gersten-, Weizen- und Haferkörnern, wie auch mit Hafergraupen ein negatives Resultat.

Es liegt sonst außerhalb des Rahmens dieser Arbeit auf diese Versuche näher einzugehen. Es sei nur erwähnt, daß dieselben uns dazu veranlaßten zu untersuchen, ob entsprechende Fütterungen auch bei anderen Laboratorientieren zu denselben Ergebnissen führen. Wir haben

¹ Axel Holst, *Norsk Magazin for Laegevidenskaben*. 1907. — *Journal of Hygiene*. 1907.

für diesen Zweck meistens Meerschweinchen verwendet und fanden bald, daß dieselben sich bei Fütterungen dieser Art in der Tat in wesentlichen Beziehungen ganz anders wie Tauben und Hühner verhalten.

Einige Ergebnisse dieser Versuchsreihen haben wir schon früher publiziert.¹ Später haben wir dieselben in wesentlichen Beziehungen erweitert. Der Übersicht halber werden wir in der folgenden Darstellung alle unsere bisherigen Versuchsergebnisse zusammenstellen.

I. Abschnitt.

Über das Auftreten von skorbutischen Veränderungen beim Meerschweinchen nach einseitiger Fütterung mit verschiedenen Sorten von Getreidekorn, Graupen oder Brot.

1. Makroskopische Veränderungen.

Füttert man Meerschweinchen mit Wasser und so viel von den in der Tabelle I erwähnten Arten von Getreidekorn, Graupen oder Brot, wie die Tiere fressen wollen, so ergibt sich, wie soeben erwähnt, ein ganz anderes Resultat als nach der entsprechenden Fütterung von Tauben (bzw. Hühnern). Dies Resultat ist jedoch in weitem Umfange nur dann charakteristisch, wenn die Tiere etwa 3 Wochen nach Anfang der Fütterung am Leben bleiben. Deshalb sind junge Tiere von einem geringeren Gewichte als 150 bis 200 g weniger brauchbar, indem sie sehr oft schon nach 1 bis 2 Wochen sterben. Aber auch ältere Tiere sterben während der Fütterung nur zu oft innerhalb der genannten Zeit. Am leichtesten gelingt es die Tiere genügend lange am Leben zu erhalten, wenn man sie mit Getreidekorn füttert. Speziell empfiehlt sich guter Hafer, den wir deshalb für die überaus überwiegende Zahl der Versuche im II. Abschnitt verwendet haben. Dagegen starben viele unserer Tiere zu früh nach Fütterung mit Brot. Diese Tiere mit kurzer Lebensdauer werden wir mit einigen Ausnahmen erst später besprechen. Das letztere bezieht sich auch auf die (sechs) Tiere, die mit Reisgraupen („geschältem“ Reis) und Wasser gefüttert wurden und die ebenfalls — von einem Tiere abgesehen — schon 1 bis 2 Wochen nach Anfang der Fütterung starben (siehe S. 34 Anhang).

¹ Axel Holst u. Theodor Frölich, *Norsk Magazin for Laegevidenskaben*. 1907 u. 1910. — *Journal of Hygiene*. 1907. — In bezug auf die Versuche mit Mais siehe auch Axel Holst in der Festschrift zur Feier des 70. Geburtstages Armauer Hansens, Juliheft von *Medicinsk Revue*. Bergen 1911.

Mit der Ausnahme von vier Tieren, welche nach Fütterung mit Hafer bzw. Roggenbrot schon nach 14 bis 17 Tagen verendeten oder getötet wurden, umfaßt dieser Abschnitt unserer Mitteilung alle diejenigen Meerschweinchen, welche nach Fütterung mit Getreide, Graupen oder Brot 19 Tage oder mehr am Leben blieben. Ihr Anfangsgewicht war mit wenigen Ausnahmen etwa 300 bis 550 g, gewöhnlich 300 bis 450 g; wie aus der Tabelle 2 hervorgeht, haben wir jedoch in einigen Fällen Tiere von etwa 600 bis 700 g verwendet. Ein noch höheres Gewicht ist dagegen, wie S. 28 besprochen werden wird, anscheinend nicht zweckmäßig. Mit der Ausnahme von zehn Tieren, von denen zwei ein Gemisch von gleichen Teilen Hafer und Roggenbrot und je vier von gleichen Teilen Hafer und Roggen- bzw. Reiskleie erhielten, wurde jedes Meerschweinchen während des betreffenden Versuches nur mit einem Nahrungsmittel gefüttert. Ferner sei hervorgehoben, daß mit einigen Ausnahmen das Futter ungekocht dargereicht wurde. Die Ausnahmen beziehen sich erstens auf drei Tiere, deren Hafer während 2 Stunden bei 127° gekocht wurde; hierzu kommen neun, welche mit bei 100° während 1/4 Stunde gekochten Hafergraupen gefüttert wurden. Schließlich sei erwähnt, daß vier der Hafertiere täglich einen Zusatz von so viel Kochsalz erhielten, als sie fressen wollten, ohne daß die Krankheit hierdurch beeinflußt wurde. (Das letztere betrifft auch eine Anzahl von Tieren, welche neben Getreidekörnern usw. verschiedener Art täglich etwa 2 g CaCO₃ erhielten. Mit der Ausnahme von den Paar Weißbrottieren, welche in der Tabelle 2 aufgeführt sind, werden jedoch diese Meerschweinchen erst am Schlusse dieser Arbeit besprochen werden.)

Die Anzahl dieser Tiere ist im ganzen 96, von welchen allerdings, wie wir sehen werden, keineswegs alle gleich genau untersucht worden sind. Zur Veranschaulichung des Unterschiedes zwischen diesen Tieren und den in der Einleitung besprochenen Tauben dient umstehende Tabelle I.

Aus dieser Tabelle erhellt, daß, während von den verfütterten Arten von Zerealien usw. allein Gerstengraupen u. Weißbrot einen schädlichen Einfluß auf Tauben ausübten, Meerschweinchen sich ganz anders verhielten. Wenn dieselben nicht, wie dies in einigen Fällen geschah, bereits früher getötet wurden, verendeten nämlich alle Meerschweinchen innerhalb etwa 30, in Ausnahmefällen nach einigen und 40 Tagen, und zwar unangesehen, ob sie mit dem einen oder anderen der verwendeten Zerealien usw. gefüttert waren.

Während der Versuche nahmen die Tiere an Gewicht ab und gingen durchschnittlich mit einer Gewichtsabnahme von etwa 30 bis 40, in ein Paar Fällen sogar von 50 bis 60 Prozent ein (vgl. Tabelle II, S. 22 ff.).

In einigen Fällen nahm das Gewicht allmählich während des ganzen Versuches ab. Die Mehrzahl der Tiere nahm aber nach ca. 1 bis 2 Wochen wieder etwas an Gewicht zu oder hielt sich nach dieser Zeit ziemlich unverändert, um erst während der letzten Woche oder der letzten Tage vor dem Tode eine plötzliche und starke Abnahme des Gewichtes zu zeigen. Diese plötzliche Gewichtsabnahme ist sehr charakteristisch und geht mit einer entsprechenden Abnahme der Freßlust einher.¹

Aber auch davon abgesehen, daß sämtliche Arten der hier besprochenen Nahrungsmittel den Tod herbeiführten, waren die Resultate dieser Fütterungen von denjenigen, die sich aus den Versuchen mit Tauben ergaben, sehr verschieden.

Im Gegensatz zu den Tauben traten nämlich erstens bei den Meer-schweinchen ausgesprochene Blutungen auf. Während dieselben bei den Tauben nur ausnahmsweise und als einzelne Petechien vorkamen, traten sie unangesehen der Art der verwendeten einseitigen Nahrung bei der großen Mehrzahl der Meerschweinchen auf und waren öfters recht bedeutend. Zwar wurde am Anfange unserer Versuche eine Reihe der Tiere nicht genauer auf diese Blutungen untersucht. Als wir aber gelernt hatten, an den sofort zu besprechenden zwei Prädispositionsstellen bei jeder Sektion nachzusehen, fanden wir z. B., wie dies aus der Tabelle II (S. 22 ff.) ersichtlich, unter 20 Hafertieren nur zwei, unter vier Roggenkorn-, vier Weizenkorn- und drei Maiskorntieren keins, und unter fünf Tieren, welche mit Roggenbrot (mit Hefe gebacken) gefüttert waren, nur ein Meer-schweinchen, bei denen an beiden diesen Stellen jede Blutung fehlte.

Diese Prädispositionsstellen der Blutungen waren erstens die Weichteile um die Kniegelenke. Teils war hier das Unterhaut-gewebe von Blut durchsetzt. Teils waren die Faszien, die Ligamenta patellae und die Muskulatur, besonders die oberen Enden der Musculi peronei, blutig infiltriert. Aber auch die Muskulatur des unteren Femur-endes war öfters der Sitz dieser Blutungen, die sich, wenn auch selten, sogar bis an die untere Grenze der Bauchwand verfolgen ließen.

Auf dem Unterschenkel ließen sich die Hämorrhagien meistens bis zum blutig verfärbten Perioste des oberen Endes der Tibia verfolgen. Wie häufig diese Blutungen der Kniegegenden vorkamen, ergibt sich ebenfalls aus der Tabelle II, wo auch andere der in diesem Abschnitte zu besprechenden Befunde zusammengestellt sind. Unter den 76 (78) in der Tabelle aufgeführten Tieren wurden 72 (74) auf Blutungen der Kniegegenden untersucht; von diesen ergaben 52 (53), d. h. etwa 70 Prozent ein positives

¹ Wir möchten glauben, daß diese Erscheinung der sofort zu erwähnenden Lockerung der Zähne zuzuschreiben ist.

Tabelle I. Übersicht über die verschiedene Wirkung verschiedener Arten von Getreide, Graupen und Brot auf Tauben und Meerschweinchen.

Nahrungsmittel	Versuche an Tauben		Versuche an Meerschweinchen				
	Wirkung	Anzahl Versuchstiere	Wirkung	Anzahl Versuchstiere	Backenzähne untersucht bei Anzahl Tieren	geloockert bei Anzahl Tieren	Knochen-system mikro-skop. unters. bei Anzahl Tieren
Ungemahlene Haferkörner	0	3	Tod n. 14-30 Tagen ¹	20	20	20	20
Ungemahlene Roggenkörner u. Roggenkleie (gleiche Teile)	nicht untersucht	0	" 25-28 "	4	4	4	4
Ungemahlene Haferkörner u. Weizenkleie ² (gleiche Teile)	"	0	" 26-30 "	4	4	4	4
Ungemahlene Roggenkörner	"	0	" 24-28 "	4	4	4	4
" Weizenkörner	0	3	" 25-29 "	4	4	4	4
" Gerstefürner	0	8	" 26-46 "	7	3	3	3
Grobgemahlene Maiskörner	nicht untersucht	0	" 27 "	3	3	3	3
Hafertrauben	0	3	" 28-33 "	9	9	9	13
Gerstengraupen	Tod durchschnittlich nach 5 Wochen	16	" 21-41 "	13	2	2	2
Roggenbrot mit Hefe gebacken	mit Ausnahme einer geringen Gewichts-abnahme keine Wirkung nach 4 Monaten	4	" 15-46 "	13	9	9	9
desgl. m. Backpulver (Royal baking powder) gebacken	wie Roggenbrot mit Hefe	4	" 32-37 "	4	0	0	3
desgl. mit Hefe gebacken u. Haferkörner (gleiche Teile)	nicht untersucht	0	" 27-29 "	2	2	2	2
Weizenbrot mit Hefe gebacken	Tod nach 3-3 1/2 Mon.	8	" 23-36 "	7	5	5	5
do. m. Backpulver gebacken	6 Tiere starben nach 5-6 Woch., 2 n. 3 Mon.	8	" 83 "	2	0	0	0
		57		86	69	69	76

¹ Zwei von diesen Tieren wurden jedoch nach bzw. 17 und 19 Tagen getötet.
² Über Versuche mit Reistrauben („geschältem Reis“) s. S. 34, Anhang.

Resultat, und zwar waren die Blutungen meistens um beide Kniegelenke vorhanden.

Die zweite Prädilektionsstelle der Blutungen waren die Weichteile um die Knochenknorpelgrenze der Rippen (siehe Taf. III, 4 dieser Arbeit). Wie ebenfalls aus der Tabelle II (S. 22 ff.) ersichtlich, fanden sich an dieser Prädilektionsstelle Blutungen bei 44 (46), d. h. etwa 88 Prozent der 50 (52) Tiere, die in dieser Richtung untersucht wurden.

Bei 9 (10) der Tiere fanden sich Blutungen um alle und bei 16 um 6 bis 15 Rippen, während wir bezüglich 5 (6) Tiere nur notiert haben, daß Blutungen um „mehrere“ Knochenknorpelgrenzen vorhanden waren. Bei 9 Tieren fanden sie sich um 2 bis 4 Rippen, und bei 1 Tier war nur an einer einzigen Knochenknorpelgrenze eine Blutung vorhanden. Schließlich wurden Blutungen dieser Art bei 4 Tieren, welche unseren ersten Versuchsreihen angehören, und deren Brustkorb deshalb bei der Sektion nicht untersucht wurde, erst nachträglich an aufbewahrten mikroskopischen Präparaten festgestellt. Bei jedem dieser Tiere waren Schnitte von 1 bis 2 Rippen aufbewahrt, und an der Knochenknorpelgrenze einer oder beider derselben waren Blutungen leicht zu erkennen. In dieser Verbindung sei noch hervorgehoben, daß auch das eine von den sechs negativen Tieren zu der letzteren Kategorie gehört, d. h. die Untersuchung beschränkte sich nur auf die mikroskopischen Präparate von 2 Rippen. Von den übrigen 5 negativen Tieren verendeten 2 — nach Fütterung mit Haferkorn bzw. Roggenbrot — nach 14 bzw. 16 Tagen; 3, mit Hafer mit oder ohne Roggen- bzw. Reiskleie gefütterte Tiere starben nach bzw. 20, 25 und 30 Tagen.

Aber auch sonst sahen wir öfters Blutungen der Weichteile, z. B. an der Vorderseite des Brustbeines, in der Muskulatur oder unter der Haut der Vorderläufe, in einigen Fällen auch in der Leber, in der Wand der Harnblase oder in den Nieren. Auch waren kleine Blutungen oder hämorrhagische Erosionen in der Schleimhaut des Magens nicht selten, wie sie sich auch hin und wieder in der Serosa des Duodenums feststellen ließen. Ferner war auch bisweilen der Inhalt des Darmkanales mit Blut vermischt. — Es sei hier noch erwähnt, daß sich bei einigen der mit Brot — wie auch der später zu besprechenden, mit getrockneten Kartoffeln — gefütterten Tiere perforierende Geschwüre des Duodenums gebildet hatten. Nach einer Fütterung mit Getreide blieben dagegen diese Geschwüre aus. Was den Darm sonst betrifft, war meistens der Dünndarm auffallend injiziert; nicht selten war auch Diarrhöe vorhanden. Das Entstehen einer Diarrhöe und der Duodenalgeschwüre nach Fütterungen der besprochenen Art ist neulich von Kohlbrugge bestätigt worden; er fütterte anscheinend seine Meerschweinchen haupt-

sächlich mit Brot¹ (über andere Befunde K.s, welche unsere Beobachtungen bestätigen, siehe S. 9 und S. 13).

Ein paar Male fanden wir auch blutigen Urin und in einem Falle einen Exophthalmus, der von einer Blutung in der Orbita verursacht war.

Dagegen beobachteten wir nur selten Blutungen in der Haut selbst, und zwar kamen sie als eine größere Anzahl Petechien an der Vorder- und Seitenfläche der Brust und des Bauches bei fünf der hier besprochenen 96 Tiere vor. Es mag jedoch sein, daß vereinzelt Petechien uns bisweilen entgangen sind.

Der zweite pathologische Befund bestand darin, daß die Backenzähne bei allen Versuchstieren gelockert waren. Zum Teil waren nur einige, meistens aber mehrere oder alle Backenzähne gelockert, und zwar nicht selten so stark, daß man sie mit den Fingern bzw. mit einer Pinzette ohne weiteres herausnehmen konnte. Zu gleicher Zeit zeigten sich öfters die entsprechenden Alveolen zufolge einer Atrophie des Knochengewebes erweitert. Sehr oft hatte sich auch ein Schwund des Knochengewebes am Boden des Antrum Highmori eingestellt, indem die Wurzelspitzen der oberen Backenzähne hierselbst nur von der Schleimhaut gedeckt waren. Und was die Wurzelspitzen der unteren Molaren betrifft, war die entsprechende Kortikalsubstanz der Außenseite des Unterkiefers öfters von ein paar kleinen, bisweilen hufeisenförmigen Löchern durchsetzt, die mit einem rötlichen Breie gefüllt und vom, teilweise hämorrhagischen, Perioste überbrückt waren. Hin und wieder konnte man auch mit dem bloßen Auge Blutungen im Inneren der Backenzähne sehen. Das letztere betraf auch in einigen wenigen Fällen die Vorderzähne. Im Gegensatz zu den Molaren waren dieselben indessen nur ausnahmsweise gelockert. Dies ist durch ihre langen und gekrümmten Wurzeln leicht erklärlich. — Auch unsere Befunde in betreff der Lockerung der Zähne sind durch die soeben erwähnten Untersuchungen Kohlbrugges² bestätigt worden.

Was das Zahnfleisch betrifft, ist hervorzuheben, daß dasselbe auf der Vorderseite der Vorderzähne bei etwa 20 Prozent der Versuchstiere eine blaurötliche Verfärbung zeigte. Bisweilen konnten kleine Blutungen im Perioste durchschimmern. Dagegen fanden wir nur einmal, daß das Zahnfleisch aufgelockert, und nur einmal, daß es leicht

¹ Die Gärungskrankheiten. *Centralblatt für Bakteriologie*. Originale. Bd. I.X. S. 223 ff.

² A. a. O.

blutend war. Schließlich haben wir bei einem dritten Tiere, aber sonst nie, kleine Geschwüre des Zahnfleisches im Bereiche der Backenzähne festgestellt. — Was Blutungen in der Schleimhaut betrifft, waren dieselben verhältnismäßig selten makroskopisch nachweisbar. Dagegen gelang der Nachweis in elf genauer untersuchten Fällen konstant mittels des Mikroskops. In diesen Fällen traten die Blutungen besonders häufig im Bereiche der Molaren auf; es schien, als ob das Blut von den Hämorrhagien, die sich mikroskopisch ziemlich konstant im Perioste der Alveolen feststellen ließen, in das Schleimhautgewebe herausgesickert war (siehe S. 28).

Neben den besagten kleinen Löchern an der Außenseite des Unterkiefers waren bei der Herausnahme desselben auch andere pathologische Veränderungen leicht zu erkennen. In einem Falle waren z. B. die Rami perpendiculares siebförmig durchlöchert, und in einigen anderen Fällen zeigte es sich, daß der Ramus horizontalis intra vitam frakturiert war. Dies war aber selten. Trotzdem war bei der Sektion eine große Brüchigkeit des Unterkiefers durchgehend sehr auffallend. Wenn man den Knochen nicht sehr behutsam herauspräparierte, zerbröckelte er bisweilen zwischen den Fingern. Schließlich war die Außenseite des Knochens durchgehend nicht so glatt wie normal und war wie arrodirt anzusehen.

Das letztere arrodirt Aussehen wie auch eine auffallende Knochenbrüchigkeit bezog sich aber auch auf andere Knochen. So geschah es nicht selten, daß sich bei der Sektion das obere Ende des einen oder beider Ossa tibiae, bisweilen auch des einen oder beider Ossa humeri von den entsprechenden Diaphysen loslösten; hin und wieder galt dasselbe auch in bezug auf das untere Ende des einen oder beider Ossa femoris. Nach und nach ergab es sich, daß die Existenz dieser Epiphysenlösungen sich in der Tat noch häufiger feststellen lassen, wenn die Knochen etwas genauer präpariert werden. Besonders gilt dies in bezug auf die oberen Epiphysen der Tibiae. Entfernt man bei Meerschweinchen, die nach den hier besprochenen Fütterungen gestorben sind, vorsichtig das Periost der oberen Enden der Tibiae, oder macht man einen Längsschnitt durch die oberen Enden dieser Knochen, ist es sehr oft leicht festzustellen, daß die obere Epiphyse des einen oder beider Knochen von der Diaphyse losgelöst und beweglich ist, daß sie aber intra vitam durch das intakte oder (meistens) hämorrhagische Periost ganz oder einigermaßen, d. h. mit einiger Dislokation, in situ gehalten wurde. — (Auch das Auftreten dieser Epiphysenlösungen scheint durch die erwähnten Fütterungen,

welche Kohlbrugge¹ mit einer entsprechenden Nahrung an Meerschweinchen anstellte, bestätigt worden zu sein; er sagt jedoch nur, daß er die „Erscheinungen an den Epiphysen“ mit dem „gleichen Erfolge“ wie wir hervorgerufen hat.)

In ähnlicher Weise verhalten sich auch die Rippen. Entfernt man an den Stellen, wo die besprochenen Blutungen an der Knochenknorpelgrenze vorkommen, das Periost, ist es sehr oft leicht festzustellen, daß die Vereinigung zwischen Knochen und Knorpel, wenn auch nicht direkt losgelöst, so doch stark gelockert ist. Bei geringer Biegung löst sich ihre Verbindung. Wie wir später sehen werden, sind ferner an dieser Stelle sehr oft bei mikroskopischer Untersuchung Infraktionen der Rippen nachweisbar.

Schließlich sei noch erwähnt, daß subkutane Ödeme verhältnismäßig selten beobachtet wurden. Nur einmal waren sie über den ganzen Körper verbreitet. Wo sie sonst vorkamen, beschränkten sie sich meistens auf die Unterschenkel, auf einen oder beide Oberschenkel, auf die Axillen oder den Unterkiefer. In anderen Fällen fanden wir ein leichtes Ödem der Muskulatur, ohne daß ein subkutanes Ödem nachzuweisen war.

Die oben besprochenen Veränderungen sind in wesentlichen Beziehungen mit denjenigen des menschlichen Skorbut identisch.

Es gibt zwar einige Unterschiede. So haben wir, wie soeben besprochen, nur bei etwa 20 Prozent der Versuchstiere eine ausgesprochene (blaurötliche) Blutüberfüllung des Zahnfleisches festgestellt. Indessen ist das Zahnfleisch auch beim menschlichen Skorbut keineswegs immer angegriffen. So erwähnt Berthenson², daß das Zahnfleisch während einer Epidemie in Petersburg bei mehr wie der Hälfte von 225 Patienten gesund war. Wenn man bedenkt, daß unsere Tiere durchschnittlich innerhalb ca. 4 Wochen verendeten, sind ferner G. Samson v. Himmelstierns³ Beobachtungen von Interesse. Er fand, daß das Zahnfleisch erst in einem verhältnismäßig späten Stadium des Skorbut erkrankt. Ferner erwähnen wir die Beobachtungen von Lasègue und Legroux.⁴ Sie fanden das Zahnfleisch bei ca. $\frac{1}{6}$ ihrer Patienten gesund und fügten hinzu, daß es besonders dann erkrankte, wenn die Zähne kariös waren.

¹ A. a. O.

² *Deutsches Archiv f. klin. Medizin.* 1892. Bd. II.

³ Zitiert nach Loeser, *Jahrbuch für Kinderheilkunde.* Dezember 1905.

⁴ *Arch. génér. de médecine.* 1871. II.

Letzteres betrifft aber nie Meerschweinchen. Und wenn schließlich nur eins der untersuchten Meerschweinchen eine ulzeröse Gingivitis zeigte, mag es erwähnt sein, daß Heubner¹ beim infantilen Skorbüt niemals Ulzerationen des Zahnfleisches beobachtet hat. — Übrigens erhellt es aus den besprochenen, wie auch aus den später zu erwähnenden Befunden, daß das Zahnfleisch meistens mikroskopische Veränderungen zeigte. Was eine Lockerung der Zähne betrifft, ließ sich eine solche, wie wir erwähnt haben, bei allen untersuchten Tieren ausnahmslos feststellen.

Was ferner die besprochene Knochenbrüchigkeit anbelangt, ist eine solche von älteren Skorbütforschern wiederholt hervorgehoben worden. Dies tat z. B. schon Gideon Harvey², indem er erwähnt, daß die Knochen beim Skorbüt auffallend leicht frakturieren. Dasselbe erhellt aus der vorzüglichen geschichtlichen Darstellung von Looser³, die eine Fülle von diesbezüglichen Tatsachen enthält. Wir gestatten uns seiner Arbeit folgende Angaben zu entlehnen, indem wir uns nur dazu imstande sehen seine Übersicht in einem Punkte zu ergänzen. Looser zitierte folgende Beobachtung von Hoffmann (1782). „Alle Knochen werden bei dieser Krankheit sehr gebrechlich. Es ist zum Erstaunen, wenn man hört, wie hier und da ein Skorbütiker, da er nur etwas von der Höhe wegnehmen wollte, einen Arm, und, da er nur spazieren ging, ein Bein brach. Nicht fehlet es an Beobachtungen, da dieses geschahe, indem sich dergleichen Kranke nur im Bett umlegen wollten.“

Ferner zitiert Looser Beobachtungen des Anatomen Fries, der ebenfalls die Knochen Skorbütkranker auffallend brüchig fand, und ferner die von manchen Autoren (Lind, Barlow, Netter) besprochenen Beobachtungen Pouparts (1699). Wenn derselbe die Kranken bewegte, hörte er ein leises Krachen der Knochen und stellte mittels Sektion fest, daß dies Krachen durch eine Lostrennung der Epiphysen verursacht war. Solche Epiphysentrennungen fand Poupart überhaupt bei der Sektion aller Skorbütkranker unter 18 Jahren. Auch hörte er oft ein leises Krachen, wenn Skorbütpatienten atmeten, und fand bei der Leichenöffnung, daß die Rippen sich von ihren Knorpeln losgetrennt hatten.

Ferner gibt Looser die Angaben Jean Louis Petits (1773) wieder. Derselbe fand bei der Sektion von zwei Skorbütkranken, daß sowohl die Rippen sich von ihren Knorpeln, wie die Epiphysen der Röhrenknochen sich von ihren Diaphysen losgetrennt hatten.

¹ *Berliner klin. Wochenschrift*. 1903.

² *The disease of London or a new discovery of scurvy*. London 1675.

³ A. a. O.

Schließlich zitiert Looser eine größere Reihe Autoren, welche multiple Frakturen der Rippen in der Nähe der Knochenknorpelgrenze beobachtet haben. „Es handelt sich“, sagt Looser, „überall, ebenso wie bei den oben schon zitierten Fällen, um Frakturen der am vorderen Ende stark verdünnten Rippe ohne Verletzung des Periostes, das um die Fraktur gleichsam einen Sack bildet, welcher von einer weichen, koagulierten, schwarzroten Blutmasse ausgefüllt ist.“

Wir fügen hierzu folgende Beobachtung, welche der russische Arzt Isserson während des russisch-japanischen Krieges gemacht hat, und die in einer Arbeit von Blau¹ zitiert ist:

„Isserson schreibt, daß bei verschiedenen Kranken eigenartige subperiosteale Blutergüsse im Bereiche des Brustbeines und der vorderen Rippengegend zur Beobachtung kamen, welche in Form einer schmerzhaften Geschwulst sich als Prädilektionsstelle die Übergangszone von Rippe zu Rippenknorpel wählten und diese zur Auflockerung bzw. zur totalen Usurierung brachten. Es trat bei vier Kranken nicht nur Krepitation und Beweglichkeit an dieser Stelle ein, sondern in einem Falle sogar eine vollständige Loslösung des Brustbeins in allen Nachbarverbindungen, so daß dasselbe bei jeder Atembewegung zurücksank und die Rippenenden hervorragten.“

Bekanntlich sind Knochenbrüchigkeit, Loslösung der Epiphysen und Blutungen um die Knochenknorpelgrenzen der Rippen, zum Teil auch Frakturen der vorderen Rippenenden eine wenn möglich noch gewöhnlichere Erscheinung bei der Barlowschen Krankheit, d. h. dem infantilen Skorbüt. Dies ist ja einer der wichtigsten Gründe der zuerst von Barlow ausgesprochenen und von den vielen unten zu besprechenden deutschen pathologischen Anatomen vertretenen Anschauung, daß der infantile Skorbüt mit demjenigen der Erwachsenen identisch ist.

Mit der Ausnahme, daß die Frakturen der Rippen unserer Versuchstiere nicht makroskopischer Art waren, sondern erst, wie wir sehen werden, als mikroskopische Infraktionen nachweisbar waren, stimmen diese Beobachtungen über den menschlichen Skorbüt ganz mit den Befunden bei unseren Versuchstieren überein. Die Knochenbrüchigkeit, die Loslösung der Epiphysen und die Blutungen um die Knochenknorpelgrenzen der Rippen sind, wie wir sahen, auch bei der Meerschweinchenkrankheit eine sehr auffallende Erscheinung.

¹ *Deutsche militärärztl. Zeitschrift*. 20. Aug. 1909. S. 666.

Dagegen unterscheiden sich unsere Meerschweinchen von erwachsenen Skorbutkranken dadurch, daß die Versuchstiere verhältnismäßig selten Blutungen in der Haut darboten. Wie erwähnt, kamen nämlich Blutungen (Petechien) in der Haut nur bei 5 von den 96 Tieren vor.

Aber auch diesem Unterschiede kann keine prinzipielle Bedeutung beigemessen werden. Denn im Gegensatz zum Skorbut des Erwachsenen sind Blutungen in der Haut auch beim infantilen Skorbut keineswegs immer häufig. Zwar fanden sich solche Blutungen in 182 der 353 von der American pediatric society gesammelten Fälle.¹ Dagegen wurden sie von Barlow² in seiner 1883 publizierte Arbeit nur in 3 von 31 Fällen beobachtet. Ferner fand Heubner³ sie nur in 7 von 82 Fällen, während Neumann⁴ Hautblutungen in 7 von 40 Fällen Barlowscher Krankheit beobachtet hat.

2. Mikroskopische Veränderungen, besonders des Knochensystems.

Wegen der vermuteten Verwandtschaft zwischen Skorbut und Schiffberiberi haben wir sehr oft die Nerven der im vorigen Abschnitte besprochenen Tiere untersucht. Die Markscheiden der feineren Nerven, besonders der Extremitäten, zeigten sich durchgehend in Marchi- bzw. Busch-Präparaten von einer auffallend großen Zahl kleiner schwarzer (sog. Elsholtz'scher) Kügelchen mehr weniger dicht durchsetzt. Wir gehen mit Elsholtz davon aus, daß diese Veränderung eine beginnende Degeneration andeutet, um so mehr, als wir öfters, aber keineswegs immer, in Pikrokarmenpräparaten Zerbröckelungen oder Auftreibungen o. ä. der Achsenzylinder nachweisen konnten.

Vorläufig können wir jedoch diesem Befunde keine größere Bedeutung beimessen. Wenn wir nämlich auch öfters eine typische Wallersche Degeneration beobachtet haben, beschränkte diese sich fast immer auf vereinzelte feine Faserbündel (der Muskulatur der Extremitäten oder des Diaphragmas), während eine wirkliche (moderate) Wallersche Polyneuritis im Gegensatz zu den in der Einleitung besprochenen Tauben nur in zwei Fällen auftrat. (Das eine dieser Tiere war mit Weizenbrot, das mit Hefe gebacken war, gefüttert. Die Nahrung des anderen Tieres bestand in Gerstengraupen.)

¹ *Medical Record*. 2. Juli 1898.

² *Medico-chirurg. transact.* 1883. Vol. XLVI.

³ A. a. O.

⁴ *Deutsche Klinik*. 1904. Bd. VII.

Wir haben ferner sehr oft die Muskulatur der Extremitäten untersucht. Die Muskelfasern waren in großer Verbreitung abnorm schmal und zeigten öfters einige fettige Degeneration. Auch bestand oft ein Zerfall in unregelmäßige, hyaline Klümpchen, die zum Teil nicht in derselben Weise wie die normalen Fasern gefärbt wurden. Zwischen diesen Klümpchen bestanden hier und da kleine Ansammlungen von Sarkolemmkernen. Sonst wurde aber keine Vermehrung der Zellen bzw. eine rundzellige Infiltration nachgewiesen.

Schließlich haben wir öfters, aber nicht immer, eine fettige Degeneration der Herzmuskulatur nachgewiesen. Dasselbe bezieht sich auch auf das Epithel der Schleimhaut und der Drüsen des Magens und des Darmes.

Was die bakteriologische Untersuchung des Blutes und der Organe betrifft, ergab dieselbe, wenn die Sektion möglichst schnell nach dem Tode ausgeführt wurde, ein völlig negatives Resultat. Nachdem, wie erwähnt, vor kurzer Zeit Kohlbrugge¹ einige unserer Befunde bestätigt und die Anschauung ausgesprochen hat, daß dieselben, wie der menschliche Skorbut, durch gewisse gärungserregende, im Darmkanale sich vermehrende Bazillen zu erklären sei, haben wir versucht ähnliche Bazillen auch im Darmkanale unserer Tiere nachzuweisen. Wenn dies uns bisher nicht gelungen ist, mag dies vielleicht dem Umstande zuzuschreiben sein, daß wir während der letzten Monate unsere Tiere mit Hafer gefüttert haben, während K.s Versuche anscheinend mit Brot angestellt wurden. Übrigens möchten wir hinzufügen, daß die von K. gegebene Beschreibung seiner Bazillen etwas unbestimmter Natur ist. Die von K. befürwortete Deutung seiner Befunde ist am Ende des 6. Kapitels des 2. Abschnittes dieser Arbeit erwähnt.

Vor allem haben wir jedoch das Knochensystem unserer Versuchstiere untersucht. Denn zahlreiche Forscher haben nachgewiesen, daß die eigentümlichen makroskopischen Veränderungen des Knochensystems, die, wie erwähnt, sowohl beim Skorbut der Erwachsenen, wie bei der Barlowschen Krankheit vorkommen, bei der letzteren von spezifischen mikroskopischen Veränderungen begleitet werden. (Was entsprechende Veränderungen bei älteren Kranken betrifft, siehe unten.)

In seiner ersten klassischen Arbeit über infantilen Skorbut schreibt Barlow²: „Das Periost des Femurs ist blutreich (vaskularisiert) und verdickt, doch frei von kleinzelliger Infiltration. Man sieht in den tieferen Schichten, sowie zwischen dem Periost und dem Schaft ausgebreitete

¹ A. a. O.

² A. a. O.

Hämorrhagien. Gleichzeitig beobachtet man eine verbreitete Resorption der Trabekeln der Spongiosa.“

Im Jahre 1890 beschrieb Th. Fischer¹ einen Fall von infantilem Skorbut, in welchem das Mark der Diaphysen der Röhrenknochen unterhalb des Epiphysenknorpels das Aussehen von Schleimgewebe darbot und von Blutungen durchsetzt war. An diesen Stellen wurde auch eine ausgiebige Rarefaktion der Spongiosabälkchen beobachtet. Entsprechende Veränderungen traten auch in den Rippen auf.

Später haben eine Reihe deutscher Forscher eingehende mikroskopische Untersuchungen über die Barlowsche Krankheit angestellt. So haben z. B. Nägeli², Jacobsthal³ und Hoffmann⁴ je einen Fall beschrieben, während Schödel und Nauwerck⁵, Schmorl⁶ und vor allem Eugen Fränkel⁷ in seinen umfassenden Arbeiten eine größere Reihe Fälle veröffentlicht haben.

Diese Untersuchungen führten einstimmig zu dem gesetzmäßigen Resultate, daß der infantile Skorbut konstant von folgenden Veränderungen begleitet wird:

1. Das Knochenmark verliert an ganz bestimmten Stellen des Knochen systems seinen lymphoiden Charakter und wird hier von einem zellenarmen retikulären oder fibrillären, bisweilen auch einem mehr homogenen Gewebe ersetzt. Letzteres Gewebe enthält wenige oder keine Osteoblasten und lymphoide Zellen; statt dessen sieht man Zellen von spindel- oder sternförmiger Gestalt. Was Blutgefäße betrifft, ist auch ihre Zahl auffallend klein. In diesem Gewebe treten oft, aber nicht immer, Blutungen oder Anhäufungen von Blutpigment auf. Wegen der Zellenarmut färbt sich dieses Gewebe z. B. mit Hämatoxylin weniger stark als das normale Mark. In gefärbten Schnitten unterscheidet es sich deshalb oft schon durch seine helle Farbe vom normalen Markgewebe. („Helles Mark“.)

Dies Bindegewebe wird als die, zum Teil etwas veränderte, retikuläre Grund- oder Stützsubstanz des ursprünglichen lymphoiden Markes aufgefaßt. Daher der von Schödel und Nauwerck eingeführte Name „Stütz“- oder „Gerüst-Mark“.

¹ *Münchener med. Wochenschrift.* 1890.

² *Centralblatt f. allg. Pathol. u. pathol. Anatomie.* 1897. Bd. VIII. S. 687.

³ *Zieglers Beiträge.* Bd. XXVII. S. 173.

⁴ *Ebenda.* Suppl. 1905 (Festschr. f. Prof. Jul. Arnold). — Auch Stoos und Butzke haben je einen Fall beschrieben.

⁵ *Untersuchungen über die Möller-Barlow'sche Krankheit.* Jena 1900.

⁶ *Centralblatt f. allg. Pathol. u. pathol. Anatomie.* 1899. Bd. X. S. 834. — *Zieglers Beiträge.* 1901. Bd. XXX. — *Jahrbuch f. Kinderheilkunde.* Januar 1907.

⁷ *Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen.* 1904. Bd. VII. Nr. 5 u. 6. 1906. Bd. X. Nr. 1 und 1908. Ergänzungsbd. XVIII. — *Münchener med. Wochenschrift.* 1906. Nr. 45 u. 46.

Diese Veränderungen treten in einer wechselnden Zahl der Röhren- und Rippenknochen auf, und zwar, wie erwähnt, an ganz bestimmten Stellen derselben. Sie beschränken sich nämlich auf die Zonen der endochondralen Ossifikation, d. h. auf die Ossifikationskerne der Epiphysen, vor allem aber auf die Enden der Diaphysen der Röhrenknochen und die vorderen (Epiphysen-)Enden der Rippen. Hier stößt das „Gerüst-Mark“ unmittelbar an die Epiphysen- bzw. Rippenknorpel, indem es die Knorpel in Gestalt eines schmäleren oder breiteren, oft bis 1 bis 1½^{cm} dicken Gürtels vom normalen Marke der Diaphyse trennt.

(Der Deutlichkeit halber sind diese Veränderungen in untenstehender Textfigur wiedergegeben. Das Präparat stammt von einem unserer Versuchstiere, das nach Fütterung mit Hafergrauen verendete.)

Schnittpräparat des unteren Femurendes. Hämatoxylin; mit Tusche reproduziert. Schwache Vergrößerung. Zwischen dem Epiphysenknorpel und dem normalen Marke der Diaphyse ein ausgesprochener Gürtel „Helles Mark“ mit umgebender atrophischer Corticalis und atrophischen Spongiosabälkchen.)

Schließlich sei noch erwähnt, daß dieselbe Veränderung des Markes öfters auch in den Haversschen Kanälen nachzuweisen ist.

2. Die Neubildung von Knochen ist bedeutend herabgesetzt oder hört ganz auf, und das fertige Knochengewebe atrophiert und wird allmählich absorbiert. Auch diese Veränderung tritt besonders, wenn auch nicht ausschließlich, in der Gegend der Ossifikationszonen auf und vor allem in den Enden der Diaphysen der Röhrenknochen bzw. in den vorderen Enden der Rippen. Diese Atrophie des Knochengewebes führt erstens zu einer ausgesprochenen Verminderung der Zahl der Spongiosabälkchen, während die übrig bleibenden derselben auffallend schmal sind oder eine unregelmäßige Gestalt annehmen und in Schnitten oft als unregelmäßige Fragmente ohne Verbindung mit dem Epiphysen- bzw. Rippenknorpel auftreten. („Trümmerzone“ E. Fränkels.)

Zweitens atrophiert an den Diaphysen- bzw. vorderen Rippenenden auch die Substantia corticalis, die hier oft zu einer schmalen Schicht reduziert wird oder streckenweise ganz verschwindet. Wo sie noch existiert, treten außer makroskopischen Frakturen oder Fissuren auch mikroskopisch nachweisbare Brüche oder Infraktionen auf.

Diese Verhältnisse erklären leicht, weshalb der infantile Skorbut in so weitem Umfange von „Epiphysenlösungen“, d. h. Frakturen an den Enden der Diaphysen begleitet wird.

Die obenerwähnten Veränderungen wurden in der ersten der oben genannten Arbeiten von Schmorl resümiert. Er hob hervor, daß die

Knochenveränderungen des infantilen Skorbutus sich durch eine defekte Apposition und eine erhöhte Resorption des festen Knochengewebes charakterisiert, und daß ferner die lymphoiden Zellen der Diaphysenden bzw. der Ossifikationskerne der Epiphysen durch ein fibrilläres Bindegewebe ersetzt werden, welches wenig Osteoblasten und andere Zellen und wenig Blutgefäße enthält.

Schließlich findet man beim infantilen Skorbut:

3. Veränderungen der Epiphysen- und Rippenknorpel. In dieser Beziehung ist besonders hervorzuheben, daß die Reihen der Knorpelzellen unregelmäßig sind, und daß die sogenannte vorläufige Verkalkungszone als ein Netzwerk verkalkter Balken abnorm lange bestehen bleibt.

Die oben dargestellten Befunde beziehen sich auf den eigentlichen „infantilen“ Skorbut, d. h. den Skorbut des ersten Kindesalters. Bei älteren Patienten ist dagegen die Krankheit bisher selten untersucht worden. Die betreffenden Fälle beziehen sich erstens auf einen 14jährigen skorbutischen Knaben, dessen Knochensystem von Looser¹ untersucht wurde. Die Befunde waren wie oben beschrieben. Der andere Fall ist von E. Fränkel² untersucht worden. Es war dies ein 7jähriger skorbutischer Knabe, der während mehrerer Monate mit Reis ernährt worden war, weil er keine andere Nahrung vertragen konnte. Auch in diesem Falle wurden ausgebreitete Veränderungen der besprochenen Art nachgewiesen.

In dem Gedanken, daß vielleicht die russische Literatur über diese Frage Auskunft gibt, schrieb der eine von uns an Prof. Mojssejew in Petersburg. Er hat uns freundlichst mitgeteilt, daß Krivoucha im Jahre 1888 das Knochensystem von sechs erwachsenen Skorbutpatienten untersucht hat. Er fand im Marke der Röhrenknochen ein retikuläres Bindegewebe, dessen Maschen lymphoide Zellen und rote Blutkörperchen enthielten. Auch im Marke der Rippen trat ein retikuläres Bindegewebe mit eingestreuten lymphoiden Zellen, Blutkörperchen und Pigmentzellen auf. Ferner war eine Atrophie des kompakten und spongiosen Knochengewebes auffallend. Obwohl es nicht mitgeteilt ist, an welchen Stellen der Knochen diese Veränderungen auftraten, ist die Übereinstimmung zwischen diesen Beobachtungen und den Befunden beim infantilen Skorbut in der Tat sehr augenfällig. An diese Untersuchungen reihen sich die oft zitierten

¹ A. a. O.

² Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen. 1906. Bd. X.

von Uskov¹, der bei erwachsenen Skorbutpatienten eine ausgesprochene Atrophie des festen Knochengewebes vorfand. Besonders untersuchte er die Rippen, deren S. compacta in der Nähe der Knorpel oft ganz verschwunden war.

Hierzu kommt, daß der Skorbut älterer Personen, wie früher besprochen, auch in bezug auf Knochenbrüchigkeit und Blutungen unter dem Periost der Knochenknorpelgrenze der Rippen mit Lostrennung der letzteren vom Knorpel, wie auch in bezug auf Epiphysenlösungen bei Kranken unter 18 Jahren mit dem infantilen Skorbut übereinstimmt. Es scheint deshalb nicht zweifelhaft zu sein, daß der Skorbut des Menschen, unangesehen des Alters der Kranken, eine pathologisch-anatomische Einheit bildet.

Was unsere eigenen Untersuchungen des Knochensystems betrifft, ist als Einleitung hervorzuheben, daß wir von den meisten Versuchstieren eines oder beide der Ossa tibiae und femoris, in einigen wenigen Fällen auch der Ossa humeri untersucht haben. Ferner untersuchten wir meistens einige Rippen; jedoch war die Zahl der letzteren in vielen der hier besprochenen Versuche gering, indem wir uns überhaupt erst nach und nach daran gewöhnt haben, von jedem Tiere eine größere Anzahl Knochen mikroskopisch zu untersuchen. Außerdem unterzogen wir in den oben besprochenen 11 Fällen den einen oder beide Kiefer mit den betreffenden Weichteilen einer mikroskopischen Untersuchung.

Diese Knochen haben wir nach Fixation in Formol meistens in 5 prozentiger Trichloressigsäure, seltener in 5 prozentiger Formol-Salpetersäure dekalziniert. Zuweilen verwendeten wir auch das Pommersche Verfahren, d. h. eine unvollständige Dekalzinatión in doppelchromsaurem Kali bzw. Müllers Flüssigkeit. Das Pommersche Verfahren ist das bei Untersuchungen menschlicher skorbutischer Knochen gewöhnliche. In Pommer-Präparaten färbt sich nämlich das osteoide Gewebe mittels Karmin auffallend rot, und der Nachweis dieses Gewebes ist für die Frage eines eventuellen Zusammenhanges zwischen dem infantilen Skorbut und Rachitis von Bedeutung. Diese Frage ist jetzt dahin entschieden, daß die zwei Krankheiten zwar bisweilen, aber keineswegs immer, beim selben Patienten vorkommen können. Für unseren Zweck war das Pommersche Verfahren nur von geringer Bedeutung. Denn unsere Tiere zeigten nur selten mikroskopische Veränderungen, die auf eine Bildung von osteoidem Gewebe deuteten. Meistens beschränkte sich der Nutzen

¹ Centralblatt f. d. med. Wissenschaften. 1878. Bd. XVI.
Zeitschr. f. Hygiene. LXXII

des Verfahrens darauf, daß es besser wie andere Methoden ein näheres Studium gewisser Veränderungen der Epiphysen- bzw. Rippenknorpel gestattete. Dagegen bietet das Pommersche Verfahren den Nachteil, daß es eine abschreckende Zeit in Anspruch nimmt. Denn trotz der geringen Größe der Knochen des Meerschweinchens werden z. B. die Ossa tibiae mittels Dekalkination in doppelchromsaurem Kali erst nach Monaten schnittfähig.

Von den dekalzierten Knochen haben wir Schnittpräparate angefertigt, die mit Hämatoxylin-Eosin, bzw., wenn sie nach Pommer behandelt waren, mit Hämatoxylin-Karmin gefärbt wurden.

Wir haben in dieser Weise Knochen von 76 der im vorigen Kapitel besprochenen 96 Tiere untersucht. Die Resultate sind in der Tabelle II zusammengestellt; diese Tabelle umfaßt außerdem noch zwei Tiere, welche neben Weißbrot eine tägliche Zugabe von kohlen-saurem Kalk erhielten. (Über die vier im Anhang der Tabelle aufgeführten Tiere, welche mit Weißbrot und Heu gefüttert waren, siehe unten.) Wie aus der Tabelle ersichtlich, wiederholten sich die nachgewiesenen Veränderungen des Knochenmarkes mit fast gesetzmäßiger Regelmäßigkeit beinahe bei allen untersuchten Tieren. Indem wir auf die unserer Arbeit beige-fügten Tafeln der Schnittpräparate eines Os tibiae und einiger Rippen verweisen (vgl. Taf. I—III), beschränken wir uns auf ein Resumé derjenigen mikroskopischen Veränderungen, welche durchgehend am oberen Ende eines Längsschnittes einer erkrankten Tibia der hier besprochenen Meer-schweinchen auffällig sind.

In der Diaphyse ist das Knochenmark und die Corticalis normal bis in die Nähe des Epiphysenknorpels. Hier wird die Corticalis auffallend dünn und atrophisch; oder sie ist von fibrillären, zum Teil hämorrhagischen Bindegewebszügen durchsetzt. Hier und da kann auch die Corticalis ganz fehlen; oder sie existiert nur als kleine Knochenfragmente bzw. Spiculae, die von fibrillärem Bindegewebe und Blutungen umgeben sind.

Es ist ersichtlich, daß schon diese Veränderung dazu führen muß, daß der Knochen an dieser Stelle, d. h. gerade in der Nähe des Epiphysenknorpels, brüchig werden muß. Dies wird auch dadurch bestätigt, daß die Corticalis an dieser Stelle öfters kleine mikroskopische Frakturen oder Infraktionen darbietet, die zum Teil von Blutergüssen umgeben sind. Oder die Corticalis ist von mikroskopischen Fissuren durchsetzt, die sich unterhalb des Epiphysenknorpels in die Spongiosa verfolgen lassen.

Zum Teil werden aber solche Fissuren nur in der entsprechenden spongiösen Knochensubstanz wahrgenommen. Hier sind sie in der

Tat sehr oft anzutreffen; trotz der behutsamsten Behandlung findet man häufig, daß die Spongiosa von dem Epiphysenknorpel durch einen kürzeren oder längeren horizontalen Spalt getrennt ist. Dies beruht auf einer Atrophie der Spongiosabälkchen. Von denselben sind bisweilen einige annähernd unverändert. Meistens sind sie aber atrophisch und unregelmäßig und treten sehr oft als schmale und unregelmäßige Fragmente oder Inseln auf, die in keiner Verbindung mit dem Epiphysenknorpel stehen. („Trümmerfeldzone“ E. Fränkels.) Oder sie können auf größere oder kleinere Strecken des Schnittes gänzlich fehlen. Was eine Apposition von normalem Knochengewebe betrifft, scheint dieselbe ganz zu fehlen; dagegen haben wir in einigen Fällen, aber selten, in Pommer-Präparaten kleine Neubildungen von osteoider Substanz beobachtet.

Was ferner das Knochenmark anbelangt, ist dasselbe, wenn man den Schnitt der Tibia von unten nach oben untersucht, normal, bis die dichtgedrängten lymphoiden Zellen in wechselnder Entfernung vom Epiphysenknorpel anfangen an Zahl abzunehmen oder gänzlich verschwinden. Diese Veränderung tritt entweder plötzlich oder allmählich auf. Statt der lymphoiden Zellen tritt ein zellenarmes, retikuläres oder fibrilläres Bindegewebe auf. Dies enthält wenig oder keine Osteoblasten, besteht aus spindel- oder sternförmigen Zellen und enthält in seinen Maschen wenig Blutgefäße und bisweilen kleine Haufen von lymphoiden Zellen.

Dies Gewebe entspricht in jeder Beziehung dem oben besprochenen „Gerüstmark“. Es füllt die Zwischenräume zwischen den noch existierenden Spongiosabälkchen und dringt bisweilen auch in den Epiphysenknorpel ein. In einigen Fällen tritt dies Gewebe nur in einigen, nicht aber in allen Schnitten der Tibia auf; in anderen Fällen sieht man es nur an einigen, nicht aber an anderen Stellen desselben Schnittes. Wo dies vorkam, haben wir zu unserer Verwunderung hin und wieder beobachtet, daß die Atrophie der Spongiosabälkchen der Veränderung des Markes nicht entsprach. Im Gegenteil ist es uns passiert, daß die Atrophie der Bälkchen gerade am größten war, wo das Mark sich anscheinend normal gestaltete, und umgekehrt. Gewöhnlich ist aber dies zellenarme Gewebe als ein kontinuierlicher, 1 bis 2^{mm} breiter Gürtel zwischen den Epiphysenknorpel und das normale Mark der Diaphyse eingeschaltet, und ist wegen seiner hellen Farbe in Hämatoxylinpräparaten sehr oft schon mit dem bloßen Auge zu unterscheiden; d. h. wir stehen gegenüber derselben Veränderung wie beim menschlichen Skorbut. Wir haben es mit einer makroskopischen Zone von „hellem Mark“ zu tun (vgl. Taf. I—III).

In diesem Gewebe treten gewöhnlich multiple Blutergüsse von wechselnder Größe auf. Doch müssen wir hervorheben, daß diese Ergüsse bisweilen gänzlich fehlen können. Es sei noch erwähnt, daß hin und wieder im besprochenen Gewebe unregelmäßige Schollen hyaliner Struktur auftreten.

Wo bei der Sektion Epiphysenlösungen vorkamen, traten sie an der hier besprochenen Stelle des Knochens auf. Was die Epiphysen betrifft, enthalten diese bei Meerschweinchen des von uns verwendeten Gewichtes keine Ossifikationskerne. Es ist deshalb nur, was zu erwarten war, wenn wir nur einmal „Gerüstmark“ in der Epiphyse angetroffen haben. In diesem Falle trat es als ein schmaler Saum an der oberen Grenze des Epiphysenknorpels auf. Dagegen fanden wir meistens die Corticalis und die Spongiosabälkchen der oberen Tibiaepiphyse etwas, wenn auch nicht viel atrophiert.

Was den oberen Epiphysenknorpel der Tibia betrifft, ist dieser meistens schmaler wie normal. Seine Zellen sind von unregelmäßiger Größe und bilden sehr oft unregelmäßige Haufen; sind sie in Reihen geordnet, divergieren dieselben oft gegen die Peripherie des Knorpels. Die vorläufige Verkalkungszone ist erhalten, aber wir haben öfters beobachtet, daß das Netzwerk der verkalkten Knorpelbälkchen unregelmäßig war oder — in einigen Fällen — fehlte. Bisweilen schoben sich hier und da Zäpfchen von „Gerüstmark“ in den Knorpel hinein und drängten die Reihen der Knorpelzellen auseinander.

Schließlich sei noch erwähnt, daß das Periost des oberen Teiles der Tibiadiaphyse meistens verdickt ist. Dies gilt sowohl in bezug auf seine äußere, fibröse, wie auf seine innere, knochenbildende Schicht. In beiden Schichten treten zum Teil ausgebreitete Blutungen auf; in mehreren Fällen kommunizierten dieselben mit Blutergüssen im Gerüstmark.

Die oben besprochenen Veränderungen entsprechen in allen wesentlichen Beziehungen denjenigen des menschlichen Skorbut.

Denselben Veränderungen begegnen wir in den Rippen der hier besprochenen Meerschweinchen. Auch hier erkrankt nur derjenige Teil des Knochens, der an den Knorpel stößt. Auch hier tritt genau dieselbe Veränderung des Periostes und Knorpels und dieselbe Atrophie bzw. Resorption des kompakten und spongiösen Knochengewebes auf; auch hier ist ein zellenarmes, retikuläres oder fibrilläres Bindegewebe mit oder ohne Blutungen zwischen den Knorpel und das normale Mark ein-

geschaltet. Gewöhnlich sind diese Veränderungen am meisten in denjenigen Rippen ausgesprochen, deren Knochenknorpelgrenzen von den im vorigen Abschnitte besprochenen Blutungen umgeben sind. Jedoch findet man auch öfters erkranktes Mark ohne Blutungen unter dem Periost; und umgekehrt: man findet die Knochenknorpelgrenze von Blutungen umgeben, während das Mark anscheinend normal ist. Dies scheint daher zu kommen, daß die Blutungen unter dem Periost durch kleine, mikroskopisch sehr oft nachweisbare Frakturen oder Infraktionen der *S. compacta* verursacht werden. Diese Frakturen usw. können eintreten, bevor noch die Erkrankung des Markes manifest ist; und umgekehrt: die Erkrankung des Markes kann schon ausgesprochen sein, ohne daß die *Compacta* entsprechend gelitten hat.

Bevor wir die Rippen verlassen, sei noch erwähnt, daß wir öfters bei der mikroskopischen Untersuchung beobachtet haben, daß der Rippenknorpel in das Mark hineinragte, während zu gleicher Zeit die Corticalis einen gegen außen konvexen Bogen bildete. Wahrscheinlich haben die Atembewegungen den Knorpel in den morschen Knochen eingeklemt.

Dieselben mikroskopischen Veränderungen wiederholen sich schließlich auch in anderen Knochen, besonders im unteren Ende des Femurs und oberen Ende des Humerus. Die Veränderung des festen Knochengewebes, die Umbildung des Markes in ein zwischen den Epiphysenknorpel und die normale Diaphyse eingeschaltetes „Gerüst“- bzw. „Helles Mark“ usw., alles wiederholt sich in genau derselben Weise wie oben beschrieben. Doch sind die Veränderungen dieser Knochen bei weitem nicht so konstant wie in der Tibia und den Rippen.

Zwecks Einholung eines sachkundigen Urteils haben wir im Jahre 1907 E. Fränkel Knochenpräparate unserer Meerschweinchen vorgelegt. In seiner bekannten großen Monographie über infantilen Skorbut von 1908¹ spricht er aus, daß die von uns erzielte Knochenerkrankung „sich anscheinend in jeder Beziehung mit der beim Menschen auftretenden deckt. Die mir vorgelegten Präparate ließen in der Tat eine weitgehende Ähnlichkeit mit den an Knochen von Fällen menschlicher Möller-Barlowschen Krankheit feststellbaren Alterationen erkennen, insofern die für dieses Leiden charakteristische Umwandlung des Knochenmarkes, die in dasselbe gesetzten frischen und älteren Hämorrhagien, die abnorme Persistenz kalkhaltigen Materials im Bereich der Knorpelknochengrenze und der angrenzenden Trabekelpartien, die Verdünnung der Corticalis, die Verarmung der Spongiosa an Knochenbälkchen und die Trümmerfeldzone zu erkennen waren.“

¹ Die Möller-Barlowsche Krankheit. *Fortschritte a. d. Gebiete der Röntgenstrahlen*. 1908. Ergänzungsbd. XVIII.

Tabelle II.

Übersicht über die Befunde in bezug auf Lebensdauer, Gewicht, Lockerung der Zähne, Blutungen und mikroskopische Knochenveränderungen bei den 76 im Texte besprochenen Meerschweinchen, bei welchen mikroskopische Untersuchungen des Knochensystems ausgeführt wurden. Zu diesen 76 Tieren kommen 2, welche mit Weißbrot und kohlenurem Kalk gefüttert wurden. In Betracht der geringen Anzahl der Weißbrottiere sind ferner in einem Anhang die Befunde bei 4 Tieren zusammengestellt, welche außer Weißbrot täglich Heu erhielten. Über die Resultate der Untersuchung von 6 mit gewöhnlichen Reisgraupen („geschältem“ Reis) gefütterten Tieren siehe S. 34, Anhang. Von den Rippen wurden die vorderen, von den Ossa tibiae et humeri die oberen, von den Ossa femoris die unteren Enden untersucht.

+ bedeutet ein positives, — ein negatives Ergebnis der Untersuchung.

Nahrungsmittel	Lebensdauer i. Tagen	Gewicht jedes Tieres in grm	Lockerung der Backensähne	Blutungen um Anzahl		Skorbutische Veränderungen des Knochenmarkes in Anzahl mikro- skopisch untersuchter Knochen			Anmerkungen
				Rippen- epiphysen	Knie- gelenke	Rippen	Obere Enden der Tibiae	Untere Enden Femora	
Haferkörner	14	860—195	+	—	—	13 +	1 +	1 —	nicht unters.
	17 (getöte)	380—250	+	2 +	2 +	13 +	1 +	1 +	”
	19 (getöte)	340—150	+	2 +	—	9 +, 5 —	1 —	1 —	”
	19	860—170	+	3 +	1 +	13 +	1 +	1 +	”
	22	295—155	+	mehrere +	2 +	5 +	2 +	2 +	1 +
	25	275—190	+	alle +	2 +	5 +	2 +	2 +	1 +
	25	340—150	+	2 +	—	4 +, 7 —	1 —	nicht unters.	nicht unters.
	26	335—200	+	alle +	1 +	9 +	1 +	1 +	”
	27	365—215	+	9 +	1 +	13 +	2 +	2 +	”
	28	455—250	+	mehrere +	1 +	3 +	1 +	1 +	1 —
und	28	425—210	+	mehrere +	2 +	3 +	2 +	1 —	1 +
	30	400—195	+	9 +	2 +	nicht unters.	2 +	1 +	nicht unters.
	30	430—236	+	alle +	2 +	16 +, 2 —	2 +	2 +	”

Wasser. ¹	20 (Abseß)	320—230	+	—	—	20 —	2 —	2 —	”
	24	365—225	+	7 +	2 +	11 +, 8 —	2 +	2 —	”
	24	310—225	+	11 +	2 +	11 +, 5 —	2 +	2 +	”
	27	310—170	+	10 +	2 +	16 +, 1 —	2 +	2 +	”
	28	430—250	+	alle +	2 +	12 +	1 +	nicht unters.	”
	29	460—210	+	alle +	2 +	3 +	1 +	1 +	”
Gekochter Hafer bei 127°	30	405—210	+	alle +	2 +	8 +	2 +	1 ?	”
	25	320—183	+	—	—	2 +, 9 —	2 —	2 —	”
	25	360—205	+	13 +	2 +	17 +, 1 —	2 +	2 +	”
	27	373—167	+	10 +	2 +	11 +, 5 —	2 +	1 +, 1 —	”
Gleiche Teile ungekochter Haferkörner und Rosenklee nebst Wasser.	28	362—195	+	15 +	2 +	11 +	2 +	1 +, 1 —	”
	26	349—178	+	3 +	—	5 +, 13 —	2 +	2 —	”
	27	339—167	+	10 +	2 +	17 +, 4 —	2 +	1 +, 1 —	”
	29	349—167	+	6 +	2 +	18 +, 2 —	2 +	2 —	”
Gleiche Teile ungekochter Haferkörner und Reisklee nebst Wasser.	30	404—183	+	—	—	1?, 19 —	2 —	2 —	”
	24	215—140	+	nicht unters.	2 +	2 +	1 +	1 +	”
	25	230—160	+	”	2 +	2 +	1 +	1 +	1 +
	25	600—355	+	2 +	1 +	4 +	1 —	1 —	nicht unters.
Ungekochte Roggenkörner und Wasser.	28	700—390	+	1 +	1 +	3 +	2 —	1 —	nicht unters.
	25	280—150	+	alle +	2 +	1 +, 1 —	1 +	1 +	1 +
	26	575—315	+	alle +	1 +	2 +, 1 —	1 —	1 —	nicht unters.
	27	530—320	+	3 +	2 +	1 +	1 +	1 +	1 +
Ungekochte Weizenkörner und Wasser.	29	295—165	+	alle +	2 +	3 +	1 +	1 +	1 +

Über den Unterschied zwischen diesen Resultaten und dem Einfluß von Reisklee auf Polynneurit, gallinarum Eijkman, s. S. 29. Über Versuche mit Reisgraupen („geschältem“ Reis) s. S. 34.

¹ Zu den hier aufgeführten 20 Haferkörnern kommt noch ein Tier, welches schon am 12. Tage verendete; es zeigte eine Lockerung der Zähne, aber sonst keine skorbutischen Veränderungen.

Tabelle II. (Fortsetzung.)

Nahrungsmittel	Lebensdauer jedes Tieres in Tagen	Gewicht jedes Tieres am An- fang u. Ende des Versuches in grm	Lockerung der Backenzähne	Blutungen um Anzahl		Rippen- epiphysen gelenke	Rippen	Skorbutische Veränderungen des Knochenmarkes in Anzahl mikro- skopisch untersuchter Knochen		Anmerkungen
				Rippen- epiphysen gelenke	Knie- gelenke			Obere Enden der Tibiae	Untere Enden der Femora	
Ungekochte Gerstenkörner und Wasser.	26	590—375	+	nicht unters.	—	3 +, 1 —	nicht unters.	nicht unters.	nicht unters.	Diese Tiere gehören zu unsern ersten Versuchsreihen und wurden deshalb sehr ungenügend untersucht.
	26	665—310	+	"	—	8 +	1 +	1 +	1 +	
	27	610—350	+	"	1 +	nicht unters.	1 +	1 +	nicht unters.	
Ungekochte, grob- gemahlene Maiskörner.	27	350—177	+	9 +	2 +	17 +, 3 —	2 +	2 +	2 +	Bei dem 1. und 3. Tiere wurden auch 2 Metatarsal- knochen, bei dem 1. ferner die unteren Enden einer Tibia u. Fibula, alle mit posi- tivem Resultate untersucht.
	27	330—154	+	7 +	2 +	17 +	2 +	2 +	2 +	
	27	353—175	+	7 +	2 +	16 +	2 +	2 +	2 +	
Magertrauben, 1/4 Stunde in Wasser gekocht, und Wasser.	24	470—265	+	nicht unters.	1 +	2 —	1 —	1 —	1 —	Die Mehrzahl der Tiere dieser wie der 2 folgenden Versuchs- reihen gehören zu unseren ersten Versuchen u. wurden deshalb unvollständig unter- sucht. U. a. wurden die Blutungen an den Knorpel- knochengrenzen der Rippen der in dieser Beziehung über- haupt untersuchten Tiere erst mittels der mikroskopischen Untersuchung einiger weniger aufbewahrten Prä- parate festgestellt.
	28	365—160	+	2 unters., +	—	2 +	1 +	1 ?	nicht unters.	
	29	395—190	+	nicht unters.	2 +	2 +	1 +	1 +	"	
	29	335—165	+	2 unters., +	—	2 +	1 +	1 +	"	
	29	385—160	+	2 unters., —	2 +	2 +	1 +	1 +	"	
	29	335—180	+	1 unters., +	1 +	2 —	1 +	1 +	"	
	31	325—150	+	nicht unters.	2 +	2 +	1 +	1 +	"	
	31	360—170	+	2 unters., davon 1 +, 1 —	2 +	2 +	1 +	1 +	1 +	
33	340—180	+	nicht unters.	1 +	nicht unters.	1 +	1 +	1 +		

Nahrungsmittel	Lebensdauer jedes Tieres in Tagen	Gewicht jedes Tieres am An- fang u. Ende des Versuches in grm	Lockerung der Backenzähne	Blutungen um Anzahl	Rippen- epiphysen gelenke	Rippen	Skorbutische Veränderungen des Knochenmarkes in Anzahl mikro- skopisch untersuchter Knochen		Anmerkungen	
							Obere Enden der Tibiae	Untere Enden der Femora		Obere Enden der Humeri
Ungekochte Gerstentrauben und Wasser.	29	420—260	+	nicht unters.	—	nicht unters.	1 —	1 —	nicht unters.	Die Tiere gehören zu unseren ersten Versuchsreihen.
	29	595—400	+	"	—	"	1 +	1 +	"	
Roggenbrot, mit Hefe gebacken, und Wasser.	21	465—330	nicht unters.	nicht unters.	—	nicht unters.	1 +	1 +	nicht unters.	Die Mehrzahl der Tiere gehören zu unseren ersten Versuchs- reihen.
	31	445—290	+	"	2 +	"	1 +	1 +	1 —	
	31	575—350	+	"	2 +	2 +	1 +	1 +	nicht unters.	
	31	565—355	+	"	nicht unters.	nicht unters.	1 +	1 —	1 —	
	33	500—235	+	"	"	"	1 +	1 +	nicht unters.	
	34	442—220	nicht unters.	nicht unters.	"	—	nicht unters.	1 +	nicht unters.	
Roggenbrot, mit Backpulver gebacken, und Wasser.	34	485—265	"	"	2 +	"	1 +	"	"	Auch diese Tiere gehören zu unseren ersten Versuchsreihen.
	46	697—435	"	"	2 +	"	1 —	"	"	
	15	265—210	+	3 +	2 +	3 +, 3 —	1 +	1 —	"	
	16	437—237	+	—	—	20 —	2 —	2 —	"	
	21	445—311	+	9 +	1 +	18 +, 3 —	2 +	2 +	"	
Roggenbrot, mit Backpulver gebacken, und Wasser.	23	450—261	+	12 +	2 +	19 +, 5 —	2 +	1 +, 1 —	"	Auch diese Tiere gehören zu unseren ersten Versuchsreihen.
	31	448—278	+	10 +	—	15 +, 3 —	2 —	2 —	"	
	33	582—390	nicht unters.	nicht unters.	2 +	nicht unters.	1 —	nicht unters.	nicht unters.	
34	435—225	"	"	—	"	1 +	"	"		
37	585—320	"	"	—	"	1 +	"	"		

Tabelle II. (Fortsetzung.)

Nahrungsmittel	Lebensdauer jedes Tieres i. Tagen	Gewicht jedes Tieres am An- fang u. Ende des Versuches in grm	Lockerung der Backenzähne	Blutungen um Anzahl		Skorbutische Veränderungen des Knochenmarkes in Anzahl mikro- skopisch untersuchter Knochen			Anmerkungen	
				Rippen- epiphysen	Knie- gelenke	Rippen	Obere Enden der Tibiae	Untere Enden der Femora		Obere Enden der Humeri
Weißbrot, mit Hefe gebacken u. Wasser. Jedes der 2 letzten Tiere erhielt außer- dem täglich etwa 2 grm CaCO ₃ .	23	460—240	+	nicht unters.	2 +	nicht unters.	1 +	1 —	1 —	Auch diese Tiere gehören zu unseren ersten Versuchsreihen (mit Ausnahme des 5. Tieres). Über die übrigen Resultate unserer Versuche mit CaCO ₃ wird a. Schlusse dieser Arbeit berichtet.
	25	480—285	+	"	2 +	"	1 +	1 +	nicht unters.	
	31	575—280	+	"	nicht unters.	"	2 +	1 —	"	
	32	550—310	+	"	"	"	2 +	1 —	"	
	23	412—292	+	4 +	—	4 +, 15 —	2 —	2 —	"	
	31	725—500	+	mehrere +	2 +	3 +	1 +	1 +	"	
	41	685—325	+	alle +	—	3 +	1 +	1 —	1 —	
	27	360—210	+	mehrere +	2 +	4 +	1 +	1 —	1 —	
Gleiche Teile Roggenbrot, mit Hefe gebacken, u. Haferkörner, nebst Wasser.	29	340—250	+	mehrere +	2 +	3 +	1 +	1 +	nicht unters.	
	Anhang. Weißbrot, mit Hefe gebacken, Wasser und Heu ad libitum.	37	425—225	+	alle +	2 +	15 +, 2 —	1 +	2 +	nicht unters.
		38	400—270	+	9 +	2 +	19 +, 1 —	2 +	2 —	"
		38	400—290	+	alle +	2 +	20 +, 1 —	2 +	2 +	"
40	425—275	+	14 +	2 +	19 +, 2 —	1 +, 1 —	2 +	2 +	"	

Typische skorbutische Veränderungen des Knochenmarkes von der soeben besprochenen Art wurden bei 70 (72) der hier erwähnten 76 (78) Tiere nachgewiesen. Diese Befunde sind in der Tabelle II zusammengestellt.

Von den 6 Tieren, deren Untersuchung ein negatives Resultat ergab, waren 3 mit Roggenbrot gefüttert. 2 derselben gehörten jedoch zu unseren ersten Versuchsreihen, und von jedem derselben wurde nur eine Tibia untersucht; das 3. Tier, von welchem allerdings 20 Rippen, 2 Tibiae und 2 Femora mit negativem Resultate untersucht wurden, starb schon nach 16 Tagen. Das 4. der negativen Tiere war mit Hafergrauen gefüttert; von demselben wurden nur 2 Rippen nebst einer Tibia, einem Femur und einem Humerus untersucht. (Lebensdauer 24 Tage.) Das 5. negative Tier starb nach 20 Tagen; es war mit Haferkörnern gefüttert; es wurden 20 Rippen, 2 Femora und 2 Tibiae untersucht. Schließlich ging das 6. negative Tier nach 25 Tagen ein; es war mit gleichen Teilen Haferkörnern und Reiskleie gefüttert worden; die mikroskopische Untersuchung bezog sich auf 20 Rippen, 2 Tibiae und 2 Femora; in einer der Rippen war doch vielleicht eine Andeutung einer skorbutischen Veränderung vorhanden.

Zur Erläuterung der Tabelle II sei noch folgendes erwähnt:

In der Tabelle sind eine Reihe Tiere aufgeführt, deren Knochen-system nur sehr unvollständig untersucht wurde. Diese Tiere gehören zu unseren ersten Versuchsreihen; d. h. als sie untersucht wurden, hatten wir noch nicht ein eingehendes Studium der Krankheit vor Augen. Wir haben uns deshalb später wiederholt bemüht, wenigstens die Anzahl der Brotversuche zu ergänzen. Dies gelang uns jedoch nur in bezug auf die vier letzten derjenigen Tiere, die mit Roggenbrot, welches mit Hefe gebacken war, gefüttert wurden. Sonst gingen die Meerschweinchen in diesen Versuchsreihen schon nach etwa 1 bis 1½ Wochen ein, indem die Tiere von Anfang an das Fressen verweigerten. Wie früher erwähnt, sind aber die Knochenveränderungen nach so kurzer Zeit noch nicht vorhanden. (Siehe auch das nächste Kapitel, wo auch — im Anhang — besprochen ist, daß insofern Tiere, welche mit Reis gefüttert werden, teilweise eine Ausnahme bilden.) Wir haben deshalb unter den Weißbrottieren der Tabelle II auch zwei Meerschweinchen aufgeführt, welche eine tägliche Zugabe von kohlensaurem Kalk erhielten, und welche sonst erst später zu besprechen sind. Ferner haben wir aus demselben Grunde am Schlusse der Tabelle noch die Befunde von vier Tieren zusammengestellt, die mittels einer Zulage von Heu zu Weißbrot 37 bis 40 Tage am Leben blieben; wie aus der Tabelle hervorgeht, waren auch bei diesen Tieren skorbutische Veränderungen in ausgesprochener Weise zugegen.

Ferner möchten wir hervorheben, daß es nicht wundern darf, wenn die besprochenen charakteristischen Knochenveränderungen bei alten

Tieren vermißt werden, und zwar deswegen, weil die spezifische Veränderung des Knochenmarkes an den Ossifikationsprozeß gebunden ist. Dies ist vielleicht die Ursache unserer negativen Befunde bei drei nach 27 bis 30 Tagen verendeten Tieren, von welchen zwei mit Weiß- und das dritte mit Roggenbrot gefüttert waren, und deren Anfangsgewicht etwa 1000 bis 1150 ^{grm} betrug. (Bei denselben wurden auch Blutungen vermißt; jedoch bestand bei allen eine Lockerung der Backenzähne. Dagegen zeigt die Tabelle II, daß ein anfängliches Gewicht von etwa 6 bis 700 ^{grm} dem Auftreten der Veränderungen des Knochenmarkes nicht hinderlich zu sein braucht.) In dieser Verbindung sei noch erwähnt, daß Looser¹ bei einem hochbejahrten skorbutischen Patienten keine spezifischen Veränderungen des Knochenmarkes nachweisen konnte; auch wir selbst haben die Knochen einer 70jährigen skorbutischen Frau mit einem entsprechenden negativen Resultate untersucht. Dagegen deuten die S. 16 erwähnten Mitteilungen Moissejews über die Befunde Krivouchas darauf, daß die spezifische Markveränderung bei jüngeren erwachsenen, an Skorbut erkrankten Menschen vorkommen kann.

Ferner möchten wir hervorheben, daß wir außer den erwähnten Petchien, welche in seltenen Fällen in der Haut des Thorax und Abdomens auftraten, bei einer Reihe näher untersuchter Tiere konstant Blutungen in den Wurzelscheiden der Tasthaare der Schnauze festgestellt haben. Wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, sind jedoch diese Blutungen nicht für die hier besprochene Krankheit charakteristisch.

Ferner ist in bezug auf die S. 8 erwähnten Blutungen in der Schleimhaut des Zahnfleisches usw. hinzuzufügen, daß sich auch wiederholt bei der mikroskopischen Untersuchung Blut im freien Zwischenraum zwischen den Backenzähnen feststellen ließ. Bisweilen war es leicht nachzuweisen, daß auch dies Blut vom Perioste der Alveolen hervorgesickert war. Letzteres war immer mehr oder weniger von Blutergüssen durchsetzt; dies gilt besonders in bezug auf die untere Begrenzung der Alveolen, wo auch häufig Blutungen in der Knochensubstanz vorkamen. Es ist anzunehmen, daß auch diese periostealen Blutungen zum Lockern der Zähne beitragen, und daß deshalb die Atrophie der Alveolenwände nicht die einzige Ursache desselben ist. —

Schließlich sei erstens hervorgehoben, daß zufolge der Tabelle II auch eine einseitige Fütterung mit Mais einen typischen Skorbut beim Meerschweinchen hervorruft. (Dieselbe Krankheit entstand auch bei allen Tieren einer anderen, in dieser Darstellung nicht näher

¹ A. a. O.

zu besprechenden Versuchsreihe mit vier Meerschweinchen, welche neben Mais täglich je 5 ^{grm} bei 120° während 1/2 Stunde gekochten Kohl erhielten.) Diese Resultate dürften die bei der Pellagra öfters beobachteten Skorbutsymptome erklären (Knochenbrüchigkeit; vgl. Lombroso, Tuczek, Babes und Sion; skorbutisches Zahnfleisch und Blutungen in der Haut; vgl. Babes und Sion, z. T. auch Lombroso). Denn unter denjenigen Völkern, welche an der Pellagra leiden und welche Mais als ihr Getreide verwenden, ist es a priori nicht unwahrscheinlich, daß manche sich mehr oder weniger einseitig von demselben ernähren. Zuzufolge dieser Untersuchungen ist es ferner anzunehmen, daß auch die von Lucksch¹ mit Mais einseitig gefütterten, pathologisch-anatomisch aber nicht näher untersuchten Meerschweinchen in der Tat skorbutisch verendeten. Wir möchten noch hinzufügen, daß ein Ausfallen der Haare bei den hier besprochenen im Gegensatz zu Luckschs Versuchstieren nicht nachweisbar war. Auch andere Symptome, welche auf Pellagra deuten könnten, blieben aus. Jedoch verendeten die Tiere schon nach etwa 4 Wochen.

Zweitens möchten wir auf die vier Tiere der Tabelle II aufmerksam machen, welche mit gleichen Teilen Haferkörnern und Reiskleie gefüttert wurden. Wenn auch bei dem einen dieser Tiere sichere skorbutische Veränderungen des Knochenmarkes und Blutungen vermißt wurden, waren diese Erscheinungen bei den übrigen drei Tieren leicht nachweisbar und bei zwei derselben sehr verbreitet. Ferner war bei allen vier Tieren eine ausgesprochene Lockerung der Backenzähne vorhanden, wie auch ihre Lebensdauer die gewöhnliche war. Wenn es auch sehr wohl möglich ist, daß noch größere Mengen von Kleie ein günstigeres Resultat herbeiführen können, sehen wir also, daß eine an und für sich ansehnliche Tagesration der Kleie keinen merkbaren prophylaktischen Einfluß auf die Krankheit übte. Im Gegensatz hierzu wissen wir von den in der Einleitung dieser Arbeit erwähnten Versuchen von Eijkman und Grijns, welche später von so vielen Forschern wiederholt sind, daß die Polyneuritis gallinarum durch Reiskleie in wirksamster Weise verhütet wird. Aus der Tabelle II geht ferner hervor, daß auch ein Zusatz von Roggenkleie den experimentellen Skorbut des Meerschweinchens nicht zu verhüten vermochte.

(Über Versuche mit Reisgrauen („geschältem Reis“) s. S. 34, Anhang. — Über skorbutische Veränderungen bei Hunden und Schweinen siehe letztes Kapitel dieser Arbeit.

¹ Untersuchungen zur Pellagrafrage. *Diese Zeitschrift*. 1908. Bd. LVIII.

Es erübrigt noch zu erwähnen, daß auch andere Forscher Knochenveränderungen, welche den oben beschriebenen entsprechen, experimentell hervorgerufen haben. So hat Eijkman 1906 einen Vortrag¹ publiziert, in welchem er mitteilt, daß er Kaninchen mit sterilisierten, ungemahlten Reis-, Hafer- und Gerstekörnern gefüttert hat, und zwar mit dem Resultate, daß „bei einem jungen Tiere spontane Frakturen an den Vorderläufen wahrgenommen wurden. Bei mikroskopischer Untersuchung wurden Veränderungen in den Knochen gefunden, welche lebhaft an diejenigen der Barlowschen Krankheit erinnern, wie dieselben von Schmorl und Nauwerck beschrieben sind“. Ferner hat Esser skorbutische Knochenveränderungen bei Ziegen durch Fütterungen mit sterilisierter Milch hervorgerufen; diese Untersuchungen sind von Dr. Frölich in seiner in dieser Zeitschrift sofort zu publizierenden Arbeit über Meerschweinchen-skorbut nach erhitzter Milch erwähnt. Auch haben Lipschütz und Heubner mittels einer phosphorarmen Nahrung skorbutische Knochenveränderungen bei einem Hunde hervorgerufen; auf diesen Versuch werden wir im letzten Kapitel dieser Arbeit zurückkommen. Schließlich hat Kohlbrugge² unsere Fütterungsversuche an Meerschweinchen wiederholt, und zwar „mit gleichem Erfolge. Auffallend waren besonders die Erscheinungen an den Epiphysen und Zähnen und die Duodenalgeschwüre“. Über mikroskopische Untersuchungen des Knochen-systems spricht er sich jedoch nicht aus.

3. Über die Möglichkeit eines Zusammenhanges zwischen den beschriebenen Veränderungen und einer gewöhnlichen Inanition.

Wie S. 3 erwähnt, starben die in dem vorigen Kapitel besprochenen Versuchstiere mit einem durchschnittlichen Gewichtsverluste von 30 bis 40 Prozent; in seltenen Fällen war die Gewichtsabnahme noch größer. Da die Tiere, wie ebenfalls erwähnt, während ihrer letzten Lebenstage wenig fraßen, liegt deshalb die Möglichkeit nahe, daß nicht allein, wie dies ja wahrscheinlich, ihr Tod, sondern auch die skorbutischen Veränderungen einer einfachen Inanition zuzuschreiben sind.

Als Kontrolle erhielten deshalb in einer Versuchsreihe zwei Meerschweinchen nur Wasser, während drei andere Tiere mit Wasser und je

¹ *Geneeskundige Bladen uit Kliniek en Laboratorium.* 12. Reihe. Nr. VIII. Een en ander over Voeding. Haarlem 1906. De Erven F. Bohn.

² A. a. O.

40 bis 60 ^{gramm} frischem, rohem Weißkohl pro Tag gefüttert wurden (erhalten sie Weißkohl ad libitum, fressen sie 100 bis 200 ^{gramm} pro Tag).

Die Wassertiere starben nach wenigen, die Kohltiere nach 10 bis 12 Tagen. Bei allen Tieren ließen sich Blutungen in den Wurzelscheiden der Tasthaare der Schnauze nachweisen. Dies war, wie bereits erwähnt (S. 28), auch sehr oft bei den im vorigen Kapitel besprochenen skorbutischen Meerschweinchen der Fall. Dagegen fehlte bei den Hunger- und Kohltieren jede Lockerung der Zähne, wie auch Blutungen an anderen Stellen des Körpers nirgends nachzuweisen waren. Schließlich fehlte auch jedes Zeichen einer skorbutischen Erkrankung des Knochen-systems. Wenn auch, wie zu erwarten, eine gewisse Atrophie des festen Knochen-systems eingetreten war, verhielt sich nämlich das Knochenmark, wie dies bei hungernden Tieren von Neumann beschrieben ist, d. h. seine Struktur war derjenigen ähnlich, die auch bei einer gewöhnlichen Inanition des Menschen vorkommt, und welche als „gelatinöses Mark“ bezeichnet wird. Die Anzahl der lymphoiden Zellen hatte nämlich gleichmäßig sowohl in der Epiphyse wie in der ganzen Diaphyse der Röhrenknochen abgenommen; dieselbe gleichmäßige Abnahme betraf die Rippen, und zwischen den übrig gebliebenen Haufen der lymphoiden Zellen trat ein zellenarmes Schleimgewebe auf. Blutungen waren in diesem Marke nicht nachweisbar. Der Kürze halber nennen wir diese Art Knochenmark „Hungermark“. Schon durch seine gleichmäßige Verbreitung über den ganzen Knochen unterscheidet es sich scharf von der skorbutischen Erkrankung des Markes, welche an die Ossifikationszonen gebunden ist.

Schon weil ein „Hungermark“ fast bei allen im vorigen Kapitel besprochenen Tieren ganz vermißt wurde, liegt der Schluß nahe, daß die skorbutischen Veränderungen nichts mit einer gewöhnlichen Inanition zu tun haben. (Siehe auch das Vorkommen von „Hungermark“ bei unsern Zitrontieren und die daraus sich ergebenden Folgerungen.)

Dieselben Befunde bezüglich eines Hungermarkes beziehen sich indessen auch auf eine große Zahl derjenigen am Anfange des ersten Kapitels dieser Darstellung besprochenen Tiere, welche z. B. während einer Fütterung mit Brot innerhalb 1 bis 2 statt nach etwa 3 Wochen verendeten. Es liegt deshalb der Einwand nahe, daß die Befunde sich vielleicht auch in den soeben erwähnten Hungerversuchen mit Weißkohl usw. anders gestaltet hätten, wenn der Hungerzustand etwas länger gedauert hätte.

Statt mit je 40 bis 60 ^{gramm} fütterten wir deshalb in einer anderen

Versuchsreihe elf Meerschweinchen ausschließlich mit so viel frischem rohem Weißkohl, wie sie täglich fressen wollten, d. h., wie erwähnt, mit je 100 bis 200 ^g pro Tag. Außerdem erhielten sie Wasser. Drei dieser Tiere waren noch nach 5 1/2 Monaten am Leben und wurden dann auf gewöhnliches Futter gesetzt; sie wurden nicht näher untersucht. Die übrigen acht Meerschweinchen starben nach etwa 2 bis 5 Monaten. Auch sie zeigten eine Gewichtsabnahme von etwa 30 bis 40 Prozent. Mit Ausnahme der soeben erwähnten Blutungen in den Wurzelscheiden der Tastaare, welche auch bei diesen Tieren zum Teil auftraten, wurden aber auch in dieser Versuchsreihe Blutungen ganz vermißt. (Dagegen kamen bei mehreren von den Meerschweinchen mäßige subkutane Ödeme, z. T. auch ein wenig Ascites vor.) Auch war bei keinem der Tiere eine Lockerung der Zähne vorhanden. Ferner waren auch in den mikroskopisch untersuchten Knochen dieser Tiere mehr oder weniger stark ausgesprochene Bilder eines „Hungermarkes“, nirgends aber skorbutische Veränderungen nachweisbar.

Von jedem dieser Meerschweinchen wurden jedoch nur 2 bis 3 Rippen und eine Tibia nebst einem Femur untersucht. Wir haben deshalb später einen zweiten und dritten Versuch derselben Art angestellt. Diese Versuche verliefen in der Tat etwas anders, indem drei von den acht Tieren der zweiten Versuchsreihe schon innerhalb 15 und die übrigen fünf nach bzw. 18, 20, 21, 21 und 25 Tagen verendeten. Und was die dritte Versuchsreihe betrifft, gingen die vier Tiere derselben nach bzw. 32, 33, 34 und 35 Tagen ein. Wenn man aber von dieser kurzen Lebensdauer absieht, entsprach das Resultat sowohl makro- wie mikroskopisch in jeder Beziehung demjenigen der ersten Versuchsreihe, d. h. von den Wurzelscheiden einiger Tastaare abgesehen kamen bei keinem einzigen Tiere Blutungen vor, wie auch Lockerungen der Zähne gänzlich vermißt wurden. Auch waren nirgends Zeichen einer skorbutischen Erkrankung des Knochenmarkes zugegen, obwohl von jedem Tiere der zweiten Versuchsreihe 11 bis 20 Rippen, zwei Tibiae und zwei Femora, und von jedem der dritten Reihe 18 bis 24 Rippen, zwei Tibiae, zwei Femora und zwei Humeri untersucht wurden. Dagegen trat auch bei diesen Tieren — wiederum im Gegensatz zu den skorbutischen Meerschweinchen des vorigen Kapitels — ein verbreitetes „Hungermark“ auf.

Auch die Tiere dieser zwei neuen Versuchsreihen verendeten mit einem Gewichtsverluste von etwa 30 bis 40 Prozent. Wir haben ferner je vier Tiere ausschließlich mit so viel frischen ungekochten Löwenzahnblättern bzw. Karotten gefüttert, wie sie nur fressen wollten. Das Anfangsgewicht dieser wie der soeben besprochenen Weißkohltiere

war zwischen 300 und 400 ^g, d. h. wie dasjenige der großen Mehrzahl der für die Versuche mit Getreidekorn, Brot usw. verwendeten Meerschweinchen. Von den Löwenzahntieren starben drei nach bzw. 55, 57 und 61 Tagen mit einem Gewichtsverluste von bzw. 33, 24 und 9 Prozent. (Das letztere Tier litt an einer Enteritis.) Das vierte dieser Meerschweinchen wurde am 61. Tage getötet und hatte etwas an Gewicht zugenommen (von 325 auf 356 ^g). Es wurde getötet, als kein Löwenzahn mehr vorhanden war). Von den Karottentieren verendete das eine nach 88 Tagen mit einer Gewichtsabnahme von 29 Prozent; die übrigen drei wurden am 90. Tage getötet und hatten während des Versuches bzw. 12, 16 und 30 Prozent an Gewicht abgenommen. Bei allen Tieren wurde jede Blutung der Extremitäten und des Truncus vermißt, auch war keine Lockerung der Zähne vorhanden. Und obwohl von jedem Meerschweinchen zwei Tibiae, zwei Femora, zwei Humeri und 19 bis 20 bzw. (von den Karottentieren) 15 bis 22 Rippen mikroskopisch untersucht wurden, war nirgends eine skorbutische Veränderung des Knochen-systems zu erkennen. Dagegen war bei denjenigen zwei Löwenzahn-, wie auch bei den zwei Karottentieren, welche am meisten an Gewicht abgenommen hatten, ein verbreitetes „Hungermark“ zugegen.

Wir sehen also erstens, daß die große Mehrzahl der ausschließlich mit frischem Weißkohl, z. T. auch die mit Löwenzahn und Karotten gefütterten Tiere anscheinend einem Hungertode erlagen, ohne daß hierdurch skorbutische Veränderungen hervorgerufen wurden. Diese Veränderungen traten auch dann nicht ein, wenn die Tiere ebenso lange oder viel länger am Leben blieben als diejenigen Meerschweinchen, welche nach einseitiger Fütterung mit Zerealien an Skorbut verendeten.

Zweitens zeigen diese Versuche, daß der Skorbut des Meerschweinchens auch insofern mit demjenigen des Menschen übereinstimmt, als er nur nach einigen, nicht aber nach anderen Nahrungsmitteln entsteht. (Andere Übereinstimmungen werden sofort — in dem folgenden Kapitel — näher besprochen werden.)

Um der Frage von einem möglichen Zusammenhange zwischen der Meerschweinchenkrankheit und einer gewöhnlichen Inanition näher zu treten, haben wir ferner folgenden Versuch angestellt. Von sechs mit Hafer und Wasser gefütterten Meerschweinchen wurden zwei nach 10 und vier nach 15 Tagen getötet. Das Ergebnis der Sektion und der mikroskopischen Untersuchung erhellt aus der folgenden Tabelle III.

Tabelle III.
Meerschweinchen. Hafer und Wasser.

Lebensdauer	Gewicht beim Anfang u. Schluß der Fütterung	Lockere Backenzähne	Blutungen um Anzahl Rippen	Blutungen um die Kniegelenke	Skorbut. Veränderung des Knochenmarkes in Anzahl mikrosk. unters. Knochen		
					Rippen	Obere Enden der Tibiae	Untere Enden der Femora
10 Tage (getöt.)	415—360	—	—	—	13 —	1 + (Andeut.), 1 —	2 —
10 „ „	375—355	+	—	—	13 —	1 + (Andeut.), 1 —	2 —
15 „ „	370—300	+	sämtliche Rippen +	+	8+, 4—	2 +	2 +
15 „ „	330—325	+	1 +	—	2+, 9—	2 +	1 +, 1?
15 „ „	340—335	—	—	—	12 —	2 +	2 +
15 „ „	345—350	—	—	—	4+, 8—	2 +	1 +

+ bedeutet ein positives Resultat der Untersuchung (Blutungen, skorbutische Veränderungen der Knochen usw.); — bedeutet ein negatives Resultat.

Aus dieser Tabelle geht hervor, daß die Tiere schon nach 10 Tagen schwache Andeutungen der Krankheit darbieten, und daß letztere nach 15 Tagen mikroskopisch, z. T. auch makroskopisch ausgesprochen war. Und dies obwohl zwei der nach 15 Tagen getöteten Tiere nur 5^{gmm} an Gewicht abgenommen, während ein drittes umgekehrt 5^{gmm} zugenommen hatte. Noch größer waren die Veränderungen beim vierten der nach 15 Tagen getöteten Tiere, dessen Gewicht jedoch um 70^{gmm}, d. h. um etwa 19 Prozent abgenommen hatte. (Ödeme waren bei keinem Tiere nachweisbar.)

Schließlich möchten wir noch hervorheben, daß diese negativen Befunde in bezug auf einen Zusammenhang zwischen dem Meerschweinchen-skorbut und einer gewöhnlichen Inanition genau mit denjenigen Versuchen übereinstimmen, welche Eijkman¹ in seiner ersten bahnbrechenden Publikation über die Polyneuritis Gallinarum anstellte. Trotz des großen Gewichtsverlustes, mit welchem auch diese Krankheit verläuft, ist ein Zusammenhang mit einer gewöhnlichen Inanition ausgeschlossen. (Zu entsprechenden Resultaten kam auch der eine von uns, als er die Versuche Eijkmans wiederholte).

Anhang. Daß die Krankheit auch sonst bisweilen sehr früh nach Anfang der Fütterung ausgesprochen sein kann, erhellt aus einigen Versuchen mit Reisgrauen („geschältem“ Reis). Sechs Meerschweinchen

von bzw. 795, 805, 835, 840, 265 und 265^{gmm}, welche ausschließlich mit rohen Reisgrauen und Wasser gefüttert wurden, starben nach bzw. 8, 8, 8, 12 und 22 Tagen. Bei keinem ließen sich Blutungen nachweisen. Das nach 22 Tagen verendete Tier (265^{gmm}) zeigte eine bedeutende Lockerung der Backenzähne und typische skorbutische Veränderungen der einen Tibia. Das letztere bezieht sich auch auf das eine der nach 8 Tagen verendeten Tiere, während bei einem zweiten dieser Meerschweinchen außerdem noch ausgesprochene skorbutische Veränderungen in zwei Rippen vorhanden waren. (Andere Knochen wie die erwähnten wurden bei diesen drei Tieren nicht mikroskopisch untersucht.) In den (wenigen) untersuchten Knochen von den drei übrigen Meerschweinchen ließ sich nur „Hungermark“ nachweisen.

4. Über ein Entstehen von Skorbut beim Menschen nach derselben einseitigen Nahrung, welche die Krankheit des Meerschweinchens hervorruft.

Bevor wir — im nächsten Abschnitte — zur Wirkung der sogenannten antiskorbutischen Nahrungsmittel auf den Skorbut des Meerschweinchens übergehen, ist es am Platze zu untersuchen, ob vielleicht dieselbe einseitige Nahrung, welche die Krankheit unserer Versuchstiere verursachte, gelegentlich auch beim Menschen Skorbut hervorgerufen hat.

In der Tat liegt eine recht beträchtliche Reihe Erfahrungen dieser Art vor. Um mit dem infantilen Skorbut anzufangen, ist es wiederholt beobachtet worden, daß derselbe nach einer während Monaten fortgesetzten einseitigen Ernährung mit kohlehydratreichen Speisen entstanden ist. Dies war z. B. Barlow¹ auffallend. Er sah die Krankheit wiederholt nach einer lange dauernden einseitigen Ernährung mit sogenannten „Kindermehlen“ entstehen. Genau dasselbe beobachtete der von Barlow zitierte englische Arzt Cheadle, der die Frage aufstellte, weshalb denn nicht auch ältere Kinder in England öfters skorbutisch werden, indem ihre Nahrung in weitem Umfange aus Brot besteht. Diese Frage beantwortet Cheadle so, daß die älteren Kinder unter anderm auch Kartoffeln essen.

Was diejenigen Fälle von Skorbut bei Kindern betrifft, welche zum infantilen p. s. d. nicht gerechnet werden können, beobachtete Adolph Meyer² einen skorbutischen Knaben von 10 Jahren, der von Weißbrot

¹ Virchows Archiv. 1897. Bd. CXLVIII.

¹ A. a. O.

² Barlows Sygdom (B.'s Krankheit). Kopenhagen 1901.

und Kakao gelebt hatte. Er aß nie Gemüse, Eier, Milch, Butter oder Fett und hatte „sicher nur selten“ Fleisch gegessen. Meyer zitiert auch einen Fall von Evans, — einen 5jährigen skorbutischen Knaben, der hauptsächlich von Butterbrot und „einer geringen Menge Milch“ gelebt, aber nie Gemüse, Fleisch oder Suppen gegessen hatte.

Was Skorbut bei älteren Personen betrifft, erwähnt ein deutsches Handbuch von 1843¹ zwei Frauen, die an Skorbut erkrankten, nachdem sie sich wegen Armut während längerer Zeit nur von Tee und Brot ohne Milch und Zucker ernährt hatten.

Überhaupt hat eine während Monaten fortgesetzte einseitige Brotnahrung wiederholt Skorbut bei Menschen hervorgerufen. Als Einleitung zitieren wir folgenden, von Dr. August Koren² in Christiania beobachteten Fall.³ Ein fanatischer Vegetarianer von etwa 40 Jahren wollte vor einigen Jahren der Welt zeigen, daß man sich trotz allem allein von Brot und Wasser ernähren könne. Mit Ausnahme zweier Exzesse, nämlich, daß er sich einmal ein Pfund Zucker und zweimal eine Flasche Bier kaufte, lebte er von der besagten Nahrung während 7½ Monaten. Dann aber traten nach vorhergehender Mattigkeit verbreitete Blutergüsse in der Haut der unteren Extremitäten und in den tieferen Weichteilen derselben auf. Was aber das Zahnfleisch betrifft, war dies mit Ausnahme eines schmalen hyperämischen Saumes, der einen der Backenzähne umgab, gesund. Auch trat eine Lockerung der Zähne nicht ein. Wir erwähnen deshalb auch folgenden Fall, der dem einen von uns von einem russischen politischen Flüchtlinge mitgeteilt worden ist. Derselbe saß in einem russischen Gefängnisse mit ca. 1400 anderen Gefangenen zusammen. Die Nahrung bestand aus Brot, Tee und Kohlsuppe. Die letztere war aber so unsauber zubereitet, daß er selbst und etwa 20 der besser situierten Gefangenen die Suppe nicht zu essen vermochten. Alle diese 20 erkrankten nach und nach an Skorbut, er selbst nach etwa 6 Monaten, und zwar mit umfangreichen Blutungen der Haut und einem schweren gangränösen Leiden des Zahnfleisches. Mit Ausnahme dieser 20 Patienten erkrankten dagegen die übrigen Gefangenen nicht an Skorbut.

Vor allem wurde aber ein Auftreten von Skorbut nach einer langwierigen Ernährung mit Brot und ähnlichem während der Belagerung von Paris beobachtet. So hatten die neun Patienten Bucquoys³ vor dem Ausbruche ihrer Krankheit folgendermaßen gelebt: Der eine hatte

während Monaten nur Brot gegessen. Ein zweiter hatte während einer ähnlichen Zeit nur Brot und Reis erhalten. Ein dritter hatte sich mit der Ausnahme, daß er sehr selten etwas Fleisch genossen hatte, während Monaten fast nur von Brot und Reis ernährt. Von einem vierten wird berichtet, daß er monatsweise fast nur Brot und Reis, sehr wenig Wein, sehr selten Fleisch und nie Gemüse erhalten hatte. Ein fünfter aß während derselben Zeit 2 bis 3 mal Bohnen (haricots) oder Kartoffeln, sonst aber nur Reis. Ein sechster hatte ausschließlich Reis¹ erhalten (was die übrigen drei Patienten B.s betrifft, steht nur hervorgehoben, daß sie weder frische Gemüse, Früchte noch Kartoffeln erhalten hatten).

Aber auch andere Ärzte machten während der Belagerung von Paris dieselbe Beobachtung. Dies gilt erstens von Hayem.² Von seinen Patienten hatte der eine seit Monaten ausschließlich von Brot, Reis und „ein wenig“ Wein gelebt. Ein zweiter seiner Kranken hatte sich während derselben Zeit nur von Reis ernährt; doch kam hierzu alle 2 bis 3 Tage eine „ungenügende“ Menge Pferdefleisch. (Auch bezüglich dieses Patienten ist nichts von Beriberisymptomen mitgeteilt.)

Auch Charpentier³ erwähnt einen Patienten, der sich vor Ausbruch seiner Krankheit von Brot und Wein ernährt hatte, während unter den Kranken Delpesch⁴ sich einer befindet, dessen Nahrung während Monaten fast nur aus Brot bestand; „sehr selten Fleisch; sehr ausnahmsweise ein wenig Wein“. Ein zweiter seiner Kranken hatte während derselben Zeit nur Brot und Reis erhalten, und ein dritter außer Brot und Reis nur „mit langen Zwischenräumen Fleisch in geringer Menge“.

Wir fügen noch hinzu, daß auch einer der so genau untersuchten Fälle von E. Fränkel⁵, nämlich der oben besprochene 7jährige skorbutische Knabe, nach einer während Monaten fortgesetzten Ernährung mit Reis erkrankte. (Auch was diesen Fall betrifft, ist nichts über eine Komplikation mit Beriberisymptomen angeführt.)¹

Aber auch sonst liegen vielerlei Fälle ähnlicher Art vor. So erwähnte Leroy de Méricourt während der langen Skorbutdiskussion in der Pariser

¹ Zufolge der bahnbrechenden Beobachtungen, die während der späteren Zeit in Holländisch- und Britisch-Indien gemacht sind, sollte man erwartet haben, daß diese Nahrung auch Beriberisymptome hervorgerufen hätte. Hierüber ist jedoch nichts angeführt. Dagegen beobachtete man während der Belagerung andere Skorbutfälle, die mit Beriberi-ähnlichen Symptomen kompliziert waren; bezüglich dieser ist aber umgekehrt nichts in betreff der Nahrung angeführt.

² *Gazette hebdom. de méd. et de chir.* 1871.

³ *Étude sur le scorbut en général, l'épid. de 1871 en particulier.* Paris 1871.

⁴ *Ann. de l'hygiène.* 1871. Bd. XXXV.

⁵ *Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen.* 1906. Bd. X.

¹ *Enzyklop. Wörterbuch d. med. Wissenschaften* von Busch, Dieffenbach u. a. Berlin 1843. Bd. XXXI. S. 382.

² *Norsk Magazin for Laegevidenskaben.* März 1910.

³ *Union médic.* September und Oktober 1871.

medizinischen Gesellschaft 1874 bis 1875 einen skorbutischen Mann, der sich während langer Zeit nur von Mehlspeisen und Pfannkuchen ernährt hatte. Ferner führen wir die auch von Hirsch zitierten Beobachtungen an, die Curran¹ während der Skorbutepidemie in Irland in der zweiten Hälfte der 40. Jahre gemacht hat. Während dieser Epidemie, die bekanntlich nach mißratener Kartoffelernte ausbrach, hatten $\frac{4}{5}$ der Patienten Currans sich vor Ausbruch der Krankheit nur von Brot und Kaffee oder Tee ernährt. (Was das letzte Fünftel betrifft, konnte es nicht in einem Falle festgestellt werden, daß Kartoffeln oder Gemüse gegessen worden waren.)

Genau dasselbe wiederholte sich vor einigen Jahren im nördlichsten Teile Norwegens (Finmarken). Nach einer mißratenen Kartoffelernte im Jahre 1903 brach Anfangs 1904 eine kleine Skorbutepidemie aus. Von dieser hat der Bezirksarzt Dr. Wessel uns freundlichst folgende Mitteilungen gemacht. Er hat sich über die Nahrung von fünf der Kranken erkundigt und konnte feststellen, daß sie alle während Monaten nur von Brot, mit oder ohne Graupen und Mehl, das mit Wasser gekocht war, gelebt hatten. Hierzu kam jedoch für einige der Kranken hin und wieder etwas Fleisch oder Fisch.

Schließlich zitieren wir noch folgende Mitteilung des offiziellen russischen Sanitätsberichtes von 1903: In diesem Jahre brach eine schwere Skorbutepidemie im Gouvernement Novgorod aus. 18344 Fälle wurden in diesem Gouvernement angezeigt. Von diesen fielen 16890 auf einen bestimmten Bezirk. „In diesem Bezirke fingen die Bauern wegen mißratener Ernte im Jahre 1902 schon vor Neujahr 1903 an Getreide zu kaufen; um dies zu ermöglichen, mußten viele ihre Kühe und Pferde verkaufen. Das hierdurch erzielte Geld genügte aber nur um Getreide zu kaufen, während Kartoffeln, Kohl, Zwiebeln und ähnliches nicht zu haben war; weder hatten die Bauern Geld, noch war etwas von diesen Speisen da. Deshalb aßen alle ausschließlich Getreide und selbst von diesem nicht so viel, daß sie satt wurden. Dazu tranken sie nur Wasser; nur selten konnte jemand Tee oder Kwas trinken.“

Gegen die oben zitierten Beobachtungen kann man indessen den Einwand erheben, daß doch die Nahrung, die den Skorbutepidemien vorausgeht, meistens nicht so einseitig zu sein pflegt. Aber auch, wo sie mehr allseitig gewesen ist, läßt es sich öfters nachweisen, daß sie in wesentlicher Beziehung derjenigen ähnlich war, welche die besprochene

¹ Observ. on Scurvy etc. *The Dublin Quarterly Journ. of Medic. Science.* August 1847. S. 107 ff.

Krankheit beim Meerschweinchen hervorruft. So bestand die Kost der Gefangenen der Strafanstalt Akershus in Christiania Anfang 1846 aus Brot, Brei von Gerstenmehl oder Gerstengraupen, Bier, Biersuppe, Fleischsuppe, Milch und Kartoffeln. Hierzu kam pro Woche 64^g Speck, 192^g Fleisch und einmal wöchentlich Butter. Wegen der mißratenen Kartoffelernte im Jahre 1845 wurden indessen die Kartoffeln eingezogen, und von jetzt an erhielten die Gefangenen ferner nur als Ausnahme Milch. Einige Monate später brach eine schwere Skorbutepidemie aus, die erst im Jahre 1847 nach Herbeischaffung von Kartoffeln ihr Ende nahm. Etwas ähnliches passierte in den 50er Jahren im Gefängnisse Wartenburg in Deutschland.¹ Hier brach eine Skorbutepidemie in Anschluß an eine Kost aus, die aus Mehlsuppen, Brei, Brot und Erbsen bestand. Nur 3mal jährlich erhielten die Gefangenen Fleisch, und wegen mißratener Ernte hatte man keine Kartoffeln oder Gemüse auftreiben können. Als Gemüse herbeigeschafft waren — Kartoffeln waren nicht zu erhalten —, und man zu gleicher Zeit den Gefangenen Fruchtsuppen und mehrere Male die Woche Fleisch verabreichte, hörte die Epidemie auf.

Schließlich sei noch erwähnt, daß die von Lasègue und Legroux² während der besprochenen Pariser Epidemie beobachteten Fälle bei Leuten eintraten, deren Kost aus Reis, Brot, trockenen Bohnen (Haricots) und Erbsen bestanden hatte; hierzu kam z. T. Wein nebst Kaffee und Zucker. Bisweilen traten Makkaroni oder Gerstengraupen, mit etwas Fett gekocht, an Stelle der Bohnen und Erbsen.

Aus dieser Darstellung erhellt, daß man auch vom ätiologischen Standpunkte keinen Einwand gegen die Identität der Meerschweinchenkrankheit mit dem menschlichen Skorbut erheben kann. Wenn eine einseitige Ernährung mit Mehlspeisen, Brot und Graupen menschlichen Skorbut hervorrufen kann, und wenn dieselben Nahrungsmittel beim Meerschweinchen eine Krankheit verursachen, die pathologisch-anatomisch in allen wesentlichen Punkten mit dem menschlichen Skorbut übereinstimmt, müssen schon aus diesem Grunde die zwei Krankheiten als identisch angesehen werden.

Bevor wir diesen Abschnitt schließen, ist es noch am Platze darauf aufmerksam zu machen, daß, wenn die in vielen Ländern übliche „Wasser- und Brot-Strafe“ heutzutage keinen Skorbut hervorruft, dies daher kommt, daß sie unseres Wissens nur bis 28 Tage (Finland)

¹ Wald, *Vierteljahrsschrift f. gerichtl. Medizin.* 1857. Bd. XI. S. 45 ff.

² *Arch. génér. de méd.* 1871. II.

dauert, während diese Nahrung beim Menschen erst nach Monaten Skorbut hervorruft. So entstand die Krankheit in dem oben, nach Dr. August Koren, zitierten Falle erst nach $7\frac{1}{2}$ Monaten, und bei dem erwähnten russischen Flüchtlinge nach einem halben Jahre. In einem Falle, der von Rumpf in Hamburg beschrieben ist, den wir aber nur aus einer Arbeit Schuberts¹ kennen, dauerte es sogar fast ein ganzes Jahr (der Fall bezieht sich auf einen Gärtner, der sich nur von Kaffee und Schwarzbrot ernährt hatte).

2. Abschnitt.

Über die Wirkung der sog. antiskorbutischen Nahrungsmittel.

1. Einleitung. Über die hauptsächlichsten Theorien der Ursachen des menschlichen Skorbut; besonders über sein Entstehen durch einen Mangel an frischen Nahrungsmitteln.

Um die Identität der besprochenen Krankheit des Meerschweinchens mit dem menschlichen Skorbut näher zu untersuchen, haben wir ferner nach und nach eine größere Reihe Tierversuche mit sogen. antiskorbutischen Nahrungsmitteln angestellt. Zur Beurteilung der Resultate dieser Versuche ist es indessen am Platze, als Einleitung diejenigen Anschauungen kurz zu besprechen, die sich bisher in bezug auf die Ätiologie des menschlichen Skorbut hauptsächlich geltend gemacht haben.

Im großen und ganzen kann man insofern drei Theorien unterscheiden²: Die erste faßt den Skorbut als eine Infektionskrankheit auf. Nach Lind hat sich u. a. Boerhave dieser Ansicht angeschlossen. Auch wurde dieselbe während der viel zitierten Skorbutdiskussion in der medizinischen Gesellschaft zu Paris in 1874 bis 1875 von Villemin scharf verteidigt, wie auch anscheinend mehrere russische Ärzte dieser Anschauung zugeneigt sind.

Wir haben weder in den Vorträgen Villemins noch anderswo überzeugende Belege für eine solche Anschauung angetroffen. Zwar war die von Kühn³ beschriebene Epidemie, die vor Jahren in der Strafanstalt Möhringen auftrat, übertragbarer Natur. Erstens hebt aber schon Lind wie so viele späteren Autoren scharf hervor, daß eine Übertragbarkeit des gewöhnlichen menschlichen Skorbut nicht existiert. Zweitens

unterscheidet sich die Epidemie Kühns auch insofern vom gewöhnlichen Skorbut, als die Krankheit als ein Katarrhalieber verlief, welches nur bei 10 von 253 der Kranken von Blutungen begleitet war. Deshalb kann diese Krankheit nicht als Skorbut, sondern muß als irgend ein anderes Leiden angesehen werden. — Ferner gibt Tschudakoff¹ an, daß er und ein anderer russischer Arzt während einer Hungersnot in Rußland in 12 Fällen ein Leiden des Zahnfleisches bei Personen beobachtete, deren Nahrung „befriedigend“ war. Es nimmt deshalb an, daß sie von der umgebenden Bevölkerung angesteckt waren. Er gibt aber nicht an, aus welchen Nahrungsmitteln die „befriedigende“ Nahrung bestand.

Die zweite Theorie behauptet, daß der menschliche Skorbut durch verdorbene Nahrungsmittel verursacht werde. U. a. teilt Lind mit, daß man die Krankheit schon im 16. Jahrhundert durch den Genuß von verdorbenem Fleische, Speck oder Brot oder von schlechtem Trinkwasser zu erklären suchte.

Auch für die Richtigkeit dieser Anschauung haben wir bisher in der Literatur keine überzeugenden Belege finden können. Diese Theorie bezieht sich nämlich fast nur auf den Ausbruch von Skorbut während Belagerungen und Kriegszeiten, während Hungersnot und auf langen Seereisen u. ä. Unter dergleichen Verhältnissen leidet aber die Nahrung nicht nur an dem Fehler, daß man z. B. mit verdorbenem Brot oder Salzfleisch vorlieb nehmen muß, sondern sie wird auch gar zu leicht einseitiger Natur. Insofern sind z. B. die Beobachtungen über den Einfluß einer verdorbenen Nahrung, welche Immermann² anführt, wie auch einige der von W. Koch³ angeführten Beispiele von Interesse.

Der erste referiert folgende drei Beobachtungen. An Bord der Fregatte „Colombo“ trat vor Jahren Skorbut auf. Der Schiffszwieback und das Salzfleisch waren verdorben. Indessen teilt Hirsch in seinem Handbuche mit, daß zu gleicher Zeit keine frischen Vegetabilien vorhanden waren. Die zweite Beobachtung betrifft eine von Logan erwähnte Epidemie unter Goldgräbern in Kalifornien. Die Patienten waren genötigt gewesen, verdorbenes Fleisch zu essen; aber auch in diesem Falle teilt Hirsch mit, daß ein völliger Mangel an frischer Pflanzennahrung herrschte. Und wenn vom dritten Falle, einem 28jährigen Manne, nur angeführt ist, daß er an Skorbut erkrankte, nachdem er sich daran gewöhnt hatte, verdorbenes rohes Fleisch zu essen, beweist auch dieses nichts, solange nichts über die Zusammensetzung der übrigen Nahrung berichtet wird. — Auch Kochs Beispiele sind wenig überzeugend. Er teilt z. B. mit, daß die tscherkessische Reiterei während des

¹ Über das Auftreten des Skorbut im Zusammenhange mit Hungersnot. *Inaug.-Dissert.* Berlin 1903. S. 27 ff.

² Ziemssens *Handbuch*. 1876. Bd. XIII. S. 560. Immermann spricht sich übrigens über die Beweiskraft dieser Beobachtungen reserviert aus.

³ Die Bluterkrankheit. Billroth-Lückes *Chirurgie*. 1889. 12. Lieferung.

¹ *Deutsches Archiv für klin. Medizin.* 1906. Bd. LXXXVI. S. 79 ff.

² Auf die Garrodsche Theorie gehen wir hier nicht ein.

³ *Deutsches Archiv für klin. Medizin.* 1880. Bd. XXV. S. 115.

Krimkrieges an Skorbut zu leiden hatte, und daß dies mit dem Genusse von verdorbenem Fett und Hammelfleisch, wie auch von verdorbenen Erbsen und Bohnen zusammenfiel. Sonst bestand aber ihre Nahrung nur aus Reis, d. h. es fehlte auch in diesem Falle ganz an frischen Vegetabilien. Ferner referiert er eine von Beurmann beschriebene Epidemie in einem französischen Gefängnisse. Die Gefangenen hatten verdorbenes Fleisch erhalten. Liest man aber in Beurmanns Originalarbeit¹ nach, ergibt es sich, daß sie zu gleicher Zeit während einiger Monate keine Kartoffeln erhalten hatten. Und wenn schließlich Koch auch die Expedition Becklers anführt, die (im Inneren Australiens) verdorbenes Wasser trinken mußte, hat wieder Hirsch darauf aufmerksam gemacht, daß auch diese Expedition frische Vegetabilien entbehren mußte, und daß sie den Zitronensaft, den sie ursprünglich mitführte, hatte zurücklassen müssen. — Eine Reihe anderer Beispiele Kochs beziehen sich auf Belagerungen, Kriege u. ä., die oben besprochen sind.

Auch sind die Tierversuche von Jackson und Harley² wenig überzeugend. Sie fütterten 19 Affen mit je 50^{grm} Büchsenfleisch nebst etwas Reis und Mais. 6 der Tiere erhielten das Fleisch sofort nach Öffnung der Büchsen, die übrigen 13 dagegen erst, nachdem das Fleisch einige Tage an der Luft gestanden und einen sauren Geruch angenommen hatte. Außer der besagten Nahrung erhielten 5 der letzteren Tiere jeden Tag eine Banane oder einen Apfel. Das Resultat war dieses, daß sämtliche Affen — auch die Kontrolltiere — mit einer Ausnahme (verdorbenes Fleisch ohne Bananen usw.) an einem anhaltenden Durchfalle erkrankten. Aber im Gegensatz zu den Kontrolltieren waren die Entleerungen bei den meisten derjenigen Affen, die verdorbenes Fleisch mit oder ohne Bananen usw. erhielten, mit Schleim und Blut vermischt. Zu gleicher Zeit war das Zahnfleisch bei den meisten dieser Tiere geschwollen und leicht blutend, und ein Paar von ihnen zeigten auch kleine Geschwüre des Zahnfleisches. — Wir erwähnen noch, daß 2 von den 5 Bananentieren bzw. 123 und 180 Tage am Leben blieben, während die längste Lebensdauer der Tiere mit verdorbenem Fleisch ohne Bananen nur 80 und der Kontrolltiere nur 73 Tage war.

Wenn die Verfasser aus diesen Versuchen den Schluß ziehen, daß verdorbene Nahrung der „essentielle ätiologische Faktor des Skorbut“ sei, ist dieser Schluß sehr gewagt. Erstens erwies sich also auch das unverdorbene Fleisch schädlich und kann deshalb eine Disposition hervorgerufen haben, ohne welche vielleicht auch die „Verdorbenheit“ eine Wirkung nicht entfaltet hätte. Zweitens wurden bei der Sektion weder eine Lockerung der Zähne noch Blutungen in den Weichteilen u. ä. oder Zeichen eines Leidens des Knochensystems beobachtet. Daß die Verfasser unter diesen Umständen dem blutigen Schleime — mehr scheint es nicht gewesen zu sein — in den Entleerungen und dem Leiden des Zahnfleisches eine entscheidende Bedeutung beimessen, scheint wenig überzeugend. In der Tat beweisen diese Versuche nur, daß ein anhaltender Genuß von verdorbenem Fleische eine intensive Entzündung des Verdauungskanales, und zwar sowohl in seinem oberen wie unteren Abschnitte, hervorrufen kann.

¹ *Arch. gén. de méd.* 1884. I. S. 27.

² *Lancet.* 1900. I. S. 1184.

Hiermit sei natürlich nicht gesagt, daß verdorbene Speisen für den Skorbut überhaupt ohne Bedeutung sind. Im Gegenteil werden sie die Widerstandskraft des Organismus schädigen können mit der Folge, daß z. B. die Krankheit unverhältnismäßig leicht bzw. früh ausbricht. Oder sie können dadurch schädlich wirken, daß sie eine Entzündung des Verdauungskanales hervorrufen, welche der Resorption der später zu besprechenden essentiellen Bestandteile der antiskorbutischen Nahrungsmittel hinderlich ist.

Von ganz anderer Beweiskraft ist dagegen die überwältigende Anzahl von Beobachtungen, welche die Anhänger der dritten Theorie ins Feld führen können. D. h. die Theorie, daß der menschliche Skorbut durch eine lange Entbehrung von frischen Nahrungsmitteln, vor allem von frischer Pflanzennahrung, verursacht wird.

Wie eine lange Entbehrung dieser Nahrung z. B. auf langen See-reisen, nach einer Mißernte der Kartoffeln u. ä. das eine Mal nach dem anderen mit einem Ausbruch von Skorbut zusammenfiel, und umgekehrt: wie auffallend oft die Krankheit schnell verschwand, sobald Kartoffeln und anderes frisches Gemüse oder Zitronensaft u. ä. herbeigeschafft wurden, davon enthält die klassische Darstellung von Hirsch, wie auch das berühmte Buch Linds eine Fülle von Beispielen. Indem wir auf die Ausführungen dieser Autoren verweisen, beschränken wir uns darauf, folgende Mitteilungen zu referieren:

Die ersten Erfahrungen über die antiskorbutische Wirkung von Zitronen und Apfelsinen scheinen auf einem Zufall beruht zu haben, indem die Matrosen eines holländischen, im 16. Jahrhundert von Skorbut ergriffenen und mit den genannten Früchten geladenen Schiffes anfangen von der Ladung zu essen und dadurch geheilt wurden.¹ Später ereignete sich folgender, in der englischen Literatur (Lind, Tweedie², Simon u. a.) öfters besprochene Fall: Im Jahre 1600 segelten gleichzeitig vier Schiffe der ostindischen Kompagnie von England nach Ostindien. Auf dreien dieser Schiffe erhielten die Mannschaften keinen Zitronensaft, während dieses Mittel den Seeleuten auf dem vierten Schiffe täglich verabreicht wurde. Die ersteren drei Schiffe wurden stark, das letztere aber nicht von Skorbut ergriffen. (Zitiert nach Lind.)³

Durch diese und andere Beobachtungen erhielt der Zitronensaft einen gewissen Ruf als ein antiskorbutisches Mittel, aber dies ging so langsam, daß Lind sich dazu veranlaßt sah, im Jahre 1747 folgenden berühmten Versuch mit zwölf Skorbutpatienten anzustellen. Die Kranken lagen alle in einem gemeinsamen Raume, und ihre Kost war mit den unten zu er-

¹ Budd in *Tweedies System of pract. medicine.* 1842. Bd. V. S. 62—64.

² A. a. O.

³ Lind, *Abhandlung vom Scharbock.* Übersetzt von Pezold. Riga u. Leipzig

währenden Ausnahmen gemeinsamer Art; auch waren sie so weit wie möglich so ausgewählt, daß sie gleich krank waren. Zwei von ihnen erhielten täglich als Zugabe zur Kost je $\frac{1}{4}$ Liter Seewasser. Zwei bekamen je zwei Eßlöffel Weinessig dreimal täglich. Zwei erhielten dreimal täglich ein saures Gurgelwasser und 20 Tropfen „Vitriolelixier“. Zwei bekamen dreimal täglich eine gegen die Krankheit empfohlene Latwerge. Zwei erhielten täglich eine gewisse Menge Apfelwein, während man schließlich den übrigen zwei Kranken täglich zwei Apfelsinen und eine Zitrone verabreichte. Die zwei letzteren genasen schnell. Eine Besserung, aber bei weitem nicht so ausgesprochen, trat auch nach dem Apfelwein ein. Das Gurgelwasser und das Vitriolelixier übten einen günstigen Einfluß auf das kranke Zahnfleisch aus, waren aber sonst wirkungslos. Von denjenigen Mitteln aber, die sonst verwendet wurden, verspürte man keinerlei Wirkung.¹

Auch diese Versuche führten aber nicht zu dauernden praktischen Maßregeln. Anders dagegen, als im Jahre 1795 die englische Flotte von einer schweren Skorbutepidemie heimgesucht wurde. Nachdem man die Epidemie mittels frischer Vegetabilien, u. a. Salat und Zitronen, unterdrückt hatte, wurde von diesem Jahre an eine tägliche Verabreichung von Zitronensaft auf der Flotte eingeführt. „Man hatte nämlich lange beobachtet, daß dies ein Mittel gegen die Krankheit sei und hatte sich davon durch neue Versuche überzeugt. Von dieser Zeit an können wir das Aufhören des Skorbut auf der britischen Kriegsflotte datieren, indem die Krankheit von diesem Zeitpunkte an plötzlich und fast in unglaublichem Grad abnahm. Zwar hat sie sich auch später bei verschiedenen Gelegenheiten gezeigt; besonders gilt dies in bezug auf einige Expeditionen, welche die Nordwestpassage auffinden sollten. Die Krankheit ist aber selten gewesen und hörte fast immer nach erhöhten Dosen von Zitronensaft auf.“²

Indessen wurde eine entsprechende Maßregel auf den britischen Handelsschiffen unterlassen, bis sie in 1854 auch auf diesen eingeführt wurde. Jedoch entsprach der Erfolg nicht den Erwartungen. Man ließ deshalb den von der Handelsmarine verwendeten Zitronensaft analysieren und fand ihn in großer Ausdehnung gefälscht. Diese und andere Beobachtungen führten in 1867. zu einem neuen „Shipping Act“, der diese Fälschung verhinderte und zu gleicher Zeit die Tagesdosis für jeden Seemann von einer halben bis zu einer ganzen Unze erhöhte. Obwohl aus den betreffenden Reports des britischen Board of Trade³ hervorgeht, daß auch nach dieser Zeit hin und wieder Schiffsmannschaften von Skorbut ergriffen wurden, trotzdem

¹ Lind, a. a. O.

² Budd in Tweedie, a. a. O. S. 62–64. — Im Jahre 1810 berichtete ein englischer Arzt, daß er in dem von ihm dirigierten Krankenhause der Marine seit 7 Jahren keinen einzigen Skorbutpatienten behandelt habe, während daselbst im Jahre 1780 1457 Kranke dieser Art zur Beobachtung kamen. In einem anderen Krankenhause der Marine kamen während der Jahre 1806–1810 nur zwei Skorbutfälle vor. (*Ebenda*. S. 70.)

³ Merchants Ships (Health of Crews). Returns to an order of the House of Commons from the Board of Trade 1865, 1867, 1876 1879.

sie täglich guten Zitronensaft erhalten hatten, nahm nach dem Erscheinen dieses neuen Gesetzes die Krankheit so stark ab, daß ihre Häufigkeit an Bord der britischen Handelsschiffe im Jahre 1877 um 70 Prozent vermindert war¹, um später fast ganz zu verschwinden.

Was andere „Antiscorbutica“ betrifft, geht aus den Ausführungen Linds hervor, daß auch frisches grünes Gemüse verschiedener Art seit alter Zeit in Europa einen Ruf als „antiskorbutisch“ gehabt hat. Von speziellem Interesse sind die öfters zitierten² Beobachtungen Kramers während der Skorbutepidemie in Ungarn im ersten Teile des 18. Jahrhunderts. Er fand nämlich, daß während frisches Gemüse dieser Art ein sicheres Heilmittel gegen die Krankheit war, nach getrocknetem Gemüse keine Wirkung verspürt wurde.³ Wir erwähnen auch die u. a. in dem zitierten Handbuche von Tweedie und von Leroy de Méricourt während der Pariser Diskussion 1874 bis 1875 besprochene Weltumseglung Cooks. Im Gegensatz zu früheren Forschungsreisen ähnlicher Art verlor er während der 3 Jahre (1772 bis 1775), welche die Reise dauerte, nur einen von seiner 118 Mann starken Mannschaft, und dieser starb nicht an Skorbut. Dies schrieb man teils dem Umstande zu, daß Cook so oft wie möglich landete, um sich mit frischen Vegetabilien zu versehen. Teils hatte er einen großen Vorrat von getrocknetem Malz mitgenommen, indem frühere Versuche, z. B. des Marinearztes Mac Bride⁴, anscheinend gezeigt hatten, daß große Mengen eines frisch bereitetes Malzaufgusses einen heilenden Einfluß auf Skorbut ausübten. Teils hatte aber Cook immer einen größeren Vorrat von Sauerkraut, indem es u. a. — wie auch Lind erwähnt — ein verbreiteter Glaube war, daß die Immunität holländischer Seeleute gegen Skorbut der Verwendung dieses Mittels zuzuschreiben sei.

Die Resultate Cooks führten dazu, daß man im Jahre 1780, und zwar mit günstigem Erfolge, Sauerkraut auf der englischen Kriegsflotte einführt; wie oben besprochen, wurde es indessen in 1795 durch Zitronensaft ersetzt.⁵ Auch sonst ist eine günstige Wirkung des Sauerkrautes beob-

¹ Vgl. die Mitteilung Dr. Leachs an die große britische Skorbutkommission (*Report of the committee appointed to enquire into the causes of the outbreak of Scurvy in the recent arctic expedition*. London 1877. Enthält überhaupt eine Fülle von Beobachtungen).

² Vgl. Budd (Tweedie, a. a. O.), Curran, *Dublin quarterly Journal of medicine*. August 1847. Nr. 7.

³ Vgl. folgende Schlußfolgerungen Kramers: „Suchet das Heilmittel des Skorbut weder im Armamentarium des Arztes noch im Apothekerladen. Die Pharmazie wird Euch ebensowenig nützen wie die Kunst des Chirurgen. Aber brauchet frische Vegetabilien, den Saft von frischen antiskorbutischen Pflanzen, Orangen und Zitronen oder den Saft dieser Früchte mit Zucker konserviert; Ihr werdet dann ohne andere Mittel diese schreckliche Krankheit unterdrücken.“ (Kramer, *Medicina castrensis*, 1721, zitiert von Charpentier, *Étude sur le scorbut en général, l'épidémie de 1871 en particulier*. Paris, Delahaye, 1871. Das Original stand leider nicht zur Verfügung.)

⁴ *Nachricht von einer neuen Art den Seescharbock zu behandeln*. Aus dem Englischen. Leipzig 1777.

⁵ Budd, a. a. O.

achtet worden. So berichtet Schraud¹, daß während der Skorbutepidemie in Ungarn 1803 diejenigen Gegenden verschont blieben, wo die Bewohner über Sauerkraut verfügten.

Um andere Antiscorbutica zu erwähnen, ist es eine allgemeine Erfahrung, daß Skorbutepidemien nur zu oft nach einer Mißernte der Kartoffeln auftreten. Indem wir sonst auf die von Hirsch zitierten Beobachtungen dieser Art verweisen, beschränken wir uns darauf, hervorzuheben, daß alle Skorbutepidemien in Norwegen im 19. und im Anfange dieses Jahrhunderts nach Kartoffelmissernten folgten. Dies bezieht sich erstens auf die mehr verbreiteten Epidemien in den 40er und 60er Jahren, von denen sich die erstere, wie im vorigen Kapitel besprochen, in sehr bezeichnender Weise auch auf die Strafanstalt Akershus in Christiania verbreitete. Zweitens bezieht es sich auf die etwas öfter auftretenden kleineren Epidemien im nördlichsten Teile Norwegens, wo ein Mißraten der Kartoffelernte häufiger als in den südlicheren Gegenden des Landes auftritt. Vgl. die S. 38 besprochenen Beobachtungen des norwegischen Bezirksarztes Wessels in Finmarken.

Wir erwähnen auch die Beobachtungen während des nordamerikanischen Bürgerkrieges. Zwar versuchte man in diesem Kriege den Truppen soviel wie möglich von frischen Vegetabilien zu verschaffen und erzielte dadurch, daß die Krankheit verhältnismäßig selten war. Doch mußten einige Truppenteile diese Nahrungsmittel während langer Zeit entbehren, mit der Folge, daß die Krankheit ausbrach. Sobald sie aber frische Kartoffeln u. ä. erhielten, verschwand der Skorbut. Auch machte man in Übereinstimmung mit den oben erwähnten Erfahrungen Kramers die Beobachtung, daß getrocknete Gemüse und Kartoffeln der Krankheit nicht vorzubeugen vermochten.²

Ferner gilt dasselbe in bezug auf die Skorbutepidemie, welche während der Belagerung von Paris ausbrach, und die, wie im vorigen Abschnitte besprochen, von einer Reihe französischer Ärzte untersucht wurde. Auch diese Erfahrungen zeigen, daß die Kranken vor dem Ausbruche des Skorbut während Monaten ohne frische Vegetabilien gelebt hatten, während sie umgekehrt durch diese Nahrungsmittel oder Zitronensaft geheilt wurden.

Schließlich erwähnen wir noch die von Léon beschriebene viel zitierte³ Epidemie an Bord des französischen Schiffes „Castiglione“, welches während des mexikanischen Krieges in 1867 nach Vera Cruz segelte. Während der Reise mußte die Mannschaft frische Vegetabilien fast gänzlich entbehren; auch waren keine in Vera Cruz zu erhalten. Hier wurde eine Truppenabteilung an Bord genommen, die zwar durch forcierte Märsche u. ä. gelitten, die aber frische Vegetabilien nicht entbehrt hatte. Kurze Zeit, nachdem das Schiff die Rückreise angetreten hatte, wurde es von Skorbut stark ergriffen. Die Krankheit trat aber nicht unter den Truppen, sondern nur unter den Matrosen auf; d. h. nur diejenigen erkrankten, die seit

¹ Nachricht vom Scharbock in Ungarn im Jahre 1803. Wien 1805.

² The medical and surgical history on the war of rebellion. Washington. III. 1 (Medic. history). S. 703 u. 710.

³ z. B. wörtlich nach Léon zitiert von Delpuch, Le scorbut pendant le siège de Paris. Ann. d'hygiène publ. 1871. Bd. XXXV.

längerer Zeit keine frische Pflanzenkost erhalten hatten. Zufolge der Krankheit wurden die Azoren angelaufen; hier erhielt man einen größeren Vorrat von Kohl, Kartoffeln, Salat und Zitronen mit der Folge, daß man schon am folgenden Tage eine Besserung der Kranken beobachten konnte. Nach 14 Tagen waren alle geheilt und Rückfälle traten nicht auf.

Bevor wir weitergehen, sei noch kurz die antiskorbutische Wirkung von Fleisch erwähnt. Was Salzfleisch betrifft, ist die Krankheit so oft nach einem längeren Genusse desselben ausgebrochen, daß man nicht annehmen kann, daß es in irgend einer erheblichen Weise die Krankheit zu verhüten vermag. Bekanntlich ist es sogar ein verbreiteter Glaube gewesen, daß Salzfleisch umgekehrt die eigentliche Ursache der Krankheit sei, indem man sich u. a. vorgestellt hat, daß Skorbut durch irgend eine Vergiftung durch verdorbenes gesalzenes Fleisch verursacht werde. Da indessen sowohl Lind wie z. B. die französischen Ärzte während der Belagerung von Paris Fälle mitgeteilt haben, wo die Krankheit ohne vorangehenden Genuß von Salzfleisch ausbrach, kann diese Anschauung nicht aufrecht gehalten werden.

Was ferner frisches Fleisch betrifft, liegen z. B. von den Kriegen der Engländer und der Belagerung von Paris Fälle vor, wo die Kranken vor Ausbruch des Skorbut regelmäßig frisches Fleisch erhalten hatten.¹ Indessen haben andere Autoren andere Erfahrungen gemacht, und die erwähnte Kommission, welche in 1877 über die Skorbutepidemie der englischen Polarexpedition in 1875 bis 1876 ihren Bericht erstattete, kam zu dem Resultat, daß frisches Fleisch in großen Mengen die Krankheit verhüte. Hiermit stimmt auch die nicht unerhebliche Anzahl von Beobachtungen, daß eine Nahrung, die ausschließlich aus frischem Fleisch besteht, keinen Skorbut hervorruft. Z. B. erwähnt der Bericht über das Auftreten von Skorbut während des amerikanischen Bürgerkrieges², daß ganze Indianerstämme, die nur oder fast nur von Fleisch leben, nie an Skorbut leiden, und daß dasselbe sich auf die alten nordamerikanischen Truppen bezogen habe. Ferner führen Jackson und Harley³ an, daß die Samojuden sich nur von Renntierfleisch ernähren und nie an Skorbut erkranken. Hiermit stimmt es auch, daß die norwegischen Polarforscher Nansen und Johansen sich während ihrer berühmten Überwinterung auf Franz-Josefsland nur von Fleisch und Speck ernährten und ebenfalls nicht erkrankten.

In bezug auf die antiskorbutische Wirkung von Milch verweisen wir auf die folgende Arbeit Dr. Frölichs.

Trotz der oben zitierten und so vieler anderer Beispiele eines Zusammenhanges zwischen Skorbut und einem Mangel an frischer Nahrung usw. existieren indessen Angaben über Fälle, wo ein solcher Zusammenhang nicht beobachtet worden ist. So berichtet Lind:⁴ „Merkwürdig aber war es, daß in den beiden Feldzügen, denen ich in dem königlichen

¹ Auch Curran führt in dem soeben zitierten *Dublin Quarterly Journal* Fälle dieser Art an.

² A. a. O.

³ A. a. O.

⁴ A. a. O.

Schiffe Salisbury beiwohnte, und wo ich Beobachtungen über diese Krankheit anzustellen Gelegenheit hatte, solche am Borde dieses Schiffs und auch der ganzen Eskadre, die im Kanale kreuzte, zu wüten anfang, nachdem sie noch nicht 6 Wochen von Plymouth, wo alle Arten von Vegetabilien in Überfluß zu haben waren, ausgelaufen war.“

Ferner wurden ähnliche Fälle von Villemin¹ während der oben erwähnten Skorbutdiskussion in der medizinischen Gesellschaft zu Paris 1874 bis 1875 besprochen. Unter andern zitierte er eine Reihe Berichte, welche einen Zusammenhang zwischen den Skorbutepidemien, die während des Krimkrieges an Bord des französischen Geschwaders wüteten, und einem Mangel an frischer Pflanzenkost in Abrede stellten. Diese Berichte bezogen sich besonders auf die Kriegsschiffe „L'Alger“, „Virginie“ und „Henri IV“.

Schließlich zitieren wir noch eine Mitteilung des österreichischen Militärarztes Eberhard Kleins.² Er sagt:

„In dem Jahre 1873, als im größten Teile der Monarchie der Skorbut epidemisch herrschte, selbst in Tyrol bis zu 4 Prozent des Verpflegungsstandes (das einzige Mal in 10 Jahren) sich erhob, wird von den Sanitätschefs übereinstimmend darauf hingewiesen, daß, da die Soldaten überall genügend Gemüse bekommen haben, die Annahme, daß der Mangel an vegetabilischen Nahrungsmitteln die eigentliche Ursache des Skorbut sei, als ungerechtfertigt bezeichnet werden muß. Auch im Jahre 1874 herrschte in den meisten Gegenden der Skorbut epidemisch, und nicht von einem einzigen Sanitätschef wurde in seinem Berichte der Mangel an vegetabilischer Nahrung als Ursache des Skorbut erwähnt. Insbesondere in Budapest, wo die Skorbutepidemie in diesem Jahre furchtbar wütete, wurde mit der größten Wachsamkeit und Strenge alles durchgeführt, was die Prophylaxis zur Verhinderung des Skorbut überhaupt vorschreibt (viel frische Vegetabilien, Kren, saure Speisen u. dgl.); und dennoch nahm die Epidemie an In- und Extensität unaufhaltsam bis zu ihrem Höhepunkt zu.“

Wir sehen uns nicht dazu imstande, alle Einzelheiten dieser Mitteilungen zu beurteilen und beschränken uns darauf, folgendes hervorzuheben:

Was die erwähnten französischen Kriegsschiffe betrifft, führte Leroy de Méricourt in der Pariser Diskussion folgende auf aktenmäßige Daten gestützte Gegenbeweise gegen Villemins Ausführungen an. Auf dem Schiffe „L'Alger“ hatten in der Tat nur die Kranken die von Villemin besprochenen frischen Vegetabilien erhalten³, und auf der „Virginie“ waren diese Nahrungsmittel der Mannschaft nur in wenigen Ausnahme-

¹ Bull. de l'acad. de méd. 1874. p. 709 ff.

² Der Militärarzt. 1885. Nr. 18. S. 150.

³ A. a. O. S. 982.

fällen verabreicht worden. Und obwohl Méricourt über entsprechende detaillierte Aktenstücke bezüglich des „Henri IV“ nicht verfügte, gehörte dies Schiff zum Eskader des schwarzen Meeres; und in bezug auf dies Eskader zitiert er dessen Chefarzt Marroin, welcher hervorhebt, daß die Mannschaften des Geschwaders durchgehend nicht genügende Mengen frischer Vegetabilien erhalten hatten.¹

Was ferner die Mitteilung Kleins betrifft, ist es von Interesse einen Bericht Kirchenbergers kurz zu erwähnen. Auch dieser bezieht sich auf die Österreicher Epidemie von 1873, nämlich eine Epidemie in Prag.² Indem er die Einzelheiten der Kost der angegriffenen Garnison bespricht, teilt er mit, daß sie „Gemüse in folgender Abwechslung enthielt: „ $\frac{1}{8}$ Pfund Weizenmehl oder 4 Lot Hülsenfrüchte oder 8 Lot Graupen oder $6\frac{1}{2}$ Lot Grütze oder 8 Lot Hirse oder 1 Pfund Erdäpfel oder 6 Lot Reis oder 9 Lot Sauerkraut.“ Hieraus erhellt, daß das Wort „Gemüse“ in dieser Verbindung keineswegs dasselbe wie „frische Vegetabilien“ bedeutet. Im Gegenteil scheinen Erdäpfel und Sauerkraut verhältnismäßig selten verabreicht zu sein; und da diese Kost ausdrücklich als die damalige „österreichische Friedensmenage“ bezeichnet wird, sind nicht unwahrscheinlich diesem Umstande nicht nur die Prager Epidemie sondern auch andere der von Klein erwähnten Ausbrüche der Krankheit in Österreich zuzuschreiben.³

Überhaupt finden wir mit Hirsch, daß Berichte über ein Auftreten von Skorbut trotz einer vorhergehenden Kost, die frische Kartoffeln, frisches grünes Gemüse und ähnliches enthalten haben soll, nicht überzeugend sind, solange sie nicht von detaillierten Angaben begleitet werden. Dies bezieht sich z. B. auch auf die erwähnte Angabe Linds, die u. a. nicht erwähnt, in welcher Ausdehnung eben diejenigen Mannschaften, welche vom Skorbut ergriffen wurden, in Plymouth frische Vegetabilien genossen hatten. Wir möchten dies um so mehr hervorheben, als, wie schon erwähnt, alle diejenigen Skorbutepidemien, welche in Norwegen im 19. und Anfangs dieses Jahrhunderts stattgefunden haben, mit mißbratenen Kartoffelernten zusammenfielen.

¹ Ebenda. S. 980—81.

² Die Skorbutepidemie der Prager Garnison im Jahre 1873. Prager Vierteljahrsschrift f. d. prakt. Heilkunde. 1874. Bd. CXXIII.

³ Kirchenberger selbst ist zwar nicht geneigt, diesen Verhältnissen eine Bedeutung zuzuschreiben, spricht sich aber etwas reserviert aus. Er sagt nämlich, daß die gewöhnlich als Ursache des Skorbut angenommenen Nahrungsfehler, u. a. auch „verdorbene und faulende Nahrung, der Mangel an vegetabilischer, an frischer vegetabilischer, an animalischer Nahrung“ für die Prager Epidemie „doch wohl nicht passen“.

2. Über den Einfluß von frischen, rohen und gekochten anti-skorbutischen Vegetabilien auf den Skorbut des Meer-schweinchens.

A. Einfluß frischer roher antiskorbutischer Vegetabilien.

Um diesen Einfluß zu studieren fütterten wir nach und nach 47 Meerschweinchen mit Hafer bzw. Weiß- und Roggenbrot, welches mit Hefe gebacken war, oder mit Reisgraupen nebst einer täglichen Zulage von frischen rohen Weißkohl- oder Löwenzahnblättern, Karotten, Äpfeln, Kartoffeln oder Bananen. Hierzu kommen von Dr. Reichborn-Kjennerud in dem Institute ausgeführte Fütterungen mit Sauerampfer (4 Tiere) und von Dr. Fürst daselbst ausgeführte Fütterungen mit Salat (3 Tiere) und sogenannten „Mullebeeren“ (*Rubus Chamaemorus*) (4 Tiere). Die letzteren kommen in großer Verbreitung in den sumpfigen Gegenden Norwegens vor und sind seit alter Zeit ein Volksmittel gegen den Skorbut.

6	Tiere erhielten Hafer und je 30 ^{grm} Weißkohl pro Tag
6	„ „ Weißbrot „ „ „ „ „ „
6	„ „ Hafer „ „ „ Löwenzahn „ „
8	„ „ „ „ „ „ Karotten „ „
3	„ „ Roggenbrot „ „ „ „ „ „
4	„ „ Hafer „ „ „ Sauerampfer „ „
4	„ „ „ „ „ „ Mullebeeren „ „
4	„ „ Roggenbrot „ „ „ „ Apfel „ „
3	„ „ Hafer „ „ 15 ^{grm} Endivien- bzw. Kopfsalat p. T.
3	„ „ Weißbrot „ „ „ „ Weißkohl pro Tag
4	„ „ Reisgraupen „ „ 10 ^{grm} „ „ „
4	„ „ Hafer „ „ 30 „ „ Bananen „ „
3	„ „ „ „ „ „ minimale Mengen von Kartoffeln.

Von Hafer, Brot und Reisgraupen („geschältem“ Reis) erhielten die Tiere so viel, wie sie fressen wollten, — außerdem erhielten sie Wasser. — Nachdem der Versuch mit dem Endiviensalat etwa 2 Monate gedauert hatte, war kein Salat dieser Art mehr zu haben; von jetzt an erhielten deshalb die Tiere gewöhnlichen Kopfsalat. Von den rohen Kartoffeln wollten die Tiere fast nichts fressen. Nur dadurch, daß wir ihnen viele Male täglich frisch geschnittene Kartoffelscheiben reichten, ließ sich erzielen, daß sie jedes Mal einige Augenblicke an denselben herumknagten.

In der Tabelle IV A, zum Teil auch (was die mit 30^{grm} Kohl und Weißbrot gefütterten Tiere anbelangt) in der Tabelle IV B, 2, sind die Einzelheiten dieser Versuche zusammengestellt. Bevor wir dieselben be-

sprechen, ist es am Platze die in der Tabelle II und S. 34 Anhang zusammengestellten, im ersten Abschnitte dieser Arbeit beschriebenen Versuche mit Hafer, Brot und Reis usw. ohne Zulage eines „Antiskorbuticum“ in Kürze zu rekapitulieren.

Von den 20 mit Hafer und Wasser ohne Zulage eines „Antiskorbuticum“ gefütterten Tieren verendeten 18 innerhalb 30 Tage, meistens nach etwas kürzerer Zeit. 2 wurden nach bzw. 17 und 19 Tagen getötet. Bei allen bestand eine Lockerung der Backenzähne, welche allein bei dem am 19. Tage getöteten Tiere andeutungsweise vorhanden war. Bei 18 bzw. 16 der Tiere kamen Blutungen um die Rippenepiphysen bzw. um die Kniegelenke vor; bei 12 der letzteren waren die Blutungen um beide, bei 4 nur um das eine Gelenk vorhanden. Bei einem nach 20 Tagen verendeten Tiere fanden sich mikroskopisch keine skorbutischen Knochenveränderungen; bei den übrigen 19 Meerschweinchen waren dagegen solche Veränderungen mehr weniger, meistens sehr stark verbreitet.

Von den 7 mit Weißbrot und Wasser ohne besagte Zulage gefütterten Tieren gingen 6 innerhalb 31 und das 7. am 41. Tage ein. Bei allen bestand eine Lockerung der Backenzähne. Auf Blutungen um die Rippenepiphysen bzw. Kniegelenke wurden nur 3 bzw. 5 Tiere untersucht. Bei allen den 3 ersteren und bei 3 der letzteren waren dieselben vorhanden, und zwar waren die Blutungen um die Kniegelenke bei allen 3 Tieren doppelseitig. Die mikroskopische Untersuchung beschränkte sich bezüglich der Mehrheit dieser Tiere, die unseren ersten Versuchsreihen angehören, nur auf wenige Knochen. Trotzdem wurden bei allen 7 Tieren typische skorbutische Knochenveränderungen nachgewiesen.

Von den 13 mit Roggenbrot und Wasser ohne besagte Zulage gefütterten Tieren starben 9 nach 15 bis 31, 3 nach 33 bis 34 und 1 nach 46 Tagen. Auch diese Tiere gehören meistens zu unseren ersten Versuchsreihen. Nur 9 von ihnen wurden auf eine Lockerung der Zähne untersucht; bei allen 9 war dieselbe vorhanden und kam nur bei einem nach 16 Tagen eingegangenen Tiere andeutungsweise vor. Bei 5 bzw. 11 Tieren suchten wir nach Blutungen um die Rippenepiphysen bzw. Kniegelenke; bei 4 der ersteren und bei 7 der letzteren waren dieselben vorhanden, und zwar waren die Blutungen in der Umgebung der Kniegelenke bei 6 der Tiere doppelseitiger Art. Bei einem nach 16 Tagen verendeten Tiere wurden viele Knochen mit völlig negativem Resultate mikroskopisch untersucht. Auch wurde keine skorbutische Knochenveränderung bei dem nach 46 Tagen verendeten Tiere nachgewiesen; von diesem wurde jedoch nur die eine Tibia untersucht. Bei allen den übrigen 11 Tieren waren dagegen die Knochen in typischer Weise und mehr weniger starker Verbreitung angegriffen; daß diese Verbreitung meistens groß war, geht aus den für die 3 letzten der betreffenden Tiere der Tabelle II angeführten Einzelheiten hervor.

Was schließlich die mit Reisgraupen und Wasser ohne anti-skorbutische Zulage gefütterten Tiere anbelangt, starben 4 derselben nach 8, 1 nach 12 und 1 nach 22 Tagen. Die Zähne waren nur bei dem letzteren Tiere gelockert. Blutungen waren in keinem Falle vorhanden. Bei 2 der nach 8 und bei dem nach 22 Tagen verendeten Tiere waren

skorbutische Knochenveränderungen nachweisbar, während dieselben bei den übrigen 3 Tieren vermißt wurden. Von allen Tieren wurden jedoch nur wenige Knochen untersucht.

Ganz anders, wie aus diesem Rückblicke erhellt, gestaltete sich dagegen durchgehend das Bild bei den Tieren, die neben Hafer usw. eine Zulage der hier besprochenen antiskorbutischen Nahrungsmittel erhielten.

Um mit den Versuchen mit einer täglichen Zulage von 30^g Weißkohl, Löwenzahn und Karotten anzufangen, war ihr Ergebnis zufolge der Tabellen IV A und B wie folgt:

Die 6 Weißkohl-Hafertiere verendeten, bzw. wurden getötet nach 70, 100, 103, 103, 204 und 208 Tagen. Bei keinem der Tiere war eine Lockerung der Zähne oder Blutung vorhanden. Bei dem nach 204 Tagen verendeten Tiere erwiesen sich mikroskopisch 3 von 15 untersuchten Rippen skorbutisch erkrankt. Bei den übrigen 5 Tieren war der mikroskopische Befund ganz negativ.

4 der 6 Weißkohl-Weißbrottiere (Tabelle IV B 2) starben bzw. wurden getötet nach 105, 140, 143 und 153 Tagen. Bei dem nach 143 Tagen eingegangenen Tiere war eine Lockerung der Zähne andeutungsweise vorhanden. Blutungen fehlten bei allen 4 Tieren. Eine mikroskopische Untersuchung des Knochensystems wurde nur an 3 Tieren, und zwar mit negativem Resultat, vorgenommen. — Die 2 letzten der 6 Tiere waren noch nach bzw. 228 und 299 Tagen am Leben. Sie wurden nicht näher untersucht.

Von den 6 Löwenzahn-Hafertieren wurden 2 nach 90, 4 nach 136 Tagen getötet. Bei allen 6 fehlten Lockerung der Zähne und Blutungen. Auch ergab die mikroskopische Untersuchung des Knochensystems aller 6 Tiere ein völlig negatives Resultat.

Von den 8 Karotten-Hafertieren verendeten die 7 bzw. wurden getötet nach 56, 61, 71, 79, 113, 188 und 188 Tagen. Das 8. Tier war noch nach 200 Tagen am Leben und wurde nicht näher untersucht. Die 7 übrigen zeigten sowohl in bezug auf Lockerung der Zähne und Blutungen wie auf eine skorbutische Erkrankung des Knochensystems einen vollständig negativen Befund. — Schließlich starb das eine Karotten-Roggenbrottier nach 55, die 2 anderen wurden nach 90 Tagen getötet. Bei dem ersteren, nicht aber bei den 7 letzteren, waren die Zähne gelockert. Bei keinem der Tiere bestanden Blutungen, aber bei allen 3 fand sich mikroskopisch eine, wenn auch nur andeutungsweise vorhandene, skorbutische Erkrankung in 1 bis 2 von 15 bis 16 untersuchten Rippen und in einem oder einigen der untersuchten Röhrenknochen.

Vergleicht man diese Versuchsreihen mit den vorigen, die ohne Zulage eines Antiscorbuticum angestellt wurden, ergibt sich erstens ein durchgehend überaus bedeutender Einfluß der Zulage auf die Lebensdauer der Tiere. Wenn auch 6 der soeben besprochenen 29 Meerschweinchen nach bzw. 55, 56, 61, 70, 71 und 79 Tagen verendeten, gingen die übrigen 23 erst ein bzw. wurden erst getötet oder waren noch am Leben

nach einer Zeit von etwa 90, 140, 200, 299 Tagen. Statt wie bei den Kontrolltieren konstant einzutreten, war ferner eine Lockerung der Zähne nur bei 2 der 29 Tiere vorhanden, und im Gegensatz zu der sehr großen Häufigkeit, mit welcher bei den Kontrolltieren Blutungen auftraten, fehlten dieselben bei allen den hier besprochenen Tieren ganz. Und schließlich: während nur bei einigen wenigen der Kontrolltiere eine skorbutische Erkrankung des Knochensystems fehlte, war bei den hier besprochenen Meerschweinchen gerade das umgekehrte der Fall: nur bei einigen wenigen derselben konnte eine solche Erkrankung nachgewiesen werden und war in den vier Fällen, wo der Nachweis gelang, sehr geringfügiger Art.

In entsprechender Weise verliefen auch die Versuche mit 30^g Sauerampfer und 30^g Multebeeren. Dieselben konnten jedoch nicht so lange wie die vorigen fortgesetzt werden, indem der Vorrat der betreffenden frischen Vegetabilien früher wie erwünscht zu Ende ging. Die Versuche verliefen wie folgt:

Das eine Sauerampfertier starb nach 56, die übrigen wurden nach bzw. 71, 72 und 73 Tagen getötet. Lockerung der Zähne, Blutungen und skorbutische Knochenveränderungen konnten bei keinem Tiere nachgewiesen werden. — Von den 4 mit Multebeeren gefütterten Tieren wurden 2 nach 75 Tagen getötet; 2 gingen nach bzw. 52 und 68 Tagen ein. Bei dem letzteren, nicht aber bei den 3 übrigen war eine Lockerung der Zähne andeutungsweise vorhanden. Bei allen 4 Tieren fehlten Blutungen; auch konnten keine skorbutischen Veränderungen der vielen untersuchten Knochen nachgewiesen werden.

Wenn man davon absieht, daß diese Versuche nicht so lange wie die vorigen fortgesetzt wurden, entspricht also auch ihr Resultat vollkommen demjenigen der vorigen, d. h. die Lebensdauer war in ausgesprochener Weise verlängert, und außer einer andeutungsweise vorhandenen Lockerung der Zähne bei einem der acht Tiere fehlte jedes Zeichen eines Skorkuts.

Vergleicht man überhaupt den soeben resümierten Teil der Tabellen IV A und IV B 2 mit den entsprechenden, ohne Zulage eines Antiscorbuticum gefütterten Tieren der Tabelle II, ergibt sich auf der einen Seite der eine negative, auf der anderen Seite der eine positive Befund nach dem anderen. Man möchte fast glauben, daß die ersteren Befunde das negative Bild der letzteren darstellen.

Wir ziehen aus diesen Versuchen den Schluß, daß frischer roher Kohl, Löwenzahn und Sauerampfer wie auch frische rohe Karotten und Multebeeren, wie dies zufolge der Erfahrungen der menschlichen Pathologie zu erwarten war, in ausgesprochener Weise den Skorbut des Meerschweinchens zu verhüten vermögen, daß aber eine Menge von 30^g pro Tier und Tag zu klein ist, um

die Krankheit bei diesem Tiere mit absoluter Sicherheit zu verhüten. Wir haben zwar bisher keine Versuche mit größeren Mengen vorgenommen, möchten aber hervorheben, daß Meerschweinchen, welchen man neben Hafer so viel Weißkohl gibt, als sie nur fressen wollen, statt 30 etwa 100^{grm} pro Tier und Tag vom letzteren fressen. Während dieser Fütterung nehmen sie ferner viel mehr und schneller an Gewicht zu, als wenn die tägliche Menge sich auf 30^{grm} beschränkt.

Ist diese Annahme, wie wir glauben, richtig, erfordert die Verhütung des Skorbutus des Meerschweinchens verhältnismäßig viel größere Mengen von antiskorbutischen Nahrungsmitteln, als dies zufolge Erfahrungen während Epidemien und am Krankenbette in bezug auf den Menschen der Fall ist, d. h. das Meerschweinchen ist ein für Skorbut besonders empfängliches Tier. Auf diesen Punkt kommen wir unter andern bei der Besprechung unserer Versuche mit gekochten Kartoffeln (S. 61 und S. 74) und mit Zitronensaft (S. 98) zurück.

Dies verhinderte jedoch nicht, daß schon kleinere Tagesrationen von antiskorbutischen Nahrungsmitteln die Krankheit des Meerschweinchens in günstiger Richtung beeinflussten. Dies bezieht sich erstens auf die von Dr. Fürst angestellten Fütterungsversuche mit Hafer und 15^{grm} Salat pro Tier und Tag.

Zwar verendete das eine der 3 Tiere mit andeutungsweise gelockerten Zähnen und einer skorbutischen Erkrankung einer von 20 untersuchten Rippen. Es waren aber keine Blutungen vorhanden, und das Tier lebte 102 Tage. Ferner wurden die 2 übrigen Tiere erst nach bzw. 208 und 212 Tagen getötet, und ihre Untersuchung ergab ein völlig negatives Resultat.

Dies Ergebnis war also etwa dasselbe wie nach 30^{grm} Weißkohl pro Tier und Tag. In ähnlicher, wenn auch nicht so ausgesprochener Weise verhielten sich die sieben Tiere, welche mit Weißbrot und je 10 bis 15^{grm} Kohl pro Tag gefüttert wurden.

Zwar verendeten 3 nach bzw. 33, 43 und 46 Tagen, das eine mit einer Blutung um eine Rippenepiphyse, die 2 mit skorbutischen Veränderungen in 1 bis 2 von 5 bis 6 untersuchten Rippen. Die übrigen 4 Tiere gingen dagegen erst nach bzw. 85, 103, 109 und 113 Tagen, alle ohne nachweisbare Zeichen der Krankheit ein. Ferner trat bei keinem der 7 Tiere eine Lockerung der Zähne ein.

Aber auch das Resultat einer Fütterung mit Reisgrauen („geschältem“ Reis) wird durch eine tägliche Zugabe von 10^{grm} Weißkohl in nicht zu verkennender Weise beeinflusst.

Statt wie die Kontrolltiere (S. 34 Anhang) nach 8 bis 22 Tagen zu sterben, lebten nämlich die 4 mit einer Zulage dieser Art gefütterten Tiere

bzw. 28, 40, 61 und 72 Tage. Eine Lockerung der Zähne wurde bei zwei, eine kleine Blutung (in der Muskulatur des einen Oberschenkels) bei einem, skorbutische Veränderungen des Knochensystems dagegen bei keinem der 4 Tiere nachgewiesen. (Wie aus der Tabelle IV A hervorgeht, war allerdings das Körpergewicht dieser 4 Tiere beträchtlich höher als bei den sonst verwendeten Meerschweinchen, nämlich am Anfange des Versuches bzw. 715, 675, 630 und 685. Indessen war das entsprechende Gewicht derjenigen Kontrolltiere, welche mit Reisgrauen ohne Zulage gefüttert wurden, und welche nach 8 Tagen verendeten, bzw. 795, 835, 805 und 840. Siehe Tabelle IV A und S. 34 Anhang.)

Ja selbst die besprochenen minimalen Mengen roher Kartoffeln waren auf den Verlauf der Krankheit nicht ohne Einfluß.

Zwar starb das erste der drei Kartoffel-Hafertiere schon nach 27 Tagen und zeigte wie das zweite, nach 56 Tagen eingegangene Tier eine Lockerung der Zähne. Und zwar war beim ersten eine Blutung um eine Rippenepiphyse und beim zweiten um das eine Kniegelenk vorhanden. Indessen ist schon eine Lebensdauer von 56 Tagen bedeutend länger wie diejenige der Kontrolltiere. Dasselbe bezieht sich auch auf das dritte, nach 64 Tagen getötete Tier, bei welchem weder gelockerte Zähne noch Blutungen nachzuweisen waren. Schließlich beschränkten sich die mikroskopisch nachgewiesenen Knochenveränderungen auf eine von 24 untersuchten Rippen des nach 56 Tagen verendeten Tieres.

Es erübrigt noch die vier mit Roggenbrot und je 30^{grm} Apfel und die vier mit Hafer und je 30^{grm} frischer Bananen gefütterten Tiere zu erwähnen.

Von den ersteren verendeten 3 nach bzw. 39, 51 und 52 Tagen, die 2 letzteren mit andeutungsweise gelockerten Zähnen, das nach 52 Tagen eingegangene Tier außerdem mit skorbutischen Veränderungen in 5 von 6 untersuchten Rippen. Blutungen fehlten. Das 4. Tier war noch nach 87 Tagen am Leben und wurde nicht näher untersucht.

Von den 4 Bananentieren verendeten 3 nach bzw. 30, 30 und 31 Tagen, mit andeutungsweise gelockerten Zähnen und sehr wenig verbreiteten skorbutischen Veränderungen des Rippenmarkes. Blutungen fehlten. Das letztere betrifft auch das 4., nach 55 Tagen eingegangene Tier, bei welchem jedoch sowohl die Lockerung der Zähne wie die Knochenveränderungen ausgesprochen waren.

Wir deuten diese Ergebnisse so, daß auch frische Äpfel und Bananen einen günstigen Einfluß auf die Krankheit ausüben. Da indessen diese Versuche bei weitem nicht so günstig wie diejenigen mit 30^{grm} Weißkohl usw. ausfielen, möchten wir glauben, daß den Äpfeln und Bananen verhältnismäßig schwache antiskorbutische Eigenschaften zuzuschreiben sind.

B. Einfluß frischer gekochter antiskorbutischer Vegetabilien.

Um die antiskorbutischen Eigenschaften frischer gekochter antiskorbutischer Vegetabilien näher zu studieren, fütterten wir nach und nach 65 Meerschweinchen mit Wasser und so viel Hafer, ausnahmsweise auch Weiß- oder Roggenbrot, welches mit Hefe gebacken war, wie sie fressen wollten, nebst einer täglichen Zulage von gekochtem Weiß- oder Blumenkohl oder Kohlrabi, oder gekochten Karotten, Löwenzahnblättern, Kartoffeln oder weißen Rüben. Hierzu kommen noch vier Tiere, welche Dr. Fürst mit (Hafer und) gekochten Muldebeeren (siehe S. 50) gefüttert hat.

Folgende Versuche wurden angestellt:

- 5 Tiere erhielten Hafer und je 30^{grm} in $\frac{1}{2}$ Prozent Salzwasser während 1 Stunde bei 100° gekochten Weißkohl pro Tag.
- 6 Tiere erhielten Weißbrot und je 30^{grm} im Dampfkochtopfe (ohne Wasser) während $\frac{1}{2}$ Stunde bei 100° gekochten Weißkohl pro Tag.
- 6 Tiere erhielten Weißbrot und je 30^{grm} im Dampfkochtopfe (ohne Wasser) während $\frac{1}{2}$ Stunde bei 110 bis 120° gekochten Weißkohl pro Tag.
- 4 Tiere erhielten Hafer und je 30^{grm} in Leitungswasser während 1 Stunde bei 100° gekochte Karotten pro Tag.
- 4 Tiere erhielten Hafer und je 30^{grm} in $\frac{1}{2}$ Prozent Salzwasser während 1 Stunde bei 100° gekochte Karotten pro Tag.
- 4 Tiere erhielten Hafer und je 30^{grm} in $\frac{1}{2}$ Prozent Salzwasser während $\frac{1}{2}$ Stunde bei 100° gekochte Karotten pro Tag.
- 4 Tiere erhielten Hafer und je 60^{grm} in $\frac{1}{2}$ Prozent Salzwasser während $\frac{1}{2}$ Stunde bei 100° gekochte Karotten pro Tag.
- 3 Tiere erhielten Hafer und je 30^{grm} in $\frac{1}{2}$ Prozent Salzwasser während 1 Stunde bei 100° gekochten Blumenkohl pro Tag.
- 2 Tiere erhielten Hafer und je 30^{grm} in $\frac{1}{2}$ Prozent Salzwasser während $\frac{1}{2}$ Stunde bei 100° gekochten Blumenkohl pro Tag.
- 4 Tiere erhielten Hafer und je 60^{grm} in $\frac{1}{2}$ Prozent Salzwasser während $\frac{1}{2}$ Stunde bei 100° gekochten Blumenkohl pro Tag.
- 4 Tiere erhielten Hafer und je 30^{grm} in $\frac{1}{2}$ Prozent Salzwasser während $\frac{1}{2}$ Stunde bei 100° gekochte Löwenzahnblätter pro Tag.
- 4 Tiere erhielten Hafer und je 30^{grm} (ohne Wasser) im Dampfkochtopfe nach Vertreibung der Luft während $\frac{1}{2}$ Stunde bei 100° gekochte Löwenzahnblätter pro Tag.
- 4 Tiere erhielten Hafer und je 60^{grm} in $\frac{1}{2}$ Prozent Salzwasser während $\frac{1}{2}$ Stunde bei 100° gekochte Löwenzahnblätter pro Tag.

- 4 Tiere erhielten Roggenbrot und Kartoffeln (etwa gleiche Teile, siehe Tabelle IV A), während etwa $\frac{1}{2}$ Stunde in Salzwasser bei 100° gekocht.
- 4 Tiere erhielten Hafer und je 30^{grm} in $\frac{1}{2}$ Prozent Salzwasser während 1 Stunde bei 100° gekochte gewöhnliche weiße Rüben pro Tag.
- 3 Tiere erhielten Hafer und je 30^{grm} in $\frac{1}{2}$ Prozent Salzwasser während 1 Stunde bei 100° gekochten Kohlrabi pro Tag.
- 4 Tiere erhielten Hafer und je 20^{grm} gezuckerte, $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ Stunde bei 100° gekochte, und dann vor dem Versuche während einiger Monate bei Zimmertemperatur aufbewahrte Muldebeeren (siehe S. 50) pro Tag (Dr. Fürst).

Das Kochen geschah also meistens bei 100° C, in einigen wenigen Fällen (Tabelle IV B 2) bei 110 bis 120° C. Im letzteren Falle, wie auch ausnahmsweise (Löwenzahn), wenn eine Temperatur von 100° verwendet wurde, kochten wir die Vegetabilien ohne Zusatz von Wasser bzw. Salzwasser in Erlenmeyerschen Kolben im Autoklaven bzw. Dampfkochtopfe. Meistens kochten wir sie aber, wie dies in den Haushaltungen geschieht, über offenem Feuer in Salzwasser, und zwar dauerte, wie aus der oben zusammengestellten Übersicht erhellt, das Kochen fast immer $\frac{1}{2}$ bis 1 Stunde.

Das für die Kartoffeln verwendete Salzwasser hatte denselben (unbestimmten) Salzgehalt wie in den Haushaltungen. Sonst verwendeten wir einen Salzgehalt von $\frac{1}{2}$ Prozent; je nachdem die Flüssigkeitsmenge während des Kochens abnahm, wurden kleine Mengen Leitungswasser zugegossen, indem wir jedoch aufpaßten, daß die Flüssigkeit am Ende der Operation so eingengt war, daß die Tiere dieselbe mit den darin ausgelaugten Stoffen ohne Mühe auftrinken konnten. Durch den anfänglichen niedrigen Salzgehalt wurde erreicht, daß die Speise trotz des Einengens nicht zu salzig schmeckte.

In einer Versuchsreihe mit Karotten kochten wir auch in Leitungswasser ohne Zusatz von Salz. Dagegen scheiterte ein Parallelversuch mit Weißkohl, weil die Tiere aus irgend einem Grunde das Fressen verweigerten.

Die Ergebnisse dieser Versuche sind in den Tabellen IV B, 1 und 2 zusammengestellt. Wir fangen mit den bei 100° gekochten Vegetabilien an.

Was den Weißkohl betrifft, ergab sich folgendes:

Von 5 Tieren, welche täglich Hafer, Wasser und je 30^{grm} bei 100° während 1 Stunde in $\frac{1}{2}$ Prozent Salzwasser gekochten Weißkohl erhielten, verendete 1 Meerschweinchen nach 71 Tagen mit ausgesprochenem Skorbut. Die übrigen 4 Tiere waren noch nach 91 Tagen am Leben und wurden jetzt getötet. Bei allen wurden Lockerungen der Zähne und Blutungen vermißt; dagegen waren bei 3 von ihnen in 1 bis 3 von 21 bis 22 untersuchten Rippen skorbutische Markveränderungen nachweisbar. Auch war bei einem dieser 3 Tiere eine entsprechende (geringfügige) Veränderung der einen Tibia vorhanden. Sonst war das Mark der untersuchten Röhren-

knochen sowohl bei diesen 4 wie bei dem nach 71 Tagen verendeten Tiere normal (Tabelle IV B 1).

Von den 6 Tieren, welche täglich Weißbrot, Wasser und je 30^{grm} bei 100° während 1/2 Stunde im Dampfkochtopf gekochten Weißkohl erhielten, wurden 3 nach 153 Tagen ohne nachweisbare Spuren der Krankheit getötet. 3 verendeten nach bezw. 78, 92 und 145 Tagen, das erstere mit ausgesprochenem Skorbut, die 2 letzteren mit andeutungsweise gelockerten Zähnen, aber sonst ohne skorbutische Veränderungen (Tabelle IV B 2). Wir fügen hinzu, daß der Kohl, wie oben erwähnt, in Erlenmeyerschen Kolben ohne Wasserzusatz gekocht wurde und täglich mit der geringen Menge Saft, welche während des Kochens herausgesickert war, verfüttert wurde. Die Tiere leckten jeden Tag auch diesen Saft ganz auf. — Über Versuche mit Weißkohl, welcher nach dem Kochen während einiger Wochen unter Zutritt von Luft aufbewahrt worden war, siehe S. 89 Anm.

Vergleicht man diese Resultate mit den entsprechenden Versuchen mit rohem Weißkohl der Tabelle IV A, ergibt sich allerdings, daß ein Kochen bei 100° C von der Dauer 1/2 bis 1 Stunde die anti-skorbutischen Eigenschaften des Kohles herabsetzte; jedoch war dieser schädliche Einfluß durchgehend unerheblich.

Wir erwähnen noch, daß der Kohl vor dem Kochen in feine Streifen gehobelt wurde. Mittels derselben Hobel wurden auch die für die folgenden Versuche verwendeten Karotten vor dem Kochen in dünne Scheiben zerlegt. Zufolge der Tabelle 4 B 1, ergaben diese Karottenversuche folgende Resultate:

4 Tiere, welche täglich neben Hafer und Wasser je 30^{grm} während 1 Stunde in gewöhnlichem Leitungswasser ohne Zusatz von Salz gekochte Karotten erhielten, gingen nach bzw. 30, 30, 34 und 36 Tagen ein; in einem zweiten Versuche wurden die Karotten während derselben Zeit in 1/2 Prozent Salzwasser gekocht, und die Tiere verendeten nach bzw. 31, 32, 47 und 48 Tagen. Die Lebensdauer von 2 der letzteren Tiere war auffallend lang; bei 3 von den ersteren 4 Tieren war ferner eine Lockerung der Zähne nur andeutungsweise vorhanden. Bei 7 der 8 Tiere waren aber Blutungen, und bei allen 8 skorbutische Veränderungen des Knochenmarkes vorhanden, und zwar waren letztere meistens sehr verbreitet.

3 Tiere, welche täglich Hafer und je 30^{grm} in 1/2 Prozent Salzwasser während 1/2 Stunde gekochte Karotten erhielten, verendeten nach bzw. 63, 76 und 97 Tagen, 2 von ihnen mit gelockerten Zähnen, 2 mit Blutungen in der Umgebung des einen Kniegelenkes, alle mit Blutungen um 6 bis 8 Rippenepiphysen; aber bei 2 Tieren fehlte jede skorbutische Markveränderung, und bei dem 3., nach 97 Tagen verendeten Meerschweinchen kam eine Veränderung dieser Art allein in 3 von 15 untersuchten Rippen vor, während sie in einem (nicht aber im anderen) Os tibiae und femoris nur andeutungsweise vorhanden war.

4 Tiere, welche mit Hafer und je 60^{grm} in 1/2 Prozent Salzwasser während 1/2 Stunde gekochter Karotten erhielten, waren alle noch nach 98 Tagen am Leben und wurden getötet. Das eine Tier hatte an Gewicht

abgenommen, die übrigen aber nicht. Das erstere Meerschweinchen war stark skorbutisch, bei den übrigen Tieren wurden Blutungen und Lockerungen der Zähne vermißt, dagegen traten bei 2 von ihnen skorbutische Veränderungen des Knochenmarkes in großer Verbreitung auf. Bei dem einen der letzteren Tiere befanden sich zwar diese Veränderungen nur in ihrem Anfangsstadium.

Vergleicht man diese Versuche mit den entsprechenden, mit rohen Karotten und Hafer ausgeführten der Tabelle IV A, ergibt sich im Gegensatz zu den soeben besprochenen Versuchen mit gekochtem Weißkohl, daß ein einstündiges Kochen bei 100° den überaus größten Teil der antiskorbutischen Eigenschaften der Karotten zerstörte. Wenauch (wegen der langen Lebensdauer) auffallend geringer, war dieser schädigende Einfluß auch nach einem halbstündigen Kochen in Salzwasser sehr wohl merkbar und ließ sich auch nachweisen, selbst wenn die Tagesdosis der bei 100° während 1/2 Stunde gekochten Karotten von 30 auf 60^{grm} pro Tier erhöht wurde. Im letzteren Falle war jedoch nicht nur die Lebensdauer aller 4 Tiere eine sehr erhebliche, sondern der Nachweis der skorbutischen Veränderungen gelang bei 3 Tieren allein mittels des Mikroskopes.

Was die Versuche mit Blumenkohl betrifft, wurde der Kohl vor dem Kochen mittels eines Messers in ganz kleine Stücke geschnitten. Folgende Versuche wurden angestellt:

3 Tiere erhielten täglich Hafer und je 30^{grm} während einer Stunde in 1/2 Prozent Salzwasser gekochten Kohl. Sie verendeten nach bzw. 34, 43 und 46 Tagen; bei allen waren die Zähne gelockert, bei 2, nicht aber bei dem 3. (43 Tage) fanden sich Blutungen und recht ausgedehnte skorbutische Veränderungen des Knochenmarkes. — 2 Tiere, welche neben Hafer täglich 30^{grm} während einer halben Stunde in Salzwasser gekochten Kohl erhielten, gingen nach bzw. 53 und 82 Tagen ein, das eine mit (andeutungsweise vorhandener) Lockerung der Zähne, beide aber ohne Blutungen und mit beschränkten skorbutischen Veränderungen der Knochen. Schließlich fehlte bei 4 Tieren, welche neben Hafer täglich je 60^{grm} während einer halben Stunde in Salzwasser gekochten Blumenkohl erhielten, nach einer Versuchsdauer von 82 bis 90 Tagen jede skorbutische Erkrankung.

Wenn wir auch keine Kontrollversuche mit rohem Blumenkohl angestellt haben, deuten auch diese Versuche an, daß auch die anti-skorbutischen Eigenschaften des Blumenkohls durch ein einstündiges Kochen bei 100° sehr stark geschädigt werden, und daß dieser schädliche Einfluß, wenn auch bedeutend geringer, sich auch feststellen läßt, wenn die Dauer des Kochens auf eine halbe Stunde herabgesetzt wird. Wurde aber die Tagesration

des in letzterer Weise gekochten Kohls von 30 auf 60^{grm} pro Tier erhöht, blieb trotz einer Beobachtungsdauer von etwa 3 Monaten jede skorbutische Veränderung aus.

Wir möchten in dieser Verbindung noch hervorheben, daß sowohl die Karotten wie der Blumenkohl schon nach einem Kochen von $\frac{1}{2}$ Stunde gar gekocht war. Da man nun in den Haushaltungen Gemüse nicht länger zu kochen pflegt, als für das Garkochen nötig ist, sind wir geneigt den Schluß zu ziehen, daß man zwar in unsern Küchen die besagten Nahrungsmittel schädigt, daß aber ein unverkennbarer Teil ihrer antiskorbutischen Eigenschaften hierdurch nicht verloren geht.

Was ferner die Versuche Dr. Fürsts mit Hafer und Multheeren (s. S. 50) betrifft, waren dieselben in einem Laden gekauft. Sie waren zubereitet, wie dies in norwegischen Haushaltungen üblich ist, d. h. sie waren (etwa 3 Monate vor Anfang des Versuches) mit Zucker während etwa $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ Stunde gekocht und waren dann in kleinen offenen Tonnen aufbewahrt worden.

Aus der Tabelle IV B 1 geht hervor, daß die 4 Tiere nach bzw. 34, 47, 169 und 175 Tagen verendeten. Das 2. Tier zeigte eine (nur andeutungsweise vorhandene) Lockerung der Zähne und eine skorbutische Veränderung einer von 17 untersuchten Rippen. Sonst wurde bei allen Tieren jede skorbutische Erkrankung vermißt.

Man sieht, daß Multheeren auch nach dem in den norwegischen Küchen üblichen Kochen und selbst, wenn sie nach dem Kochen etwa $\frac{1}{4}$ Jahr aufbewahrt worden sind, eine kräftige antiskorbutische Wirkung ausüben.

Gehen wir zu unsern Versuchen mit bei 100° gekochten Kartoffeln und Roggenbrot über, beschränken dieselben sich auf die folgenden:

Von 4 Tieren erhielt das eine täglich ein Gemisch von 5 Teilen Brot und 4 Teilen Kartoffeln; 3 erhielten gleiche Teile von beiden Nahrungsmitteln. Das erstere Tier starb nach 23 Tagen ohne Zeichen eines Skorbut; die 3 letzteren gingen nach bzw. 36, 48 und 63 Tagen ein, 2 mit (andeutungsweise) gelockerten Zähnen, 2 mit Blutungen um 1 bis 2 Rippenepiphysen (aber ohne Blutungen um die Kniegelenke), 2 mit skorbutischer Veränderung in einer von 4. bzw. 5 untersuchten Rippen; in den untersuchten Röhrenknochen waren Veränderungen dieser Art dagegen nicht nachweisbar.

Die Anzahl dieser Versuche wie auch der untersuchten Knochen ist zwar etwas klein. Vergleicht man aber das Resultat mit demjenigen unserer Versuche mit Roggenbrot ohne Zulage eines Antiscorbuticum (Tabelle II), zeigt sowohl das Verhalten der Zähne und der Blutungen,

wie die mikroskopische Untersuchung, besonders der Röhrenknochen, daß die Kartoffeln einen, wenn auch nicht großen, so doch unverkennbaren günstigen Einfluß auf die Krankheit ausgeübt haben.

Wenn dieser günstige Einfluß im Gegensatz zu der so oft beobachteten antiskorbutischen Wirkung frischer gekochter Kartoffeln auf den menschlichen Skorbut nicht größer war, ziehen wir auch aus diesem Verhalten den Schluß, daß die Meerschweinchen dem Skorbut gegenüber ganz besonders disponiert sind. Auf diesen Punkt, den wir schon früher erwähnt haben (S. 54), kommen wir auch später zurück (S. 74 und S. 98). Eine solche Disposition anzunehmen, liegt auch von vornherein deshalb nahe, weil der Skorbut des Meerschweinchens fast immer schon innerhalb etwa 4 Wochen tödlich verläuft, während die Symptome des menschlichen Skorbut erst anfangen, nachdem die betreffende einseitige Ernährung während Monate gedauert hat. So ist es z. B. mehrfach beobachtet worden, daß Kinder erst 6 Monate nach Anfang einer Ernährung mit Kindermehlen oder gekochter Milch an infantilem Skorbut erkrankten; ähnliche Beobachtungen liegen auch in bezug auf erwachsene Menschen vor (siehe S. 40).

Was unsere Versuche mit Löwenzahnblättern betrifft, zeigt die Tabelle IV B 1 folgende Resultate:

4 Tiere, welche mit Hafer und je 30^{grm} in $\frac{1}{2}$ Prozent Salzwasser (über offenem Feuer) gekochten Löwenzahnblättern pro Tier und Tag gefüttert wurden, verendeten oder wurden getötet nach bzw. 35, 35, 36 und 36 Tagen. Bei allen ließen sich die üblichen skorbutischen Symptome in großer Verbreitung nachweisen. 4 Tiere, deren Löwenzahn (ohne Wasserzusatz) $\frac{1}{2}$ Stunde im Dampfkochtopfe nach Vertreibung der Luft aus dem Kochraum gekocht war¹, und welche ebenfalls täglich je 30^{grm} erhielten, gingen nach bzw. 41, 45, 46 und 75 Tagen ein; bei den 3 ersten wurde eine Lockerung der Zähne vermißt, sonst waren aber bei allen 4 Tieren verbreitete Zeichen der Krankheit vorhanden. — 4 Tiere erhielten Hafer und je 60^{grm} in $\frac{1}{2}$ Prozent Salzwasser (über offenem Feuer) gekochten Löwenzahn und verendeten nach bzw. 61, 63, 72 und 84 Tagen. Bei allen war ein sehr ausgesprochener Skorbut vorhanden.

Vergleicht man diese Versuche mit den entsprechenden, mit ungekochtem Löwenzahn ausgeführten der Tabelle IV A, erhellt, daß schon ein halbstündiges Kochen bei 100° die antiskorbutischen Eigenschaften des Löwenzahns schwer schädigt. Doch scheint es, als ob dieser Einfluß vielleicht etwas geringer ist, wenn das Kochen unter Ausschluß der Luft geschieht (vgl. das Ausbleiben einer Lockerung

¹ Das Kochen geschah in Erlenmeyerschen Kolben, welche erst im Kochtopfe angebracht wurden, nachdem der Kochraum mit Dampf gefüllt war. Dies geschah, um zu untersuchen, ob vielleicht ein Kochen unter Ausschluß der Luft keinen schädigenden Einfluß ausübt.

der Zähne bei drei von den vier Tieren, welche im Dampfkochtopfe gekochten Löwenzahn erhielten; vgl. auch die etwas bzw. — was das vierte Tier betrifft — bedeutend verlängerte Lebensdauer dieser Meerschweinchen). Auch war die Krankheit sehr ausgesprochen, wenn die Tagesration pro Tier von 30 auf 60^{grm} Löwenzahn erhöht wurde; hierdurch wurde jedoch erzielt, daß die Tiere verhältnismäßig lange am Leben blieben.

Was schließlich unsere Versuche mit gekochten weißen Rüben und Kohlrabi anbelangt, haben wir diese Nahrungsmittel bisher nur nach einem Kochen bei 100° von der Dauer einer Stunde verwendet.

4 Tiere erhielten Hafer und täglich je 30^{grm} in besagter Weise gekochter Rüben; 3 erhielten Hafer und je 30^{grm} Kohlrabi, welcher ebenfalls während einer Stunde — in 1/2 Prozent Salzwasser über offenem Feuer — gekocht war. 3 der ersteren Tiere verendeten nach bzw. 49, 52 und 62 Tagen, das 4. wurde nach 71 Tagen getötet. Bei 2 dieser Meerschweinchen wurde eine Lockerung der Zähne vermißt, bei 2 war sie nur andeutungsweise vorhanden; bei 3 derselben waren Blutungen nachweisbar, und bei allen fanden sich skorbutische Veränderungen des Knochenmarkes, welche jedoch auffallend wenig verbreitet waren. — Die Kohlrabitiere verendeten nach bzw. 30, 41 und 76 Tagen; bei 2 wurden Lockerungen der Zähne und Blutungen vermißt, und skorbutische Veränderungen des Knochenmarkes waren nur in wenigen Rippen nachweisbar. Bei dem 3., nach 41 Tagen verendeten Tiere, waren dagegen die Zeichen der Krankheit bedeutend mehr ausgesprochen.

Vergleicht man diese Versuche mit denjenigen der Tabelle II — mit Hafer ohne Zusatz eines „Antiscorbuticum“ —, ergibt sich als Resultat, daß zwar die Rüben und der Kohlrabi durchgehend die Krankheit in bezug auf das Verhalten der Zähne, Blutungen und Knochenveränderungen, wie auch in bezug auf Lebensdauer in nicht zu verkennender Weise günstig beeinflussten, daß aber dieser Einfluß etwa wie derjenige der gekochten Kartoffeln war.

Es erübrigt noch diejenigen zwei Versuche in Kürze zu besprechen, welche mit Weißbrot und bei 110 bis 120° gekochtem Weißkohl ausgeführt wurden. Sie sind mit den entsprechenden Kontrollversuchen mit ungekochtem und bei 100° gekochtem Weißkohl in der Tabelle IV B 2 zusammengestellt.

Die Tabelle zeigt, daß 2 der mit ungekochtem Kohl im 1. Versuche gefütterten Tiere nach bzw. 105 und 153 Tagen getötet wurden; es fanden sich bei ihnen keine Zeichen der Krankheit; das 3. Tier war noch nach 299 Tagen am Leben und wurde nicht näher untersucht. Die entsprechenden, mit bei 100° gekochtem Kohl gefütterten Tiere wurden nach 153 Tagen getötet. Der Befund war ganz negativ. Dagegen starben die 3 mit bei 110°

während 1/2 Stunde gekochtem Kohl gefütterten Meerschweinchen nach bzw. 47, 115 und 125 Tagen, und zwar alle mit mehr oder weniger verbreiteten skorbutischen Veränderungen.

In der 2. Versuchsreihe verendeten 2 der mit ungekochtem Kohl gefütterten Tiere nach bzw. 140 und 143 Tagen, das erstere ohne makroskopische Veränderungen; mikroskopisch wurde es nicht untersucht; das letztere Tier zeigte eine andeutungsweise vorhandene Lockerung der Zähne, sonst aber weder makro- noch mikroskopische Zeichen eines Skorbutus. Das 3. dieser Tiere war noch am 228. Versuchstage am Leben und wurde nicht näher untersucht. — Die 3 mit bei 100° während 1/2 Stunde gekochtem Kohl gefütterten Tiere gingen nach bzw. 78, 92 und 145 Tagen ein, das erstere mit verbreiteten skorbutischen Veränderungen, die 2 letzteren mit andeutungsweise gelockerten Zähnen, sonst aber ohne makro- und mikroskopische Zeichen der Krankheit. Schließlich erhielten 3 Tiere Kohl, welcher erst 1/2 Stunde (im Dampfkochtopfe ohne Wasserzusatz) bei 100° und darauf 1/2 Stunde bei 120° gekocht war; dieselben gingen nach bzw. 43, 46 und 47 Tagen ein, alle mit stark ausgesprochenem Skorbut.

Diese Versuche zeigen, daß ein Kochen bei 110° von der Dauer einer halben Stunde die antiskorbutischen Eigenschaften merkbar, wenn auch — in Betracht der langen Lebensdauer der zwei Tiere — nicht sehr stark schädigt, während dagegen ein Kochen von einer halben Stunde bei 100° und darauf von 1 Stunde bei 120°¹ den größeren Teil dieser Eigenschaften zerstört.

Wir fügen noch hinzu — was schon S. 57 erwähnt wurde —, daß der Kohl in diesen Versuchen in Erlenmeyerschen Kolben ohne Wasserzusatz gekocht wurde; die kleine Menge des Kohlsaftes, welche während des Kochens auf den Boden der Kolben aussickerte, wurde mit dem Kohl verfüttert und von den Tieren mit Begierde aufgeleckt. Wegen der Einwände, welche gegen diese Versuche erhoben sind, kommen wir noch später (S. 87) auf diesen Punkt zurück.

3. Über Heilung des experimentellen Skorbutus mittels frischer Vegetabilien.

Wie aus dem vorigen Abschnitte A und der Tabelle II hervorgeht, starben 18 der 20 Meerschweinchen, die wir mit Hafer und Wasser ohne Zulage eines antiskorbutischen Nahrungsmittels gefüttert haben, innerhalb 30 Tage, während zwei derselben nach bzw. 17 und 19 Tagen getötet wurden. Alle 20 Tiere zeigten mehr weniger verbreitete skorbutische Veränderungen, jedoch mit der Ausnahme, daß bei einem nach 20 Tagen verendeten Tiere nur eine Lockerung der Zähne vorhanden war.

¹ In den Konservenfabriken kocht man Fleisch mit Gemüse in der Weise, daß man erst einige Zeit (meistens etwa 1 Stunde) bei 100° und dann 1 Stunde bei etwa 120° kocht.

Tabelle IV. A.
Versuche mit sogen. „antiskorbütischen“ Vegetabilien als Zugabe zu Hafer, Weiß- oder Roggenbrot mit Hefe gebacken, und Reis.
Rohe antiskorbütische Vegetabilien.

+ bedeutet ein positives, — ein negatives Ergebnis der Untersuchung.

Nahrungsmittel	Lebensdauer i. Tagen	Gewicht jedes Tieres ab An- fang des Ver- suches	Lockerng der Bäckenzähne	Blutungen um Anzahl		Skorbut. Veränderung des Knochenmarkes in Anzahl mikrosk. unters. Knochen		Anmerkungen	
				Rippen- epi- physen	Knie- gelenke	Rippen	Obere Enden Tibiae		Untere Enden Femora
Hafer, Wasser und 30 ^{grm} roher Weißkohl pro Tier und Tag.	204	335—370	—	—	—	12—, 3+	2	2	Hierzu kommen die 6 Tiere der Tab. IV, B2, welche mit Weißbrot u. je 30 ^{grm} rohem Weißkohl gefüttert waren. 2 von ihnen waren nach bzw. 228 u. 299 Tagen am Leben u. wurden nicht näher untersucht. Die übrigen starben oder wurden getötet nach 140—153 Tagen, das eine mit an- deutungsweise gelockerten Zähnen; sonst waren aber bei keinem der 4 Tiere skor- bütische Symptome nachweisbar.
	208	925—460	—	—	—	11—	2	2	
	70	345—480	—	—	—	20—	2	2	
	100 (Pleuritis)	320—275	—	—	—	16—	2	2	
	108 (getötet)	330—447	—	—	—	18—	2	2	
103 (getötet)	905—475	—	—	—	18—	2	2		
Weißbrot, mit Hefe gebacken, und 10 ^{grm} roher Weißkohl pro Tier und Tag.	46	475—315	—	1+	—	1+, 5—	1	1	Von jedem der mit * bezeichneten Tiere wurde auch das obere Ende eines Os humeri, u. zwar mit negativem Resultate unter- sucht. Die S. 34 Anhang besprochenen Tiere, welche mit Reisgraupen o. h. n. e Zu- lage gefüttert wurden und nach 8 Tagen, z. T. mit skorbut. Knochenveränderungen verendet, hatten am Anfang des Ver- suches ein Gewicht von bzw. 795, 805, 835 und 840 ^{grm} . (Die 2 übrigen der da- selbst erwähnten Tiere hatten beide ein Anfangsgewicht von 265 ^{grm} .)
	85	455—390	—	—	—	8—	1	1	
	109	485—320	—	—	—	9—	1	1	
Wie die vorigen, aber 15 ^{grm} Weißkohl pro Tier und Tag.	33*	505—850	—	—	—	2—	1	1	
	43*	620—455	—	—	—	3—, 2+	1	1	
Rohe Reisgraupen („geschälter“ Reis), Wasser und 10 ^{grm} Weißkohl pro Tier und Tag.	105	495—400	—	—	—	6—	1	1	
	28*	630—400	+	—	—	6—	1	1	
Wie die vorigen, aber 15 ^{grm} Weißkohl pro Tier und Tag.	40	675—400	+	—	—	4—	1	1	
	61	685—395	—	—	—	6—	1	1	
	72	715—395	—	—	—	7—	1	1	
	136	400—570	—	—	—	12—	2	2	

Hafer, Wasser und 30 ^{grm} rohe Löwen- zahnblätter pro Tier und Tag.	90	545—580	—	—	—	10—	2	2	In den röhrenförmigen Knochen waren die nachweisbaren skorbutischen Ver- änderungen überall nur andeutungsweise vorhanden.
	90	510—590	—	—	—	9—	2	2	
	196	390—640	—	—	—	15—	2	2	
	136	365—360	—	—	—	17—	2	2	
	136	335—550	—	—	—	12—	2	2	
Hafer, Wasser und 30 ^{grm} rohe Karotten pro Tier und Tag.	56	280—290	—	—	—	17—	2	2	Diese Versuche sind vom Brigadearzt Dr. Reichborn-Kjennerud ausgeführt. Sie wurden zu einer Jahreszeit angestellt, während welcher frischer Sauerampfer nicht mehr wie 73 Tage zu haben war.
	61	290—250	—	—	—	10—	2	2	
	71	830—330	—	—	—	16—	2	2	
	119	370—450	—	—	—	17—	2	2	
	188	285—255	—	—	—	11—	2	2	
Roggenbrot (mit Hefe gebacken) und 30 ^{grm} rohe Karotten pro Tier und Tag.	188	380—670	—	—	—	12—	2	2	Während der ersten ca. 2 Monate erhielten die Tiere Endivien-, später Kopfsalat. Die Versuche sind von Dr. Fürst ausgeführt.
	lebt nach 200 Tagen	380—590	—	—	—	nicht unters.	nicht unters.	nicht unters.	
	50	890—255	+	—	—	13—, 2+	2	1—, 1+ (Andeut.)	
	90 (getötet)	325—425	—	—	—	14—, 2+	2+	1—, 1+ (Andeut.)	
	90 (getötet)	335—420	—	—	—	15—, 1+ (Andeut.)	1—, 1+ (Andeut.)	2—	
Hafer, Wasser und 30 ^{grm} roher Sauerampfer pro Tier und Tag.	56	360—150	—	—	—	12—	2	2	
	71	330—470	—	—	—	14—	2	2	
	72	330—330	—	—	—	16—	2	2	
	73	845—490	—	—	—	15—	2	2	
Hafer, Wasser und 15 ^{grm} roher Salat pro Tier und Tag. (Siehe Anmerkung.)	102	350—255	+	—	—	14—	2	2	
	208	300—350	—	—	—	19—, 1+ (Andeut.)	2	2	
	212	350—390	—	—	—	16—	2	2	

Tabelle IV. A. (Fortsetzung.)

Nahrungsmittel	Lebensdauer i. Tagen	Gewicht jedes Tieres am An- fang u. Ende des Versuches in grm	Lockierung der Backenzähne	Blutungen um Anzahl		Skorbut. Veränderung des Knochenmarkes in Anzahl mikrosk. unters. Knochen		Anmerkungen
				Rippen- epi- physen	Knie- gelenke	Rippen	Obere Enden der Tibiae	
Hafer, Wasser und 30 ^{cm} frische „Mulleberen“ (Rnbus chamaemorus) pro Tier und Tag.	52	350—310	—	—	—	16—	2—	Die Versuche sind von Dr. Fürst an- gestellt. Nach 75 Tagen waren keine frischen Beeren mehr zu haben.
	68	355—260	+	—	—	18—	2—	
	75	345—355	—	—	—	21—	2—	
	75	370—380	—	—	—	20—	2—	
Hafer, Wasser und rohe Kartoffeln; siehe Anmerkng.	27	912—165	+	1+	—	18—	2—	Obwohl den Tieren viele Male täglich frisch geschnittene Kartoffelscheiben ge- reicht wurden, wollten sie nur eben an denselben nagen.
	58	321—187	+	—	1+	23—, 1+	2—	
	64	345—327	—	—	—	18—	2—	
	64	(gest.)	—	—	—	—	—	
Roggenbrot, mit Hefe gebacken, und 30 ^{cm} roher Apfel pro Tier und Tag.	39*	410—307	—	—	—	6—	1—	Von dem mit * bezeichneten Tier wurde auch — mit negativem Resultat — das obere Ende eines Os humeri untersucht.
	51	440—335	+	—	—	2—	1—	
	52	410—320	+	—	—	1—, 5+	1—	
	lebt nach 87 Tagen	450—465	nicht unters.	nicht unters.	nicht unters.	nicht unters.	nicht unters.	
Hafer, Wasser und 30 ^{cm} rohe Bananen pro Tier und Tag.	80	360—250	+	—	—	17—, 1+	2—	
	80	325—210	+	—	—	15—, 1?	2—	
	81	360—255	+	—	—	16—, 2+	2—	
	55	345—240	+	—	—	10—, 5+	1—, 1+	

Tabelle IV. B.

Gekochte antiskorbutische Vegetabilien.
1. Bei 100° gekochte Vegetabilien.

Nahrungsmittel	Lebensdauer i. Tagen	Gewicht jedes Tieres am An- fang u. Ende des Versuches in grm	Lockierung der Backenzähne	Blutungen um Anzahl		Skorbut. Veränderung des Knochenmarkes in Anzahl mikrosk. unters. Knochen		Anmerkungen
				Rippen- epi- physen	Knie- gelenke	Rippen	Obere Enden der Tibiae	
Hafer, Wasser und 30 ^{cm} Weißkohl pro Tier und Tag. in 1/2 % Salzwasser während 1 Stunde gekocht.	71	348—340	+	8+	—	10+, 10—	2—	Hierzu kommen die unter Tab. IV, B., 2. aufgeführten 6 Tiere, welche mit Weiß- brot und je 30 ^{cm} im Dampfkohtopf ohne Wasserzusatz während 1/2 Std. ge- kochten Kohl gefüttert wurden. 3 dieser Tiere wurden nach 153 Tagen getötet u. 3 starben nach bzw. 78, 92 n. 145 Tagen, das erstere mit ausgesprochenem Skorbut, die 2 letzteren mit andeutungsweise ge- weisbare Spuren der Krankheit.
	91	347—319	—	—	—	20—, 2+	2—	
	91	381—381	—	—	—	18—, 3+	2—	
	91	356—376	—	—	—	19—	2—	
	91	321—344	—	—	—	20—, 1+	1+ (Andeut.) 1—	
Hafer, Wasser und 30 ^{cm} Karotten in Leitungswasser während 1 Stunde gekocht. Wie die vorigen, aber die Karotten waren 1 Std. in 1/2 % Salz- wasser gekocht * Wie die vorigen, aber die Karotten waren nur 1/2 Std. in Salz- wasser (1/2 %) gekocht.	30	354—222	+	10+	—	12+, 2—	2—	
	30	361—236	+	5+	2+	18+, 4—	2+	
	34	350—212	+	6+	2+	4+, 12—	1?, 1?, 1—	
	36	339—201	+	—	—	3+, 15—	1+, 1—	
	31	347—215	+	10+	2+	18+, 1—	2+	
32	378—208	+	14+	2+	16+, 1—	2+		
47	357—203	+	16+	2+	22+, 1—	2+		
48	358—193	+	15+	2+	17+	2+		
63	410—184	+	8+	—	15—	2—		
76	406—260	—	6+	1+	17—	2—		
97	412—245	+	6+	1+	3+, 12—	1+ (Andeut.) 1—		

Tabelle IV. B. (Fortsetzung.)

Nahrungsmittel	Lebensdauer jedes Tieres i. Tagen	Gewicht jedes Tieres am An- fang u. Ende des Versuches in grm	Lockerung der Backenzähne	Blutungen um Anzahl		Skorbut. Veränderung des Knochenmarkes in Anzahl mikrosk. unters. Knochen	Anmerkungen
				Rippen- epi- physen	Knie- gelenke		
Wie die vorigen, aber jedes Tier erhielt täglich 60 ^{grm} Karotten, während 1/2 Stunde in 1/2 % Salzwasser gekocht.	86	398—552	—	—	17 —	2 —	Von jedem der 2 mit * bezeichneten Tiere wurden außerdem 2 Humeri untersucht, und zwar waren in allen Knochen skor- butische Veränderungen des Knochen- markes andeutungsweise vorhanden.
	98	323—553	—	—	9 + (Andeut.) 10 —	2 +* (Andeut.) 1 —	
	98	388—528	—	—	20 +, 2 — (Andeut.)	2 +* (Andeut.)	
	98	361—408	—	—	11 +, 10 —	1 + (Andeut.)	
Hafer, Wasser und 30 ^{grm} Blumenkohl pro Tier und Tag; 1/2 % Salzwasser; Kochzeit 1 Stunde.	34	382—208	+	4 +	10 +, 6 —	1 +, 1 —	2 —
	43	387—217	+	—	3 +, 13 —	2 —	2 —
	46	333—264	+	12 +	10 +, 3 —	1 +, 1 —	2 —
Wie die vorigen, aber der Blumenkohl wurde nur 1/2 Std. gekocht.	53	375—295	+	—	2 +, 15 —	2 —	2 —
	82	380—317	—	—	3 +, 14 —	2 —	2 —
Wie die vorigen, aber jedes Tier erhielt täg- lich 60 ^{grm} Blumenkohl; Kochzeit 1/2 Std.	82	350—276	+	—	20 —	2 —	2 —
	90	357—536	—	—	16 —	2 —	2 —
	90	353—489	—	—	17 —	2 —	2 —
	90	335—347	—	—	13 —	2 —	2 —
Hafer, Wasser und 30 ^{grm} Löwenzahnblätter pro Tier und Tag; 1/2 % Salzwasser; Kochzeit 1/2 Std.	35	342—224	+	8 +	12 +, 4 —	2 +	2 +
	35	362—193	+	alle +	17 +	2 +	2 —
	36	346—238	+	11 +	11 +, 1 —	2 +	2 —
	36 (getötet)	339—213	+	10 +	16 +	2 +	2 +

Hafer, Wasser und 30 ^{grm} Löwenzahnblätter pro Tier und Tag; im Dampfkoctopf nach Vetreibung der Luft bei 100° gekocht; Kochzeit 1/2 Stunde.	41	350—207	—	8 +	16 +, 1 —	2 +	2 —
	45	331—186	—	6 +	8 +, 5 —	2 +	1 +, 1 —
	46	348—178	—	7 +	12 +, 1 —	2 —	1 +, 1 —
	75	344—195	+	11 +	13 +	2 +	2 —
	61	320—209	+	21 +	16 +	2 +	1 +, 1 —
Hafer, Wasser und 60 ^{grm} Löwenzahnblätter pro Tier und Tag; 1/2 % Salzwasser; Kochzeit 1/2 Stunde.	63	343—224	+	alle +	13 +	2 +	2 +
	73	304—217	+	16 +	9 +, 8 —	1 +, 1 —	1 +, 1 —
	84	338—242	+	9 +	13 +, 3 —	2 —	2 +
	34	310—195	—	—	20 —	2 —	2 —
Hafer, Wasser u. 20 ^{grm} gezuckerte, 1/4—1/2 Std. bei 100° gekochte und dann etwa 3 Monate bei Zimmertemp. auf- bewahrte Milcheieren (S. 50) pro Tier u. Tag.	47	360—255	+	—	1 +, 16 —	2 —	2 —
	169	335—270	—	—	21 —	2 —	2 —
	176 (getötet)	340—395	—	—	16 —	2 —	2 —
	23	550—410	—	—	3 —	1 —	1 —
Reggenbrot (mit Hefe gebacken) u. gekochte frische Kartoffeln. Kochdauer ca. 1/2 Std. (Siehe Anmerkung.)	36	475—340	+	—	1 +, 5 —	1 —	1 —
	48	580—390	—	1 +	1 +, 3 —	1 —	1 —
	63	515—365	+	2 +	4 —	1 —	1 —
	49	321—250	+	—	1 +, 19 — (Andeut.)	1 + (Andeut.)	2 —
Hafer, Wasser und 30 ^{grm} gewöhl. weiße Rüben pro Tier und Tag. 1/2 % Salzwasser; Kochzeit 1 Stunde.	52	317—214	—	4 +	4 +, 11 —	2 —	2 —
	62	306—220	—	—	1 +, 12 —	2 —	2 —
	71 (getötet)	309—260	+	2 +	5 +, 12 — (Andeut.)	2 —	2 —
	30	378—253	—	—	3 +, 9 —	2 —	2 —
Hafer, Wasser und 30 ^{grm} Kohlrabi pro Tier und Tag; 1/2 % Salzwasser; Kochzeit 1 Stunde.	41	389—246	+	—	14 + (Andeut.)	2 +	2 —
	76	407—225	—	—	3 +, 20 —	2 —	2 —

Diese Versuche sind von Dr. V. Fürst
im hygienischen Institute ausgeführt.

Das erste der Kartoffeltiere erhielt 5 Teile
Brot und 4 Teile Kartoffeln, die 3 letzten
Tiere gleiche Teile von beiden Nahrungs-
mitteln. Das Kochen geschah in Salz-
wasser der in den Haushaltungen üblichen
Konzentration; der Salzgehalt wurde aber
nicht näher bestimmt. Bei jedem der
2 letzten Tiere war auch eine petechiale
Blutung in der Haut des einen Unter-
schenkels vorhanden. Die Versuche wurden
zu einer Zeit ausgeführt, als wir noch nicht
gewohnt waren von jedem Tiere eine
größere Anzahl Knochen zu untersuchen.

Tabelle IV. B. (Fortsetzung.)

2. Bei 110° bzw. 120° gekochte antiskorbutische Vegetabilien. Das Kochen geschah ohne Zusatz von Wasser bzw. Salzwasser im Autoklaven. Die Kontrollversuche wurden mit entsprechenden Mengen desselben Weißkohls angestellt, und zwar wurde derselbe teils roh, teils im Dampfkochtopf bei 100° gekocht verfüttert. Sowohl im Autoklaven wie im Dampfkochtopf wurde der Kohl in Erlennmeyerschen Kolben gekocht und wurde den Tieren mit der aus demselben herausgesickerten geringen Menge Flüssigkeit gereicht. (Die erste Versuchsreihe wurde im Jahre 1906, die zweite im Jahre 1907 angestellt.)

Nahrungsmittel	Lebensdauer jedes Tieres in Tagen	Gewicht jedes Tieres am Anfang u. Ende des Versuches in grm	Lockerung der Backenzähne	Blutungen um Anzahl		Skorbutische Veränderungen des Knochenmarkes in Anzahl mikroskopisch untersuchter Knochen			Anmerkungen
				Rippen-epiphysen	Knie-gelenke	Rippen	Ob. Enden der Tibiae	Unt. Enden der Femora	
1. Versuchsreihe (1906). Rohrer Kohl.	105 (getötet)	345—330	—	—	—	2	1	1	—
	153 (") lebt nach 299 Tagen	350—540	nicht unters.	nicht unters.	nicht unters.	einige nicht unters.	1	1	nicht unters.
	158 (getötet)	330—440	—	—	—	mehrere	1	1	—
	158 (")	400—485	—	—	—	mehrere	1	1	—
	153 (")	440—540	—	—	—	mehrere	1	1	—
1. Versuchsreihe (1906). Kohl, 1/3 Std. bei 100° gekocht.	47	415—260	—	nicht unters.	—	2 +	1 +	1 +	—
	115	325—325	+	mehrere +	1 +	mehrere +	1 +	1 +	nicht unters.
	125	440—395	+	mehrere +	2 +	mehrere +	1 +	1 +	nicht unters.
	140	360—310	—	—	—	nicht unters.	nicht unters.	nicht unters.	nicht unters.
	143	340—325	+	(Andeutung) nicht unters.	—	15	1	1	nicht unters.
2. Versuchsreihe (1907). Rohrer Kohl.	lebt nach 288 Tagen	355—475	—	nicht unters.	nicht unters.	nicht unters.	nicht unters.	nicht unters.	nicht unters.
	78	350—270	+	alle +	2 +	9 +	1 +	1	—
	92	380—290	+	—	—	16	1	1	—
	145	380—320	+	—	—	14	1	1	—
	48	350—200	+	—	—	1	1	1	nicht unters.
2. Versuchsreihe (1907). Kohl, 1/3 Std. bei 100° u. dann 1 Std. bei 120° gekocht.	46	380—220	+	einige +	2 +	5	1	1	—
	47	430—265	+	14 +	2 +	1	1	1	—

Um uns über die Möglichkeit einer Heilung der Krankheit zu orientieren, haben wir mit fünf Tieren folgenden Versuch angestellt. Wir gaben ihnen erst während 19 Tage nur Wasser und Hafer. Vom 19. Tage an erhielten sie eine Zulage von so viel frischem, ungekochten Weißkohl, wie sie fressen wollten. Nach weiteren 1 bis 3 Wochen wurde der Kohl durch frische, ungekochte Karotten ersetzt. Obwohl wir früher (S. 34) einen Versuch erwähnt haben, in welchem die skorbutischen Knochenveränderungen bei allen vier gefütterten Tieren schon 15 Tage nach Anfang der Haferfütterung nachweisbar waren, lebten die hier besprochenen fünf Tiere während Monate. Zwei von ihnen wurden getötet und ihre Untersuchung ergab ein völlig negatives Resultat.

Diese 2 Tiere wurden nach einer Lebensdauer von 130 Tagen untersucht. Lockerung der Zähne und Blutungen fehlten. Von jedem wurden 17 bis 18 Rippen, 2 Tibiae und 2 Femora mikroskopisch untersucht, ohne daß irgend eine skorbutische Erkrankung nachweisbar war. Als die Fütterung mit Kohl anfang, war ihr Gewicht von bzw. 465 und 455 auf bzw. 455 und 390 grm herabgegangen; als sie getötet wurden, war es nach und nach wieder auf bzw. 720 und 610 grm gestiegen. Von den 3 übrigen Tieren waren die 2 91, das 3. 112 Tage nach Anfang des Versuches noch am Leben. Als die Fütterung mit Kohl anfang, war ihr Gewicht von bzw. 350, 320 und 525 grm auf bzw. 285, 240 und 505 grm gesunken, um am Ende des Versuches wieder auf bzw. 575, 520 und 840 grm zu steigen. Diese 3 Tiere wurden nicht näher untersucht.

4. Fütterungsversuche mit getrockneten antiskorbutischen Vegetabilien.

Wie wir früher (S. 45 u. 46) besprochen haben, hat man beobachtet, daß die sogenannten antiskorbutischen Vegetabilien ihren Einfluß auf den menschlichen Skorbut verlieren, wenn sie getrocknet werden. Dies bezieht sich sowohl auf Kartoffeln wie auf andere Gemüse. Wir haben deshalb untersucht, ob auch diese Beobachtung mit dem Tierversuche übereinstimmt.

Wir verwendeten für diesen Zweck Kartoffeln, Karotten, Löwenzahnblätter und Weißkohl, welche Nahrungsmittel etwa 8 bis 14 Tage im Brutschrank bei 37° getrocknet wurden. Zum Teil trockneten wir sie auch bei etwa 30° im luftleeren Raum. In den meisten Versuchen wurden sie dann in offenen oder — in einigen Fällen — geschlossenen Gefäßen bei Zimmertemperatur aufbewahrt. Jedoch haben wir, wie wir sehen werden, bisweilen Weißkohl verwendet, welcher nach dem Trocknen in offenen Gefäßen im Brutkasten stehen blieb.

a) Versuche mit getrockneten Kartoffeln.

Wir haben früher (S. 50) erwähnt, daß Meerschweinchen frische ungekochte Kartoffeln fast ganz verweigern. Dasselbe wiederholt sich auch, wenn man ihnen getrocknete ungekochte Kartoffeln reicht.

Wir haben deshalb die getrockneten Kartoffeln kochen müssen. Dies geschah in Salzwasser der in den Haushaltungen üblichen Stärke. In der überwiegenden Anzahl der Versuche erhielten die Tiere keine andere Nahrung. Als Kontrolle dienten Meerschweinchen, welche ausschließlich mit frischen, in entsprechender Weise gekochten Kartoffeln gefüttert wurden. Das Kochen dauerte in beiden Fällen, bis die Kartoffeln gar waren, d. h. etwa eine halbe Stunde.

Unsere ersten Versuche umfaßten elf Tiere, welche gekochte frische, und zehn, welche gekochte getrocknete Kartoffeln erhielten.

Die ersteren starben nach etwa 2 bis 5 Monaten ohne Lockerung der Zähne oder Blutungen; auch wurden mikroskopisch keine skorbutischen Veränderungen des Knochensystems nachgewiesen. Von den letzteren 10 Tieren gingen 6 innerhalb 14 Tage ohne krankhafte Veränderungen spezieller Art ein. Die übrigen 4 Tiere verendeten dagegen nach bzw. 15, 20, 22 und 26 Tagen, das erstere ohne, die 3 letzteren mit Lockerung der Zähne. Ferner bestanden bei allen 4 Tieren Blutungen in der Umgebung einiger Rippenepiphysen bzw., bei einem derselben, auch in den Weichteilen um beide Kniegelenke, und bei allen waren mikroskopische skorbutische Veränderungen in den untersuchten Rippen, nicht aber in den Röhrenknochen nachweisbar.

Wie man sieht, stimmt dies Ergebnis ganz mit den soeben erwähnten epidemiologischen Erfahrungen überein. Wir verwendeten bei diesen Versuchen getrocknete Kartoffeln der in den Schiffshandlungen käuflichen Art. Diese werden in den Fabriken meistens so dargestellt, daß man die frischen Kartoffeln in kleinere Stücke (meistens Scheiben) zerlegt und die letzteren vor dem Trocknen eine kurze Zeit in verdünnter Schwefel- oder Salzsäure kocht. Sonst erhält man ein graues Produkt von unappetitlichem Aussehen und Geschmack.

Diese Säurebehandlung hat Prof. Torup¹ in Christiania und Sir Almroth Wright² in London dazu veranlaßt anzunehmen, daß die mit den getrockneten Kartoffeln gefütterten Tiere in der Tat an einer Säurevergiftung, einer Azidose verendeten, um so mehr, als man sich leicht vorstellen könne, daß auch das für die Versuche im 1. Abschnitte dieser

¹ Verhandlungen der medicin. Gesellschaft zu Christiania 1907. *Norsk Magazin for Laegevidenskaben*. 1907.

² *Transactions of the Epidemiol. Society of London*. 1907.

Arbeit verwendete Getreide, Brot usw. wegen seines Gehaltes an sauren Salzen eine Vergiftung dieser Art hervorrufen müsse. Wir werden auf diese Azidose theorie im letzten Kapitel dieser Arbeit näher eingehen. Was ihre Anwendbarkeit auf die getrockneten Kartoffeln betrifft, sei folgendes hervorgehoben.

Erstens reagierte die Asche der von uns verwendeten getrockneten Kartoffeln trotz der besagten Säurebehandlung stark alkalisch; d. h. die Säure konnte nur ganz oberflächlich auf dieselben eingewirkt haben.

Zweitens haben wir nach und nach neue Fütterungsversuche mit getrockneten Kartoffeln angestellt, und zwar haben wir die letzteren zum Teil selbst, im hygienischen Institute, ohne vorausgehende Säurebehandlung getrocknet.

Für diesen Zweck trockneten wir die Kartoffeln teils an der Luft bei 37° C. Hierdurch erhielten sie die oben besprochene graue Farbe und wurden, wenn man die Tiere ausschließlich mit ihnen fütterte, von denselben fast ganz verweigert. Dagegen fraßen sie die Kartoffeln, wenn wir ihnen eine tägliche Zugabe von je 5 grm bei 110° während 1/2 Stunde gekochter Löwenzahn- oder Weißkohlblätter reichten (wie Seite 62 bis 63 besprochen, wird hierdurch die antiskorbutische Wirkung herabgesetzt). Teils trockneten wir die Kartoffeln im luftleeren Raume bei etwa 30° C. Mittels dieses Verfahrens erreicht man, daß die Farbe der Kartoffeln heller, bisweilen sogar schneeweiß wird. Auch schmecken diese Kartoffeln gut und werden von den Tieren ohne Zulage gefressen. Nach dem Trocknen wurden die Kartoffeln etwa 2 bis 3 Monate in offenen bzw. (was die im luftleeren Raume getrockneten anbelangt) in geschlossenen Gefäßen aufbewahrt, um dann vor der Fütterung etwa 10 bis 12 Stunden in Wasser aufgeweicht und etwa 1/2 Stunde in Salzwasser gekocht zu werden.

Als Kontrolle dienten neue Versuchsreihen mit getrockneten frischen Kartoffeln. Wir haben uns um so mehr dazu veranlaßt gesehen, auch diese Versuche zu wiederholen, weil die soeben besprochenen Fütterungen dieser Art zu den ersten von uns angestellten Versuchen gehören, d. h. zu einer Zeit ausgeführt wurden, als wir uns noch mit der mikroskopischen Untersuchung einer geringen Anzahl Knochen begnügten. Mit Rücksicht auf die S. 60 besprochene Erfahrung, daß die skorbuterregende Wirkung, welche Roggenbrot auf Meerschweinchen ausübt, nur in verhältnismäßig bescheidenem Maßstabe von einer Zulage von gekochten, frischen Kartoffeln beeinflußt wird, war es deshalb nicht ganz ausgeschlossen, daß selbst eine ausschließliche Fütterung mit Kartoffeln dieser Art bei einigen Tieren kleine Spuren der Krankheit hervorrufen könnte.

Die Einzelheiten dieser neuen Versuche sind in der Tabelle V A u. B mitgeteilt. Aus derselben geht auf der einen Seite hervor, daß die mit frischen, gekochten Kartoffeln gefütterten Tiere dies Mal durchgehend nicht so lange wie in den vorigen Versuchen am Leben blieben.

Statt 2 bis 5 lebten sie nämlich dies Mal nur etwa 1 bis 4 Monate. Ferner zeigt die Tabelle im Gegensatze zu den vorigen Versuchen, daß auch eine ausschließliche Fütterung mit frischen gekochten Kartoffeln bisweilen beim Meerschweinchen gewisse, wenn auch sehr geringfügige skorbutische Veränderungen hervorrufen kann.

Zwar waren bei keinem der 17 Versuchstiere Blutungen vorhanden. Aber bei einem, nach 127 Tagen verendeten, Tiere bestand eine Lockerung der Zähne und bei 5 Tieren zeigten 1 bis 4 der 14 bis 17 untersuchten Rippen mikroskopisch die üblichen typischen Veränderungen. Hierzu kommt noch ein Tier, bei welchem in der einen oberen Tibiaepiphyse, und eins, bei welchem sowohl in beiden oberen Tibia- wie in beiden unteren Femur-epiphysen mikroskopisch kleine Fleckchen nachweisbar waren, in welchen die lymphoiden Zellen etwas weniger gedrängt wie normal auftraten, ohne daß indessen ein retikuläres Gewebe oder Stern- bzw. Spindelzellen vorhanden waren.

Wir deuten diese an und für sich rudimentären Vorkommnisse so, daß die am Schlusse dieser Arbeit zu besprechenden antiskorbutischen Stoffe in frischen gekochten Kartoffeln in verhältnismäßig geringer Menge vorhanden sind. Wenn dieselben dennoch für den Bedarf des Menschen ausreichen, während selbst eine ausschließliche Fütterung mit gekochten frischen Kartoffeln eine, wenn auch nur andeutungsweise auftretende skorbutische Erkrankung beim Meerschweinchen hervorrufen kann, sehen wir in dieser Tatsache einen neuen Beweis für die früher (S. 54 u. 61) geäußerte Anschauung, daß das Meerschweinchen ein für den Skorbut besonders empfängliches Tier ist.

Auf der anderen Seite erhellt indessen auch aus der Tabelle V, daß die Fütterungen mit getrockneten gekochten Kartoffeln zu Ergebnissen ganz anderer Art führten.

Alle 19 Versuchstiere zeigten eine Lockerung der Zähne. Von den 9 mit käuflichen Kartoffeln gefütterten Tieren starben ferner 5 nach 17 bis 30, 4 nach 45 bis 49 Tagen. 5 von ihnen zeigten Blutungen in der Umgebung der Rippenepiphysen, 4 um beide und 1 um das eine Kniegelenk; hierzu kommt noch ein Tier, bei welchem zwar keine Blutungen der letzteren Art, aber Blutungen in der Muskulatur beider Oberschenkel auftraten. Mit Ausnahme eines nach 17 Tagen verendeten Tieres waren ferner bei allen diesen Meerschweinchen skorbutische Veränderungen des Knochensystems mikroskopisch nachweisbar. Zwar waren dieselben meistens nicht sehr verbreitet, waren aber im Gegensatze zu den mit frischen Kartoffeln gefütterten Tieren öfters auch in den Röhrenknochen ausgesprochen.

Ein ähnliches Resultat ergaben die Versuche mit den Kartoffeln, die ohne vorhergehende Säurebehandlung im Institut getrocknet waren. Unangesehen, ob sie an der Luft oder im Vakuum getrocknet waren, führten sie bei 8 der 10 Versuchstiere den Tod innerhalb 26 Tage herbei. (Das 9. Tier wurde am 18. und das 10. am 30. Tage getötet.) Wenn auch merkbar seltener wie bei den vorigen traten ferner auch bei

Tabelle Va und b.
Fütterungsversuche mit frischen und getrockneten gekochten Kartoffeln.
+ bedeutet ein positives, — ein negatives Ergebnis der Untersuchung.

a) Frische gekochte Kartoffeln.										b) Getrocknete gekochte Kartoffeln.											
Lebensdauer des Tieres in Tagen	Gewicht jedes Tieres am An- fang u. Ende des Versuches	Lockerung der Zähne	Blutungen in Anzahl		Skorbut. Veränderungen in Anzahl		Locke- rung des Versuches	Lebensdauer des Tieres in Tagen	Gewicht jedes Tieres am An- fang u. Ende des Versuches	Lockerung der Zähne	Blutungen in Anzahl		Skorbut. Veränderungen in Anzahl		Locke- rung des Versuches	Lebensdauer des Tieres in Tagen	Gewicht jedes Tieres am An- fang u. Ende des Versuches	Im Brutschrank getrocknet, Zugabe pro Tier u. Tag von 5 gm bei 110° gekochtem Kohlen- löwen- zahn	Im Vakuum getrocknet.	Im Institute getrockn. Kartoffeln	
			Rippen- epiphys.	Knie- gelenke.	Rippen	Obere Enden d. Tibiae					Untere Enden d. Femora	Rippen	Obere Enden d. Tibiae	Untere Enden d. Femora							Rippen- epiphys.
22	375-240	+			22	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
37	320-275				16	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
42	365-280				19	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
48	330-235				16	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
48	310-215				16	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
48	320-245				15	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
53	330-245				11	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
53	385-220				14, 3+	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
60	410-280				16	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
72	295-270				16	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
74	430-280				20	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
79	395-310				19	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
95	310-275				12, 4+	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
100	305-240				14, 3+	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
107	305-250				11, 3+	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
113	300-270				15, 1+	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
127	295-270				13	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

¹ Aber Blutungen in der Muskulatur beider Oberschenkel.

diesen Tieren Blutungen auf, nämlich bei 5 derselben in der Umgebung der Rippenepiphysen und bei 2 in den Weichteilen um beide Kniegelenke. (2 der ersteren und 3 der letzteren Tiere waren mit luft- bzw. vakuumgetrockneten Kartoffeln gefüttert.) Schließlich waren auch bei allen diesen Tieren mit einer Ausnahme skorbutische Veränderungen des Knochensystems nachweisbar, welcher Befund sich bei 7 Tieren auch auf die Röhrenknochen bezog. Wir fügen noch hinzu, daß bei einigen der mit getrockneten, nicht aber bei den mit frischen Kartoffeln gefütterten Tieren (perforierende) Geschwüre des Duodenums vorhanden waren. Siehe S. 6.

Weil u. a. die Erkrankung des Knochensystems nach einer einseitigen Fütterung mit Hafer (Tabelle II) durchgehend mehr verbreitet ist, möchten wir zufolge dieser Versuche keineswegs behaupten, daß gekochte getrocknete Kartoffeln jeder antiskorbutischen Eigenschaften entbehren. Jedenfalls zeigen aber diese Versuche aufs neue, daß die antiskorbutischen Eigenschaften getrockneter gekochter Kartoffeln um vieles schwächer als diejenigen der an und für sich nicht stark antiskorbutisch wirkenden gekochten frischen Kartoffeln sind.

Ferner zeigt die Tabelle V, daß zwar die Blutungen bei den mit käuflichen, d. h. säurebehandelten Kartoffeln gefütterten Tieren häufiger, daß aber ihre Lebensdauer zum Teil länger, und die Erkrankung ihrer Knochen durchgehend weniger verbreitet als bei denjenigen Tieren war, welche mit nicht säurebehandelten Kartoffeln gefüttert wurden. (Dies bezieht sich auch auf die Versuche mit den Kartoffeln, welche im luftleeren Raume getrocknet und ohne Zulage von Löwenzahn oder Kohl verfüttert wurden.)

Wir ziehen deshalb den Schluß, daß es nicht die Säurebehandlung ist, welche den geringen Wert der käuflichen getrockneten Kartoffeln als antiskorbutisches Nahrungsmittel verursacht.

Dagegen kann man vom Standpunkte der Azidosetheorie vielleicht einen anderen Einwand gegen die erwähnten Versuche erheben. Nämlich, daß getrocknete Kartoffeln, wie dies auch in unseren Versuchen geschah, vor dem Kochen während mehrerer Stunden in Wasser aufgeweicht werden müssen. Hierdurch wird, wie wir uns selbst überzeugt haben, ein Teil der Salze, und zwar auch der alkalischen Salze, ausgelaugt. Um Fütterungsversuche mit getrockneten und frischen Kartoffeln unter gleichen Bedingungen auszuführen, kann man es deshalb vielleicht für nötig ansehen, die ersteren mit einer Zulage von dem Wasser, in welchem sie aufgeweicht waren, zu verfüttern.

Versuche dieser Art haben wir mit Kartoffeln nicht ausgeführt. Dagegen haben wir bei Ausführung der folgenden Versuche hierauf Rücksicht genommen.

b) Versuche mit getrockneten Karotten.

In diesen Versuchsreihen erhielt jedes Tier neben Wasser und so viel Hafer, wie es fressen wollte, täglich so viel getrocknete Karotten, wie 30^{gmm} derselben im frischen Zustande entsprach. Die Karotten waren teils im Brutschranke bei 37° C, teils im luftleeren Raume bei etwa 30° getrocknet und waren dann teils in offenen, teils (was die im luftleeren Raume getrockneten Kartoffeln betrifft) in geschlossenen Gefäßen bei Zimmertemperatur aufbewahrt worden. Mit der Ausnahme von zwei Tieren erhielten alle diese Meerschweinchen Karotten, welche in dieser Weise etwa 3 Monate nach dem Trocknen aufbewahrt waren. Zwei Tiere erhielten sie jedoch während der ganzen Dauer des Versuches schon 4 bis 5 Tage, nachdem sie aus dem Brutschranke herausgenommen waren.

Von den letzteren zwei Versuchen abgesehen, umfassen diese Versuche 15 Meerschweinchen. 4 derselben erhielten die Karotten, nachdem diese erst während etwa 12 Stunden in Wasser aufgeweicht waren; 2 dieser 4 Tiere erhielten nur die aufgeweichten Karotten, während der durch dieselben nicht aufgesogene kleine Rest von Wasser mit den durch dasselbe ausgelaugten Salzen weggegossen wurde; die 2 anderen Tiere erhielten auch diesen Rest von Wasser. Für jedes von 6 Tieren wurden die Karotten so präpariert, daß sie etwa 12 Stunden vor der Fütterung in 40 bis 50^{ccm} einer 1/2 prozentigen Lösung von Bicarb. natr. oder Citron. natr. aufgeweicht wurden; die Karotten wurden dann mit dem nicht aufgesogenen Rest der Lösung verfüttert. Schließlich erhielten 5 Tiere Karotten, welche ohne vorangehendes Aufweichen in einem Mörser möglichst fein zerkleinert waren. In letzterer Weise verfütterten wir auch die Karotten, welche schon 4 bis 5 Tage nach dem Trocknen verwendet wurden.

In allen Fällen fraßen bzw. tranken die Tiere die Karotten bzw. das Wasser oder die Lösungen bis zum letzten oder bis zu den Paar letzten Lebenstagen mit Begierde auf. Als Kontrolle dienten einerseits die öfters besprochenen 20 Tiere der Tabelle II, welche mit Hafer und Wasser ohne Zulage gefüttert wurden, und welche alle mit mehr weniger, meistens mit stark verbreiteten skorbutischen Veränderungen innerhalb 30 Tage verendeten oder (2 Tiere) getötet wurden. Andererseits dienten als Kontrolle die ebenfalls früher besprochenen Tiere der Tabelle IVA, welche mit Hafer nebst 30^{gmm} frischer Kartoffeln pro Tier und Tag gefüttert wurden. Indem wir daran erinnern, daß die letzteren 8 Tiere nach bzw. 56, 61, 71, 79, 113, 188, 188 und 200 Tagen ohne jedes Zeichen eines Skorbutis verendeten bzw. getötet wurden oder noch am Leben waren, sei noch hervorgehoben, daß die Mehrzahl dieser wie ein erheblicher Teil der mit Hafer ohne Zulage angestellten Versuche mit den Fütterungen mit getrockneten Karotten parallel verliefen.

Aus der Tabelle VIA geht hervor, daß die 2 Tiere, welche jeden Tag Karotten erhielten, die nur 4 bis 5 Tage eingetrocknet gewesen waren, noch nach 153 Tagen am Leben waren. Obwohl sie nicht näher untersucht wurden, ist deshalb anzunehmen, daß ein Trocknen von ganz kurzer Dauer die präventiven Eigenschaften der Karotten nicht schädigt.

Anders dagegen verhielten sich die Karotten, welche während 3 Monate in getrocknetem Zustande aufbewahrt worden waren. Aus der Tabelle erhellt, daß etwa die Hälfte der damit gefütterten Tiere nach einigen und 20 bis einigen und 30 Tagen verendete. Die andere Hälfte ging nach etwa 50 Tagen — etwas mehr oder weniger — ein. Mit der Lebensdauer der mit Hafer ohne Zulage gefütterten Tiere der Tabelle II verglichen, zeigt die letztere Zahl (etwa 50 Tage), daß die getrockneten Karotten das Leben mehrerer Tiere verlängert haben. Kommt hierzu, daß bei 2 Tieren (welche zwar sonst schwer erkrankt waren) eine Lockerung der Zähne fehlte, war den getrockneten Karotten allerdings keineswegs jede präventive Eigenschaft abzusprechen. Ferner zeigt aber die Tabelle VIA, daß alle Versuchstiere mit Ausnahme eines nach 48 Tagen verendeten (bei welchem nur eine Lockerung der Zähne als skorbutisches Symptom vorhanden war) mikroskopisch mehr weniger, meistens aber stark verbreitete skorbutische Veränderungen zeigten. Und dies unangesehen, ob die Karotten an der Luft oder im luftleeren Raume getrocknet waren, ob sie nach dem Trocknen in offenen oder geschlossenen Gefäßen gestanden hatten, ob sie mit oder ohne ein vorhergehendes Aufweichen verfüttert wurden, und ob das Wasser bzw. die Lösung der alkalischen Salze, in welchem sie in mehreren Versuchen aufgeweicht waren, als Zulage gegeben wurde oder nicht.

Vergleichen wir diese Tiere mit den eben besprochenen, welche neben Hafer eine entsprechende Zulage frischer Karotten erhielten, ziehen wir aus diesen Versuchen den Schluß, daß getrocknete Karotten, welche einige Monate bei Zimmertemperatur aufbewahrt worden sind, ihre ursprünglichen antiskorbutischen Eigenschaften, wenn auch nicht ganz, so doch in erheblicher Weise eingebüßt haben. Daß ferner diese Herabsetzung der antiskorbutischen Eigenschaften selbst durch einen Zusatz von alkalischen Salzen nicht neutralisiert wurde, scheint uns einen weiteren Haltepunkt für die Anschauung abzugeben, daß die Krankheit nicht als eine Azidose zu erklären ist.

c) Versuche mit getrockneten Löwenzahnblättern.

Die soeben erwähnten Resultate waren in unseren Versuchen mit getrockneten Löwenzahnblättern wenn möglich noch mehr ausgesprochen.

Auch von diesen erhielt jedes Tier neben Wasser und so viel Hafer, wie es fressen wollte, täglich eine Menge, welche 30 ^{grm} der frischen Blätter entsprach. In allem wurden 11 Tiere gefüttert. 4 derselben erhielten die Blätter, unmittelbar nachdem sie während etwa 8 Tage an der Luft im

Brutschranke bei 37° getrocknet waren. Die übrigen 7 Tiere wurden mit Blättern gefüttert, welche nach dem Trocknen im Brutschranke oder im luftleeren Raume (bei etwa 30° C) während 3 bis 6 Monate in offenen oder geschlossenen Gefäßen bei Zimmertemperatur aufbewahrt worden waren. Vor der Fütterung wurden die Blätter zerkleinert und trocken — ohne vorangehendes Aufweichen in Wasser — verfüttert. Diese letzteren Versuche gingen mit denjenigen parallel, welche mit Hafer und frischen Löwenzahnblättern angestellt wurden (vgl. Abschnitt 2, Kapitel 2, und Tabelle IVA).

Diese Versuche sind in der Tabelle VIB zusammengestellt. Aus derselben erhellt, daß alle 11 Tiere innerhalb 24 bis 34 Tagen verendeten. D. h. die Lebensdauer war höchstens um wenige Tage länger, als wenn Meerschweinchen mit Hafer ohne Zulage eines Antiskorbuticum gefüttert wurden (S. 77 und Tabelle II). Kommt hierzu, daß auch nicht das Auftreten der skorbutischen Symptome in auffallender Weise beeinflußt wurde, zeigt es sich also, daß die getrockneten Löwenzahnblätter fast jede antiskorbutische Eigenschaft verloren hatten, und daß dies im Gegensatze zu den Karotten schon unmittelbar nach dem Eintrocknen der Fall war.

d) Versuche mit getrocknetem Weißkohl.

Dieselben umfassen 2 untereinander verschiedene Arten Versuchsreihen.

Die erste Art bezieht sich auf Kohl, welcher nach dem Trocknen im Brutkasten während $\frac{1}{3}$ bis 1 Jahr in offenen oder geschlossenen Gefäßen bei Zimmertemperatur aufbewahrt worden war.

Die Menge des verfütterten Kohls pro Tier und Tag entsprach 30 ^{grm} des frischen Nahrungsmittels. 12 Tiere erhielten Kohl, welcher an der Luft, d. h. im Brutschranke bei 37° C getrocknet war, und welcher trocken oder nach einem vorangehenden Aufweichen in Wasser von der Dauer $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ Stunde mit dem nicht aufgesogenen Rest des Wassers verfüttert wurde. 2 Tiere wurden mit Kohl gefüttert, welcher im luftleeren Raume getrocknet war; derselbe wurde vor der Fütterung während einiger Stunden in Wasser aufgeweicht und der nicht aufgesogene Rest des letzteren weggegossen.

Während dieser Versuche kam es wiederholt vor, daß die Tiere im Laufe der letzten 5 bis 6 Tage ihres Lebens eine wechselnde Menge des verfütterten Kohls liegen ließen. Dies bezieht sich auf die 4 ersten und 2 letzten Tiere der Tabelle VIB. Um dem Einwand zu begegnen, daß es vielleicht dieser Umstand sei, welcher die Krankheit herbeiführte, wurden in einem Versuche alle 4 Tiere am 21. Tage, d. h. 2 Tage nachdem sie angefangen hatten weniger von dem Kohl zu fressen, getötet. Dieser Versuch wurde mit Kohl ausgeführt, welcher nach dem Trocknen während eines halben Jahres in offenem Gefäße bei Zimmertemperatur aufbewahrt worden war. Parallel mit diesem Versuche ging ein 2., welcher mit einem 2. Teile

Tabelle VI.

Versuche mit getrockneten Karotten, Löwenzahn- und Weißkohlblättern. Jedes Tier erhielt täglich eine 30 gm des betr. frischen Nahrungsmittels entsprechende Menge der getrockneten Karotten usw. Außerdem erhielten die Tiere Wasser und so viel Hafer, wie sie fressen wollten. + bedeutet ein positives, - ein negatives Ergebnis der Untersuchung.

Art des getrockneten Nahrungsmittels	Lebensdauer jedes Tieres in Tagen	Gewicht jedes Tieres am Anfang u. Ende des Versuches in gm	Lokalisation des Erythems	Blutungen um Anzahl		Skorbutische Veränderungen des Knochenmarkes in Anzahl mikroskopisch untersuchter Knochen		
				Rippen-epiphysen	Knie-gelenke	Rippen	Obere Enden der Tibiae	Untere Enden der Femora
A 1. Karotten, jeden Tag 4-5 Tage nach dem Trocknen verfüttert.	lebt nach 163 Tagen	nicht unters.	nicht unters.	nicht unters.	nicht unters.	nicht unters.	nicht unters.	
Aufgeweicht in Wasser. Der nicht aufgesogene Rest des letzteren wurde weggeschossen.	32	405-205	+	alle +	1 +	11 +	1 +	1 -
	40	405-270	+	11 +	2 +	3 +, 3 -	1 +	1 -
	26	800-225	-	5 +	1 +	12 +	2 +	1 +
	32	300-225	-	alle +	2 +	12 +	1 +	1 +
	37	360-250	+	9 +	2 +	6 +, 5 -	2 +	2 +
Die trocknen Karotten wurden pulverisiert und ohne vorhergehendes Aufweichen verfüttert.	46	350-240	+	alle +	2 +	13 +	2 +	2 +
	46	345-225	+	5 +	2 +	18 +	2 +	1 -
	54	320-230	+	7 +	-	11 +, 4 -	2 +	2 -
Aufgeweicht in Wasser und mit dem nicht aufgesogenen Rest des letzteren verfüttert.	37	325-270	-	7 +	1 +	12 +	2 +	2 +
	48	380-230	+	-	2 +	14 -	2 -	2 -
	58	350-255	+	8 +	2 +	8 +, 12 -	2 +	2 +
Die trocknen Karotten wurden pulverisiert und ohne vorhergehendes Aufweichen verfüttert.	21	400-265	+	-	2 +	4 + (And.), 2 + (And.)	1 -	1 -
	50	365-265	+	10 +	1 + (punktförmig)	10 +, 3 -	1 +	1 +
	25	485-325	+	9 +	-	12 +, 2 -	1 -	1 -
A 2. Karotten, nach dem Trocknen etwa 3 Monate bei Zimmertemperatur aufbewahrt und dann verfüttert.	53	415-260	+	5 +	-	4 +, 11 -	1 +	1 -

Art des getrockneten Nahrungsmittels	Lebensdauer jedes Tieres in Tagen	Gewicht jedes Tieres am Anfang u. Ende des Versuches in gm	Lokalisation des Erythems	Blutungen um Anzahl		Skorbutische Veränderungen des Knochenmarkes in Anzahl mikroskopisch untersuchter Knochen		
				Rippen-epiphysen	Knie-gelenke	Rippen	Obere Enden der Tibiae	Untere Enden der Femora
B. Löwenzahnblätter.	lebt nach 163 Tagen	nicht unters.	nicht unters.	nicht unters.	nicht unters.	nicht unters.	nicht unters.	
3 Monate in offenem Gefäße bei Zimmertemp. aufbewahrt.	31	390-200	+	7 +	2 +	17 +, 1 -	1 +	1 +
	34	390-237	+	alle +	2 +	15 +	2 +	2 +
	24	358-195	+	7 +	-	7 +, 6 -	1 +, 1 -	2 +
	26	413-204	+	3 +	1 +	16 +, 1 -	2 +	1 +
	31	395-196	+	-	-	2 +, 16 -	2 -	2 -
	31	355-215	+	7 +	2 +	18 +	1 +	1 +
6 Monate in geschlossenem Gefäße bei Zimmertemperatur aufbewahrt.	33	360-210	+	7 +	2 +	15 +, 2 -	1 +	1 +
	27	490-251	nicht notiert	11 +	2 +	12 +	2 +	2 + (Andent.)
	32	530-285	+	15 +	2 +	16 +	2 +	2 -
	33	545-296	+	19 +	2 +	6 +, 5 -	2 +	2 +
C. Weißkohl.	36	485-304	+	16 +	2 +	14 +, 1 -	2 +	2 + (Andent.)
	28	715-480	+	-	2 +	6 +, 3 -	2 -	1 -
	31	630-850	+	alle +	2 +	6 +	1 +	1 -
	32	321-167	+	4 +	-	17 +, 3 -	2 +	1 +, 1 -
	33	358-168	+	-	2 +	7 +, 10 -	1 +, 1 -	2 -
	21	354-292	+	-	2 +	1 +, 17 -	2 +	2 -
	21	327-212	+	alle +	1 +	17 +	2 +	1 +, 1 -
	21	300-268	-	-	-	1 +, 14 -	1 + (Andent.)	1 + (Andent.)
	21	322-269	+	15 +	-	16 +	2 +	2 +
	36	329-231	-	2 +	2 +	nicht unters.	nicht unters.	nicht unters.
37	315-334	+	-	-	1 +, 17 -	2 + (Anepny)	2 + (Andent.)	
37	353-333	-	-	-	2 +, 22 -	2 +	2 -	
37	324-332	-	7 +	2 +	17 -	2 +	2 -	
Im luftleeren Raume getrocknet u. dann 1/2 Jahr in offenem Gefäße bei Zimmertemperatur aufbewahrt; vor der Fütterung in Wasser aufgeweicht; was von dem letzteren nicht aufgefressen war, wurde vor der Fütterung weggeschossen.	26	380-220	+	alle +	2 +	7 +, 3 -	1 +	1 +
	27	345-205	+	alle +	2 +	10 +	10 +	1 +

¹ Über Versuche mit Weißkohl, welcher (nach dem Trocknen) im Brutkasten statt bei Zimmertemperatur aufbewahrt worden war, siehe S. 82 ff.

derselben Portion Kohl ausgeführt wurde; statt in offenem war aber dieser Teil während derselben Zeit und in demselben Zimmer in geschlossenem Gefäße aufbewahrt worden. Diese 4 Tiere wurden am 36. bis 37. Tage getötet, weil aller Kohl verbraucht war. Sie fraßen bis zum Lebensende täglich allen Kohl auf.

Aus der Tabelle VI C geht hervor, daß alle Tiere mit mehr oder weniger, meistens aber stark verbreiteten skorbutischen Veränderungen verendeten bzw. getötet wurden, und daß ihre Lebensdauer, insofern sie von selbst eingingen, nicht oder nur wenig länger war als diejenige der S. 77 und Tab. II besprochenen, mit Hafer und Wasser ohne Zulage gefütterten Meerschweinchen. Ferner zeigt die Tabelle, daß auch die soeben erwähnten, am 21. Tage getöteten Tiere in dieser Beziehung keine Ausnahme von Belang bildeten. Zwar zeigten 2 der letzteren Tiere nur geringe skorbutische Veränderungen, und bei einem derselben fehlte sogar eine Lockerung der Zähne. Um so schwerer waren indessen die 2 übrigen Tiere erkrankt.

Dagegen waren die mikroskopischen Veränderungen bei allen den 3 näher untersuchten Tieren, deren Kohl in geschlossenem Gefäße aufbewahrt worden war, geringfügiger Art. Da ferner diese Tiere, als sie am 37. Tage getötet wurden, nur wenig an Gewicht abgenommen hatten, halten wir es für möglich, daß diese Art der Aufbewahrung die Vernichtung der antiskorbutischen Eigenschaften etwas verzögert hat. Jedenfalls zeigt aber die Tabelle, daß auch diese Tiere erkrankt waren, und dies obwohl sie, wie oben erwähnt, bis zu ihrem Lebensende täglich allen Weißkohl aufgefressen hatten.

Überhaupt entsprechen also auch diese Versuche im allgemeinen den früher erwähnten Erfahrungen in bezug auf die ungenügende Wirkung getrockneter Vegetabilien auf den menschlichen Skorbut.

Die zweite Art der hier zu erwähnenden Versuche bezieht sich auf Weißkohl, welcher, nachdem er an der Luft im Brutschranke bei 37° getrocknet war, in demselben — und nicht bei Zimmertemperatur — in offenem Gefäße aufbewahrt wurde und auch während der Dauer des Versuches im Brutschranke stehen blieb.

Der erste der S. 83 angeführten Versuche zeigt, daß getrockneter Weißkohl, welcher am Anfang des Versuches 6 Wochen in offenem Gefäße bei 37° aufbewahrt worden war, nur ganz unbedeutend an antiskorbutischer Wirkung verloren hatte. Insofern verhält sich also Weißkohl ganz anders wie Löwenzahn,

Wir führen erst folgende zwei Versuche an. Am Anfange des ersten Versuches war der Kohl 6 Wochen, am Anfange des zweiten 6 Monate getrocknet gewesen. Jedes Tier erhielt täglich soviel Kohl, wie 30^{cm} des frischen Nahrungsmittels entsprach.

+ bedeutet ein positives, — ein negatives Ergebnis der Untersuchung.

Dauer des Aufenthaltes des Kohls im Brutschranke	Lebensdauer jedes Tieres in Tagen	Gewicht jedes Tieres am Anfang und Ende der Untersuchung in grm	Lockerung der Zähne	Blutungen um Anzahl			Skorbut. Veränderungen des Knochenmarkes in Anzahl mikrosk. untersuchter Knochen	
				Rippen-epiphysen	Kniegelenke	Rippen	Obere Enden der Tibiae	Untere Enden der Femora
6 Wochen (am Anfang des Versuches).	66 (getötet)	381—404	—	—	—	14 —, 2 +	2 + (Andeut.)	2 + (Andeut.)
	66 "	390—362	—	—	—	13 —, 1 +	2 —	2 —
	98 "	373—370	—	—	—	15 —	2 —	2 —
	98 "	322—447	—	—	—	17 —, 1 +	2 + (Andeut.)	1 + (Andeut.)
6 Monate (am Anfang des Versuches).	59	319—206	+	4+	1 +	13 +, 2 —	2 +	2 —
	60	350—219	+	—	1 +	17 —	2 —	1 +, 1 —
	71	362—204	+	—	1 —	13 —, 1 +	1 + (Andeut.)	2 —

6*

Anmerkung zum ersten Versuche. Nachdem zwei Tiere am 66. Versuchstage getötet waren, wurden die zwei übrigen bis zum 77. Tage mit demselben, jetzt 119 Tage alten Kohl fortdauernd gefüttert, ohne an Gewicht abzunehmen. Da jetzt nichts mehr von diesem Kohl übrig war, wurde der Versuch mit einer neuen 6 Wochen alten Portion fortgesetzt und beendet.

Anmerkung zu beiden Versuchen. Jedes Tier fraß bis zum letzten Versuchstage täglich allen Kohl auf.

welcher, wie wir sahen, seine antiskorbutischen Eigenschaften sofort nach dem Eintrocknen einbüßt.

Was den 2. der S. 83 angeführten Versuche anbelangt, wurde derselbe mit der einen Hälfte einer Portion von Weißkohl ausgeführt, deren andere Hälfte in einem offenen Gefäß bei Zimmertemperatur aufbewahrt wurde und dann — ebenfalls nach $\frac{1}{2}$ Jahre und parallel mit der hier besprochenen Versuchsreihe — dem 3. und 4. Tiere der Tabelle VI C verfüttert wurde. Vergleicht man die Resultate der Fütterungen mit diesen 2 Hälften des Kohls, so ergibt sich, daß die bei 37° aufbewahrte Hälfte desselben, wenn auch in bezug auf antiskorbutische Wirkung in unverkennbarer Weise abgeschwächt, jedoch einen auffallend günstigeren Einfluß als die bei Zimmertemperatur aufbewahrte Hälfte ausübte. (Vgl. die lange Lebensdauer der Tiere der hier besprochenen Versuchsreihe; vgl. auch die geringfügigen Markveränderungen bei 2 von ihnen).

Es liegt unter diesen Umständen nahe den Schluß zu ziehen, daß die Vernichtung der antiskorbutischen Eigenschaften des getrockneten Weißkohls sich langsamer bei Brut- wie bei Zimmertemperatur vollzieht. Obwohl die Richtigkeit dieser Schlußfolgerung erst mittels neuer Versuche festgestellt werden kann, lag es nach diesem Resultate nahe zu fragen, wie ein eventueller Unterschied zwischen einem Aufenthalte im Brutschranke und bei Zimmertemperatur zu erklären sei. Insofern haben wir die Feuchtigkeitsverhältnisse in und außerhalb des Brutschrankes in Betracht gezogen. Im letzteren zeigte es sich, daß die relative Feuchtigkeit der Luft nur etwa 25 bis 30 Prozent, in den Zimmern unseres Instituts dagegen 50 bis 60 Prozent war. Dieser Befund veranlaßte wieder die Frage, ob vielleicht eine Anfeuchtung der den Kohl im Brutschranke umgebenden Luft die Vernichtung seiner antiskorbutischen Eigenschaften beschleunigen werde?

Um diese Frage zu beantworten, stellten wir folgende Versuche an:

Wir gossen Wasser auf den Boden eines großen Exsikkators; oberhalb des Wassers und ohne dasselbe zu berühren, wurde dann der Exsikkator mit der einen Hälfte einer größeren Menge, seit einem Monate im Brutschranke verweilenden getrockneten Kohls gefüllt. Die andere Hälfte desselben Kohls schütteten wir in einen offenen Glastopf ohne Wasser. Darauf wurde das letztere Gefäß in einen und der Exsikkator ohne Deckel in einen anderen, auf 37° C eingestellten Brutschrank hingesetzt. Hier standen nun die 2 Gefäße etwa 5 Wochen, worauf wir anfangen mit jeder Portion 3 Tiere zu füttern. Während der Dauer der Versuche verblieb jede Hälfte des Kohls im betreffenden Brutschranke usw. stehen. Wie bei den vorigen Versuchen erhielt jedes Tier täglich eine 30 ^g des frischen Nahrungsmittels

Zusammenstellung A.

(+ bedeutet ein positives, — ein negatives Ergebnis der Untersuchung.)

Behandlung des Kohls	Lebensdauer jedes Tieres in Tagen	Gewicht jedes Tieres bei Anfang und Ende des Versuches in grm.	Lockerung der Backenzähne	Blutungen um Anzahl		Skorbut. Veränderungen des Knochenmarkes in Anzahl mikroskop. untersuchter Knochen		
				Rippen-epiphysen	Kniegelenke	Rippen	Obere Enden der Tibiae	Untere Enden der Femora
Über Wasser aufbewahrt.	27 (getötet)	305—249	+	16 +	2 +	12 +, 6—	2 +	2 —
	37 "	310—159	+	5 +	2 +	5 +, 11—	2 +	2 —
	38 "	303—181	+	9 +	2 +	13 +, 7—	2 +	1 +, 1 Andeut.
Nicht über Wasser aufbewahrt.	65 (getötet)	293—325	—	—	—	19—, 1?	2 —	2 —
	65 "	297—278	—	—	—	1 +, 14 Andeut.	2 Andeut.	2 Andeut.
	65 "	326—378	—	—	—	21 —	2 "	2 "

Zusammenstellung B.

Über Wasser aufbewahrt.	34	350—220	+	4 +	2 +	11 +, 10—	2 +	2 —
	35	340—180	+	5 +	2 +	5 +, 13—	2 +	2 —
	48	374—220	+	13 +	1 +	16 +, 2—	1 +, 1—	2 —
Nicht über Wasser aufbewahrt.	16 (Enteritis)	309—256	—	—	—	18 —	2 —	2 —
	73 (getötet)	317—393	—	—	—	17 —	2 —	2 —
	78 "	381—345	—	—	—	16 —	2 —	2 —

entsprechende Menge des getrockneten Kohls; derselbe wurde erst etwa $\frac{1}{3}$ Stunde in Wasser aufgeweicht und mit dem nicht aufgesogenen Reste des letzteren verfüttert. Außerdem erhielten die Tiere Wasser und so viel Hafer, wie sie fressen wollten.

Das Resultat erhellt aus vorstehender Zusammenstellung A (S. 85).

Wir sehen also, daß die mit dem feucht gehaltenen Kohl gefütterten Tiere schon nach 27 bis 38 Tagen an einem stark entwickelten Skorbut erkrankt waren, während sich die Krankheit bei denjenigen Tieren, welche mit dem trocken gehaltenen Kohl gefüttert waren, selbst nach 65 Tagen nur ganz andeutungsweise nachweisen ließ.

Indessen ist dieser Versuch insofern nicht einwandfrei, als die 2 Tiere, deren Kohl über Wasser aufbewahrt worden war, und welche am 37. und 38. Versuchstage getötet wurden, während der letzten 13 bzw. 14 Tage ihres Lebens ein wenig von dem täglich verabreichten Kohl liegen ließen.

Indessen wurde das 3. dieser Tiere schon am 3. Tage, nachdem es aufgehört hatte, täglich allen Kohl aufzufressen, getötet; und auch bei diesem Tier war ein stark entwickelter Skorbut vorhanden. Ferner zeigt auch unser zweiter Versuch, daß dem besagten Einwand keine Bedeutung beizumessen ist. Der Versuch wurde genau wie der erste ausgeführt. Das Resultat geht aus voranstehender Zusammenstellung B (S. 85) hervor.

In diesem Versuche fraßen alle 3, mit dem feucht gehaltenen Kohl gefütterten Tiere täglich allen Kohl bis zu ihren 2 letzten Lebenstagen auf.

Wenn man davon absieht, daß das erste der mit dem trocken aufbewahrten Kohl gefütterten Tiere schon am 16. Tage an einer Enteritis verendete, sehen wir also, daß derselbe getrocknete Kohl, bei derselben Temperatur aufbewahrt, auf der einen Seite den größten Teil seiner antiskorbutischen Eigenschaften einbüßte, auf der anderen Seite umgekehrt behielt, je nachdem er über Wasser oder trocken aufbewahrt wurde.

Diese Versuchsergebnisse sind um so mehr auffallend, weil der Wassergehalt des über Wasser aufbewahrten Kohls zum Teil nur wenig zugenommen hatte.

Zwar wogen die ursprünglichen 500 g des getrockneten Kohls nach der erwähnten 5wöchentlichen Aufbewahrung über Wasser im ersten Versuche 520 g, d. h. der Wassergehalt des Kohls hatte um 4 Prozent zugenommen. (Die entsprechenden 500 g, welche trocken aufbewahrt waren, wogen nach derselben Zeit 502 g.) Bei dem 2. Versuche hatte dagegen der Wasserdampf nur eine Gewichtszunahme von 500 auf

507 g, d. h. von 1.2 Prozent verursacht. (Die entsprechenden 500 g, welche trocken aufbewahrt waren, hatten dagegen nach den besagten 5 Wochen eine Gewichtsabnahme von 3 g erlitten.) — Es sei noch erwähnt, daß der über Wasser aufbewahrte Kohl in beiden Versuchen, besonders im 1., eine ausgesprochen gelbbraune Farbe angenommen hatte. Dies tritt zwar auch ein, wenn getrockneter Kohl in offenen Gefäßen, z. B. im Brutkasten aufgehoben wird, ohne Wasserdämpfen ausgesetzt zu werden; aber im letzteren Falle ändert die Farbe sich erst allmählich und um vieles später.

5. Versuche mit dem aus Weißkohl und Löwenzahnblättern ausgepreßten Saft.

(Über entsprechende Versuche mit Saft, welcher mit Säuren versetzt war, siehe S. 99 ff.)

Gegenüber der S. 62 bis 63 besprochenen Erscheinung, daß bei 110 bis 120° gekochter Weißkohl einen Teil seiner antiskorbutischen Eigenschaften eingebüßt hat, erhob Prof. Torup in Anschluß an seine S. 72 erwähnte und S. 93 näher besprochene Azidose-theorie den Einwand, daß das Kochen einen Teil des Saftes des Kohls herausschleibt und dies um so mehr, je stärker er gekocht wird. Um dies zu beleuchten hat er von ihm angestellte Analysen angeführt, zufolge welcher Weißkohl um so weniger von alkalischen Salzen enthält, je stärker er gekocht ist. Hieraus folgerte er, daß die Wirkung des Kochens dadurch zu erklären sei, daß der Kohl wegen des teilweisen Verlustes dieser alkalischen Salze nicht mehr die sauren Salze zu neutralisieren vermöge, welche in dem in unsern Versuchen gleichzeitig verfütterten Weißbrote enthalten sind.

In den oben erwähnten Versuchen wurde nun allerdings der Weißkohl in Erlenmeyerschen Kolben ohne Wasserzusatz gekocht. (Vgl. die einleitenden Bemerkungen zur Tabelle IV B 2; siehe auch S. 63.) Die aus demselben während des Kochens herausgesickerte kleine Menge Flüssigkeit ging deshalb nicht verloren, sondern wurde mit dem gekochten Kohl verfüttert und von den Tieren mit Begierde aufgeleckt. Trotzdem haben wir uns dazu veranlaßt gesehen die Richtigkeit des erhobenen Einwandes auch mittels anderer Versuche zu prüfen. Für diesen Zweck fütterten wir eine Reihe Meerschweinchen statt mit Weißkohlblättern mit dem aus denselben gepreßten Saft; außerdem erhielten die Tiere so viel Hafer, wie sie fressen wollten. Wir preßten die Blätter in einer gewöhnlichen Obst- („Beeren“-)presse und filtrierten den Saft durch Filtrierpapier. Der eine Teil der Tiere erhielt den Saft, ohne daß derselbe erst erhitzt wurde; der andere Teil der Meerschweinchen erhielt den Saft,

nachdem derselbe gerade vor der Fütterung während 10 Minuten auf 60, 70 oder 100° erhitzt worden war. Einige der letzteren Tiere erhielten je 60, die übrigen 30^{ccm} pro Tag.

Es war während dieser Versuche leicht sich davon überzeugen, daß alle Tiere täglich und mit Begierde während der ganzen Versuchsdauer allen Saft auftranken. Dies gilt auch in betreff der mit 60^{ccm} gefütterten Tiere. Ein eventueller Unterschied in bezug auf die Versuchsergebnisse ließ sich deshalb nicht dadurch erklären, daß einige der Tiere mehr, andere weniger vom Saft getrunken hatten. Auch konnte ein eventueller Unterschied z. B. nicht darauf beruhen, daß durch das Kochen ein basisches Salz niedergeschlagen wurde, welches das säureneutralisierende Vermögen des Saftes herabsetzte. Zwar trat schon bei 60° C eine starke Trübung des Saftes ein; wurde aber der Niederschlag abfiltriert, enthielt das Filtrat dieselbe Menge Salze wie der nicht erhitzte Saft.

Trotzdem war aber das Resultat wie in der Tabelle VII A 1 dargestellt, d. h. die 6 Tiere, deren Saft nicht erhitzt worden war, starben oder wurden nach einer Zeit von 73 bis 106 Tagen getötet. Eins von ihnen, welches nach 106 Tagen an einer Pneumonie verendete, zeigte andeutungsweise gelockerte Zähne, und zwei von 18 untersuchten Rippen zeigten sich andeutungsweise skorbutisch erkrankt. Bei den übrigen 5 Tieren ließen sich dagegen keinerlei skorbutische Veränderungen nachweisen. Das heißt eine Tagesration pro Tier von 30^{ccm} frisch gepreßtem, nicht erhitztem Kohlsaft übt auf Meerschweinchen eine überaus starke, wenn auch nicht absolut genügende antiskorbutische Wirkung aus.

Ganz anders dagegen, wenn der Saft erhitzt worden war, indem alle die hierhin gehörenden 22 Tiere skorbutisch wurden (Tabelle VII A 2), und ihre Lebensdauer, von 4 Tieren abgesehen, welche bzw. 40, 42, 46 und 60 Tage (100°) lebten, nicht oder nur unerheblich länger war als diejenige der mit Hafer und Wasser ohne Zulage gefütterten Tiere (Tabelle II). — Übrigens erhellt aus der Tabelle, daß die skorbutischen Veränderungen bei einigen Tieren so geringfügig waren, daß man dem Saft nicht jede antiskorbutische Wirkung absprechen kann, um so weniger, als in der Tat auch die Lebensdauer der erwähnten 4 Tiere als Beweis dafür gelten darf, daß nicht jede präventive Wirkung erloschen war. Durchgehend waren aber die skorbutischen Veränderungen sehr bedeutend. — Was die Versuche mit 60^{ccm} Saft betrifft, war ein Unterschied zwischen diesen und den übrigen nicht deutlich zu erkennen.

Was dagegen die Frage betrifft, weshalb diese Versuche mit dem erhitzten Saft ganz anders ausfielen als diejenigen mit den gekochten Weißkohlblättern der Tabelle IV B, 1 und 2, d. h. weshalb die anti-

skorbutischen Eigenschaften viel „thermolabiler“ sind, wenn der Saft aus den Blättern ausgepreßt ist, als wenn er noch von den intakten Zellen umschlossen ist, können wir diesen Unterschied zurzeit nicht erklären.

Diese Versuche zeigen aufs neue, daß die Säuretheorie im Stiche läßt. Aber selbst wenn der Weißkohlsaft nicht erhitzt wird, sondern nur im Eisschranke oder bei Zimmertemperatur einige Zeit steht, verliert er nach und nach seine antiskorbutischen Eigenschaften.

Aus der Tabelle VII A 3 erhellt, daß eine solche Veränderung des Saftes schon nach einer Aufbewahrung von 14 Tagen im Eisschranke merkbar war. Vielleicht wird man einwenden, daß der Saft trotz des Eisschranks „verdorben“ worden war. Wir verweisen deshalb auf diejenigen Versuche der Tabelle, die mit bei Zimmertemperatur aufbewahrten und mittels Toluol konserviertem Saft ausgeführt wurden. (Das Toluol wurde vor jeder Fütterung mittels Verdampfen bei 30° im luftleeren Raume entfernt.) Zwei dieser Tiere erhielten sogar Saft, welcher vor der Fütterung mit einer Lösung von Bicarb. natr. bis zur starken alkalischen Reaktion versetzt war. Auch in diesen Versuchen tranken die Tiere jeden Tag allen Saft auf. Trotzdem ergaben die Versuche das Resultat, daß Weißkohlsaft, welcher einen Monat oder mehr bei Stubentemperatur aufbewahrt worden war, einen merkbaren antiskorbutischen Einfluß nicht mehr ausübte¹ (Tabelle VII A 3).

Ferner zeigt aber die Tabelle VII A 3, daß frischer Kohlsaft sogar seine antiskorbutischen Eigenschaften in gefrorenem Zustande verliert. Wir haben nämlich eine größere Menge frisch gepreßten Weißkohlsaftes (ohne Zusatz von Toluol) auf zahlreiche kleine emaillierte Tassen aus Eisenblech verteilt und dieselben in dem von Morgenroth konstruierten Gefrierkasten „Frigo“ gefroren. Jede Tasse

¹ Dasselbe bezieht sich auf einen Versuch mit gekochten Weißkohlblättern. 40 Erlenmeyersche Kolben mit Watteverschluß wurden mit je 90^{ccm} klein zerschnittenen Blättern beschickt und eine Stunde bei 100° im Dampfkochtopfe gekocht. Nachdem sie darauf während 3 Wochen im Eisschrank aufbewahrt worden waren, wurde jeden Tag ein Kolben aus dem Schrank herausgenommen, und der Inhalt (Blätter wie die kleine Menge Saft, welche ausgesickert war) an 3 Meerschweinchen verfüttert. Außerdem erhielten die Tiere jeden Tag Wasser und so viel Hafer, wie sie fressen wollten. Im Gegensatz zu den entsprechenden Tieren der Tabelle IV B, welche den gekochten Kohl unmittelbar nach dem Kochen erhielten, starben die hier besprochenen 3 Tiere schon nach 25 bis 27 Tagen; 2 von ihnen zeigten einen starken, das dritte einen weniger entwickelten, aber dennoch leicht nachweisbaren Skorbut.

Tabelle VII.

Versuche mit gepreßtem Saft von Weißkohl und Löwenzahnblättern.

Jedes Tier erhielt neben 30^{cem}, in einigen Fällen 60^{cem} Saft pro Tag so viel Hafer, wie es fressen wollte.

Art und Behandlung des Saftes	Lebensdauer jedes Tieres in Tagen	Gewicht jedes Tieres am Anfang u. Ende des Versuches in grin	Lockerung der Backenzähne	Blutungen um Anzahl		Rippen	Skorbutische Veränderungen des Knochenmarkes in Anzahl mikroskopisch untersuchter Knochen	
				Rippen-epi-physen	Knie-gelenke		Obere Enden der Tibiae	Untere Enden der Femora
A 1. Frisch gepreßter, nicht erhitzter, durch Filterpapier filtrierter Weißkohlsaft.	73	420-230	—	—	—	18	2	2
	87	445-295	—	—	—	13	2	2
	98	395-330	—	—	—	15	2	2
	105	430-310	—	—	—	16	2	2
	106	415-310	—	—	—	10	2	2
	106	380-335	+	(Andeut.)	—	16—, 2+	2	2
	33	330-190	+	+	alle +	10+, 5	1+, 1	2
	84	395-215	+	+	10 +	19+, 2	2	2
	87	370-180	+	+	2 +	10+, 5	1+, 1	2
	37	380-220	+	+	—	4+, 7	2	2
A 2. Frisch gepreßter, durch 30 ^{cem} pro Tier. erhitzt; 10 Min. auf 100° erhitzt; 10 Min. auf 70° erhitzt; 10 Min. auf 60° erhitzt. 30 ^{cem} pro Tier.	60	475-260	+	+	3 +	7+(And.), 10	2	2
	38	325-205	+	+	6 +	7+, 7	1 +	2
	40	360-208	+	+	7 +	4+, 12	2	2
	48	345-260	+	+	—	1+, 12	2	2
	26	370-200	+	+	14 +	5+, 11	1+, 1	2
	28	350-160	+	+	8 +	11+, 2	2 +	2
	29	365-205	+	+	6 +	11+, 4	2 +	2
	27	415-260	+	(And.)	—	2+, 13	2 +	2
	28	425-230	+	+	—	5+, 6	2 +	2
	80	380-230	+	+	—	2+, 11	2	2
A 3. Weißkohlsaft, welcher vor dem Erhitzen mit Toluol aufbewahrt. Versuche kürzere oder längere Zeit aufbewahrt worden war.	31	360-190	—	—	2 +	13	2	2
	31	325-215	—	—	2 +	13	2	2
	32	350-180	+	+	2 +	1+, 9	1 +	1
	33	390-230	+	+	2 +	9+, 9	1 +	1
	31	360-230	+	+	6 +	4+, 7	2	2
	36	385-215	+	+	4 +	8+, 4	1+, 1	2
	42	385-210	+	+	1 +	7+, 12	1+(And.), 1	2
	40	420-230	+	+	5 +	13+, 2	2 +	2
	58	415-280	+	+	—	2+, 14	2	2
	A 3. Ohne Toluol bis 14 Tage i. Eisschrank aufbewahrt. Am Anfang des Versuches 1 Monat bei Zimmertemperatur in geschlossenen Flaschen (mit Toluol) aufbewahrt. Versuche wie im vorangehenden Versuche, aber 2 1/2 Monate aufbewahrt u. dann mit Bicarb. natr. versetzt. Am Anfang des Versuches während 1 Monats in gefrorenem Zustande aufbewahrt.	19	450-260	+	+	—	13+	2 +
24		320-195	+	+	1 +	12	1+(Andeut.)	2
25		485-290	+	+	2 +	3+, 6	2 +	1
26		345-215	+	+	8 +	12+, 4	2 +	1 +
26		320-210	+	+	alle +	8+, 5	2 +	1+(Andeut.)
26		315-180	+	+	alle +	3+, 11	2 +	2
13		410-360	+	+	—	15+	2 +	1
18		460-306	+	+	3 +	17	2	2
24		485-360	+	+	8 +	15+	2 +	1
31		530-288	+	+	alle +	8+, 4	2 +	2
B 1. Durch Filterpapier filtriert. Frisch gepreßter, nicht erhitzter Löwenzahnsaft.	49	410-210	+	+	8 +	18+, 2	2 +	1 +
	50	470-230	+	+	—	6+(And.), 8	2 +	2
	55	413-250	+	+	alle +	13	2 +	1 +
	68	343-202	+	+	alle +	5+, 8	2 +	1 +
	80	383-225	—	—	—	3+, 12	2	2
	45	365-209	+	(Andeut.)	—	14	1+(And.), 1	2
	45	322-220	+	+	5 +	6+, 9	2+(Andeut.)	2
	57	366-208	+	+	—	18	2	2
	68	370-214	+	+	1 +	2+, 12	1 +	1
	31	540-340	—	—	—	12	2	2
B 2. Frisch gepreßter, nicht filtrierter Löwenzahnsaft, einige Augenblicke zum Kochen erhitzt. Durch Filterpapier und dann durch Chamberlands Filter filtriert. Unfiltriert.	61	427-293	—	—	2 +	16+	2 +	1 +
	75	525-380	—	—	10 +	17	2	2
	90	550-310	—	—	—	10+	2	2
	95	360-279	—	—	—	2+, 16	2	2
	120	322-224	+	(Andeut.)	—	1+, 13	2	2
	22	347-200	+	+	3 +	15+	2 +	2 +
	23	331-165	+	+	alle +	17+	2 +	2 +
	25	328-187	+	+	alle +	13+	2	2
	26	290-160	+	+	4 +	14+	1 +	nicht unters.
	29	270-155	+	+	2 +	10+	1 +	1 +

+ bedeutet ein positives, — ein negatives Ergebnis der Untersuchung.

enthielt 60^{ccm}, d. h. die Tagesration für zwei Tiere. Nach dem Verlaufe von einem Monate wurde jeden Tag eine Tasse aus dem Kasten herausgenommen, bei Zimmertemperatur aufgetaut und mit Hafer verfüttert; die übrigen Tassen verblieben im Gefrierkasten. Auch in diesem Falle tranken die Tiere jeden Tag mit Begierde allen Saft auf; dennoch ließ sich keine merkbare antiskorbutische Wirkung desselben erkennen.

Was den aus Löwenzahnblättern gepreßten Saft betrifft, verhält sich derselbe, wenn frisch verfüttert, etwas anders als Weißkohlsaft. Zwar geht aus der Tabelle VII B 1 hervor, daß 14 der 15 Tiere, welche wir nach und nach mit (durch Filtrierpapier oder Chamberlandfilter) filtriertem oder mit unfiltriertem Saft gefüttert haben, merkbar oder auch bedeutend länger am Leben blieben als diejenigen Tiere der Tabelle II, welche mit Hafer ohne Zusatz eines Antiscorbuticums gefüttert wurden. Auch fehlte bei mehreren von ihnen eine Lockerung der Zähne, wie auch Blutungen merkbar seltener als bei den Kontrolltieren vorkamen. Indessen traten bei mehreren der Tiere sowohl Blutungen wie verbreitete skorbutische Veränderungen des Knochensystems auf; dies bezieht sich auch auf die Versuche mit unfiltriertem Saft. Überhaupt zeigten diese Löwenzahntiere ein ganz anderes Bild als diejenigen mit frischem, nicht erhitzten Weißkohlsaft gefütterten. Wir ziehen deshalb den Schluß, daß frischer nicht erhitzter Löwenzahnsaft, wenn auch von merkbarer antiskorbutischer Wirkung, nicht so antiskorbutisch ist wie der entsprechende Weißkohlsaft ist. Dieser Unterschied ist schon deswegen auffallend, weil die frischen Blätter des Weißkohls und Löwenzahns keinen entsprechenden Unterschied zeigten (Tabelle IV A).

Ferner zeigt die Tabelle VII B 2, daß die, wenn auch nicht starke, antiskorbutische Wirkung des Löwenzahnsaftes ganz vernichtet wird, sobald derselbe einige Augenblicke bei 100° gekocht wird. Auch wird sie (wie diejenige des Weißkohlsaftes) zerstört, wenn der Saft einen Monat vor Anfang der Fütterung in gefrorenem Zustande aufbewahrt wird (Tabelle VII B 3). Die Versuche wurden genau wie die entsprechenden mit Weißkohlsaft angestellt. — Wir erwähnen noch, daß auch aller Löwenzahnsaft täglich von allen Versuchstieren bis zu ihrem letzten Lebenstage mit Begierde aufgeleckt wurde.

In betreff einiger Versuchsreihen mit Weißkohl- und Löwenzahnsaft, welcher nach Zusatz von Säuren gekocht wurde, siehe nächstes Kapitel, wo auch unsere Versuche mit Zitronensaft besprochen sind.

6. Über die Ursachen der Wirkung der sogenannten antiskorbutischen Nahrungsmittel und über Unterschiede zwischen denselben.

Wir haben S. 72 erwähnt, daß Prof. Torup in Christiania und Sir Almroth Wright in London die Anschauung ausgesprochen haben, daß die Krankheit unserer Meerschweinchen in der Tat durch eine Azidose verursacht sei. Dieselbe Ursache hat Wright¹ vor Jahren auch in bezug auf den menschlichen Skorbut geltend gemacht, indem u. a. auch er in der Literatur Berichte über nach ausschließlicher Brotnahrung eingetretene menschliche Skorbutfälle angetroffen hat. Ferner hat er mittels eines besonderen Verfahrens die Alkalinität des Blutes von sieben Skorbutkranken untersucht und hat dieselbe herabgesetzt gefunden. Schließlich erzielte er bei der Mehrzahl dieser Kranken eine Besserung mittels Verabreichung von alkalischen Salzen (Bicarb. natr., Acet. natr., Lact. natr., Citr. natr.).

Dagegen nimmt Torup in bezug auf den menschlichen Skorbut einen anderen Standpunkt ein, indem er denselben als durch verdorbene Nahrungsmittel bzw. in ihnen enthaltene Toxine verursacht ansieht. Er stützt sich insofern erstens auf das S. 41 ff. besprochene Auftreten verschiedener Skorbutepidemien nach einer verdorbenen Nahrung. Zweitens hebt er hervor, daß die Krankheit während der norwegischen Polar-expedition Fritjof Nansens ausblieb; eben bei der Verproviantierung dieser Expedition waren aber besonders sorgfältige (von Torup ausgearbeitete) Maßregeln verwendet worden, um die Nahrungsmittel (mittels sicherer Sterilisierung des Büchsenfleisches, mittels sorgsamem Trocknen und sorgfältiger Aufbewahrung der Gemüsekonserven u. a.) gegen ein Verderben zu schützen. Schließlich hebt Torup hervor, daß menschlicher Skorbut bisweilen angeblich auch trotz des Genusses frischer Vegetabilien auftreten kann. Wenn wir dessen ungeachtet unsre Meerschweinchenkrankheit nach ganz unverdorbenem Brote usw. eintreten sahen, zieht er den Schluß, daß diese Krankheit zwar pathologisch-anatomisch, nicht aber ätiologisch mit dem menschlichen Skorbut übereinstimme.

Bevor wir diese Azidose-theorie näher besprechen, möchten wir hervorheben, daß das Auftreten, oder umgekehrt das Ausbleiben des Skorbut nach einer Kost, welche wie diejenige der genannten Polarexpedition möglichst vielseitig gewählt war, einen ungenügenden Ausgangspunkt für die Beurteilung der Ätiologie der Krankheit bildet. Unter solchen

¹ *Lancet*. 1900. II.

Verhältnissen wird der eine das Auftreten bzw. Ausbleiben der Krankheit dem einen, der andere dem anderen Nahrungsmittel zuschreiben. Genau wie man dagegen bei ätiologischen Untersuchungen der Infektionskrankheiten am besten solche Fälle als Ausgangspunkt wählt, wo nur ein Mikroorganismus zugegen ist, genau so verhält es sich auch mit dem Skorbut: eben diejenigen menschlichen Fälle, welche, wie ja dies zufolge unserer Ausführungen S. 35 ff. öfters vorgekommen ist, nach einem einzigen Nahrungsmittel, wie Brot, oder einigen wenigen Nahrungsmitteln nahe verwandter Art wie Brot und Mehlbrei oder ähnlichen entstehen, sind die besten als Ausgangspunkt ätiologischer Erwägungen. Kann man ferner mit diesen Nahrungsmitteln auch die entsprechende Krankheit bei Tieren hervorrufen, ist dieser ätiologische Beweis ebenso zwingend, als wenn ein bestimmter, bei einer spezifischen menschlichen Krankheit vorhandener Mikroorganismus auch die entsprechende Krankheit bei Versuchstieren hervorrufft. Um so mehr, wenn auch Nahrungsmittel derselben Art, welche erfahrungsgemäß den menschlichen Skorbut günstig beeinflussen, auch auf die Versuchstiere eine entsprechende Wirkung ausüben.

Um dann zur Frage einer Azidose überzugehen, möchten wir gegenüber Sir Almroth Wrights Annahme einer Azidose als Ursache des menschlichen Skorbutus hervorheben, daß die diabetische Azidose nur sehr selten von skorbutischen Erscheinungen begleitet wird. In den Fällen von Diabetes, wo die letzteren nachweisbar sind, muß man deshalb vor allen Dingen fragen, ob nicht die Ursache einfach darin zu suchen sei, daß man den Kranken Kartoffeln und ähnliches entzogen hat. In den paar Fällen dieser Art, welche wir bisher in der Literatur erwähnt sahen, zeigte sich in der Tat diese Vermutung richtig, und sobald die Kranken frisches Gemüse erhielten, schwanden die skorbutischen Symptome schnell. Auch wird nicht die sogenannte „relative Azidose“, welche bei Kindern als Folge einer Ernährungsstörung mit Säurebildung im Darmkanale auftritt, von skorbutischen Symptomen begleitet. Schließlich sei erwähnt, das Lamb¹ bei 11 menschlichen Skorbutkranken die besprochenen Befunde Wrights in bezug auf eine heilende Wirkung von alkalischen Salzen usw. nicht konstatieren konnte.

Was ferner eine Azidose als Ursache des Skorbutus des Meerschweinchens betrifft, haben wir früher besprochen, daß sowohl unsere Versuche mit getrockneten Kartoffeln, Karotten, Weißkohl- und Löwenzahnblättern, wie mit erhitztem Weißkohlsaft entschieden gegen eine solche Erklärung sprechen; wir werden auch sofort andere Versuche (mit

Saft von Löwenzahn und Weißkohl, welcher mit Säure versetzt war) anführen, welche mit der Annahme einer Azidose in schroffem Widerspruch stehen.

Auch mittels anderer Versuche haben wir uns bemüht der Frage einer Azidose näher zu treten. Hierzu haben wir uns besonders durch einige Untersuchungen Weiskes¹⁾ veranlaßt gesehen. Dieser Forscher hat nämlich gefunden, daß beim Kaninchen nach ausschließlicher Fütterung mit Hafer eine Atrophie des festen Knochengewebes eintritt, welche durch eine Zulage von kohlensaurem Kalk neutralisiert wird. Diese Resultate kommen aber für die von uns studierte Krankheit des Meerschweinchens nicht in Betracht. Wir haben nämlich nach und nach 28 Meerschweinchen mit den verschiedensten Arten von Getreidekorn und Brot nebst einer täglichen Zulage von etwa 2^{grm} kohlensaurem, z. T. auch kohlen- und phosphorsaurem Kalk, gefüttert, ohne daß dies die Krankheit in merkbarer Weise günstig beeinflusste (2 Tiere dieser Art, welche mit Weißbrot und kohlensaurem Kalk gefüttert wurden, sind in der Tabelle II aufgeführt. Auf die Einzelheiten der übrigen Fütterungen dieser Art gehen wir nicht ein). Dagegen haben wir von Stoffwechselversuchen an Meerschweinchen abgesehen. Erstens war es bei den diesbezüglichen Versuchen, welche bisher im Institute ausgeführt wurden, nicht möglich, den Harn und Kot der Meerschweinchen genau voneinander zu halten. Zweitens sind solche Versuche zurzeit schon deshalb ohne Bedeutung für die Frage der Ätiologie, weil bisher keine entsprechenden Versuche mit skorbutischen Menschen zum Vergleiche vorliegen.

Dagegen läßt sich die Frage bezüglich der Ätiologie der Krankheit beantworten, wenn man auf folgende Tatsachen Rücksicht nimmt. Wenn ein Erhitzen oder eine längere Aufbewahrung die antiskorbutischen Eigenschaften des Weißkohl- bzw. Löwenzahnsaftes (S. 87 ff.) schädigt, muß dies auf einer chemischen Veränderung des Saftes beruhen. D. h. diese Eigenschaften müssen an chemische Verbindungen leicht destruirbarer Natur gebunden sein. Und wenn Karotten, Kohl- und Löwenzahnblätter in voller Übereinstimmung mit den Erfahrungen über menschlichen Skorbut in frischem Zustande die Krankheit beim Meerschweinchen zu verhüten vermögen, aber diese Eigenschaft durch Eintrocknen verlieren, läßt auch dies sich allein dadurch erklären, daß ihr wirksames Prinzip in chemischen Verbindungen leicht destruirbarer Art zu suchen ist.

¹⁾ *Zeitschrift für Biologie*. 1905. Bd. XXXI. Seine späteren Untersuchungen kennen wir leider nur aus einer Arbeit Stoeltzners in *Virchows Archiv*. Bd. CXI.VII. S. 430.

¹⁾ *Lancet*. 1902. I.

Eine solche Annahme ist keineswegs neu. So spricht sich Budd in dem oben zitierten englischen Handbuche Tweedies aus den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts dahin aus, daß die Wirkung der antiskorbutischen Nahrungsmittel einem speziellen Stoffe (essential element) zuzuschreiben sei, „welchen es kaum zu sanguinisch ist vorzusetzen, daß die organische Chemie und die Experimente der Physiologen in einer nicht entfernten Zukunft beleuchtet werden“. Und als Dr. Busk im Jahre 1877 als Sachverständiger von der englischen Skorbutkommission einberufen war, sprach er aus, daß der Skorbut seines Erachtens einer Nahrung zuzuschreiben sei, welche an dem Mangel leide, daß sie „einen eigentümlichen, noch ganz unbekanntem Stoff nicht enthalte“.

Mit einem gewissen Vorbehalt, auf welchen wir sofort zurückkommen, schließen wir uns diesen Anschauungen an und gehen davon aus, daß der Skorbut dadurch zu erklären ist, daß die Nahrung gewisse eigentümliche Stoffe nicht oder nicht in genügender Menge enthält. Weil diese Stoffe in den sogen. antiskorbutischen Nahrungsmitteln in genügender Menge vorkommen, verhüten oder heilen die letzteren den Skorbut. Und umgekehrt: weil diese Stoffe nicht oder nicht in genügender Menge in Getreidekörnern, Graupen und Brot vorhanden sind, verursachen die letzteren Nahrungsmittel die Krankheit.

Im Gegensatz zu den eben zitierten Verfassern sagen wir indessen ausdrücklich: eigentümliche Stoffe und nicht ein eigentümlicher Stoff. Wir müssen nämlich annehmen, daß es mehr wie einen Stoff dieser Art gibt.

Wir stützen diese Annahme erstens auf gewisse Erscheinungen, welche Zitronensaft bzw. den aus einer kleinen Art Zitronen (sogen. „limes“) in West-Indien dargestellten, an Bord von Schiffen so viel verwendeten sogen. „Lime-juice“ auf der einen und den Weißkohl- und Löwenzahnsaft auf der anderen Seite betreffen.

In dem hygienischen Institute sind nach und nach eine größere Reihe von Meerschweinchen mit Brot oder — meistens — Hafer, Wasser und Zitronensaft bzw. Lime-juice gefüttert worden. Der erstere wurde roh und frisch gepreßt dargereicht. Der Lime-juice kommt gekocht, und zwar teils mit, teils ohne einen Zusatz von Alkohol oder Zucker in den Handel; wir haben ihn teils mit, teils ohne ein nochmaliges Kochen bei 100° von der Dauer von 10 Minuten oder einer Stunde verwendet. Bevor er im Institute verwendet wurde, war er in einem Laden in Christiania während einer Reihe von Monaten aufbewahrt worden. Viele der Versuchstiere wollten ihre Nahrung fast nicht anrühren und verwendeten innerhalb etwa 2 bis 2½ Wochen an Hunger. 22 Tiere haben indessen bis zum Ende der 3. Versuchswoche oder länger gelebt. Sie

Tabelle VIII. Versuche mit Zitronensaft und „Lime-juice“.
+ bedeutet ein positives, — ein negatives Resultat der Untersuchung.

Nahrung	Lebensdauer jedes Tieres in Tagen	Gewicht jedes Tieres am Anfang u. Ende des Versuches in grm	Lockerung der Backenzähne	Blutungen um Anzahl		Skorbutische Veränderungen des Knochenmarkes in Anzahl mikroskopisch untersuchter Knochen			Anmerkungen
				Rippen-epiphysen	Knie-gelenke	Rippen	Tibiae	Femora	
Roggenbrot, mit Hefe gebacken, u. frisch gepreßter Saft von 1/9, vom 29. Tage von 1/4 Zitronen pro Tier u. Tag.	30	485—405	+	—	—	2—	1—	1—	
	34	515—365	+	—	—	2—	1—	1—	
	34	600—450	—	—	—	13—, 1+	1—	1—	
Weißbrot, mit Hefe gebacken, u. frisch gepreßter Saft von 1/2 Zitronen pro Tier u. Tag.	29	nicht notiert	+	—	—	5—, 1+	1—	1—	
	43	„	+	—	—	5—	1—	1—	
Hafer und Saft wie die Roggenbrodtiere.	28	615—415	+	—	—	6—, 1+	1—	1—	Bei dem nach 28 Tagen verwendeten Tiere waren subk. Blutungen in beiden Leisten vorhanden.
	30	485—250	+	—	—	2—	1—	1—	
	48	440—255	+	2+	—	3—, 2+	1—	1—	
Hafer u. im luftleeren Raume eingedampfter Zitronensaft, entsprechend 5—10 cm des frischen Saftes pro Tier und Tag.	39	360—190	+	—	—	14—	2—	2—	Die Gew.-Abnahme die-ser u. der folg., z. T. auch der vorangehend. Tiere wechselte zwisch. 36 u. 60% u. war meistens etwa 50%. Vgl. d. Text.
	42	355—190	+	—	—	15—	2—	2—	
Hafer u. 10 ^{cm} gewöhnl. Liptons käuflich. Liptons Lime-juice (gezuckert) oder Rosendo (ungezuckert).	29	410—160	+	—	—	14—	2—	2—	
	31	405—190	+	—	—	12—, 2+	2—	2—	
	19	400—190	+	—	—	22—	2—	2—	
	23	345—180	+	—	—	19—, 3+	2—	2—	
	24	330—170	+	—	—	19—, 3+ (Andeut.)	2—	2—	
	25	380—215	+	—	—	17—	2—	2—	
29	410—200	+	—	—	21—	2—	2—		
Hafer u. Liptons Lime-juice, währ. 10 Min. bei 100° gekocht.	28	375—155	+	—	—	15—	2—	2—	Wie die vorigen, aber der Saft war 1 Stunde bei 100° gekocht.
	35	340—180	+	—	—	8—, 9+	2—	2—	
Wie die vorigen, aber der Saft war 1 Stunde bei 100° gekocht.	24	375—160	—	—	—	13—, 1+	2—	2—	
	24	340—170	—	—	—	12—, 1+	2—	2—	
	26	430—230	—	—	—	15—, 1+	2—	2—	

tranken höchstens 5 bis 10^{cem} des Saftes täglich und sind in der vorstehenden Zusammenstellung (Tabelle VIII) aufgeführt.

Diese Versuche zeigen, daß Zitronensaft bzw. Lime-juice in der soeben erwähnten Tagesration teils nicht, teils nur innerhalb sehr bescheidener Grenzen die Lebensdauer eines sonst mit Zerealien gefütterten Meerschweinchens zu verlängern vermag. Denn 12 der 17 Tiere, welche neben Zitronensaft oder Lime-juice Hafer erhielten, verendeten innerhalb 30 Tagen, d. h. sie lebten nicht länger wie die in der Tabelle II aufgeführten, mit Hafer und Wasser ohne Zulage gefütterten Tiere. Und was die übrigen 5 dieser 17 Tiere anbelangt, gingen dieselben nach bzw. 31, 35, 39, 42 und 48 Tagen ein. Ferner war eine wechselnde Zahl der Backenzähne bei 19 aller 22 Tiere gelockert. Jedoch war diese Lockerung bei 8 Tieren nur andeutungsweise vorhanden und fehlte also in 3 Fällen ganz. Ferner waren Blutungen bzw. skorbutische Knochenveränderungen nur bei 5 bzw. 10 der 22 Tiere nachweisbar, und die letzteren bezogen sich nur in einem Falle auf mehrere Knochen; sonst beschränkten sie sich auf einige wenige Rippen und kamen in den Röhrenknochen nicht vor. Sonst sei erwähnt, daß ein „Hungermark“ (S. 31) bei fast allen Tieren sehr verbreitet war. Dies stimmt mit der Tatsache überein, daß die Tiere besonders während der letzten Lebensstage sehr wenig fraßen und mit dem in der Tabelle erwähnten hohen Gewichtsverluste (36 bis 60 Prozent) verendeten.

Vergleicht man diese Tiere mit denjenigen der Tabelle II und dem denselben entsprechenden Texte, d. h. mit den Tieren, welche mit Hafer usw. ohne Zulage gefüttert wurden, ergibt sich, daß die ersteren im Gegensatze zu den letzteren fast alle nur mit einem abortiven Skorbut verendeten. D. h. der Zitronensaft bzw. Lime-juice hatte auf die Tiere einen ausgesprochenen günstigen Einfluß ausgeübt. Dieser Einfluß war aber nicht stark und viel schwächer, als man, wenn man das Körpergewicht des Meerschweinchens mit demjenigen des Menschen vergleicht, hätte erwarten sollen. Zuzufolge der Erfahrungen bezüglich des menschlichen Skorbutus wird nämlich letzterer durchgehend durch viel kleinere Dosen von Zitronensaft bzw. Lime-juice verhütet bzw. geheilt, als einer Tagesration von 5 bis 10^{cem} pro Meerschweinchen entspricht. Wir sehen in dieser Erscheinung einen neuen Beweis für die Richtigkeit der S. 54, 61 und 74 ausgesprochenen Anschauung, daß das Meerschweinchen für den Skorbut speziell empfänglich ist.

Ferner möchten wir betonen, daß die erwähnte geringe Freßlust in Verbindung mit dem verbreiteten Auftreten eines „Hungermarkes“ und dem großen Gewichtsverlust beweist, daß die Tiere einem Hungertode erlagen. Dieser Gewichtsverlust war derselbe oder eher etwas größer als derjenige der mit Hafer usw. ohne Zulage gefütterten Tiere der Tabelle II. Wenn trotzdem die Zitronen- bzw. Lime-juice-Tiere, im scharfen Gegensatze zu den letzteren Meerschweinchen, fast alle nur mit abortiven skor-

butischen Erscheinungen verendeten, ist dies ein neuer Beweis für den S. 31 und 33 angedeuteten Satz, daß Hunger an und für sich als Ursache des Meerschweinchenskorbutus nicht betrachtet werden kann.

Schließlich zeigen die oben zusammengestellten Versuchsergebnisse, daß Zitronensaft bzw. Lime-juice nicht nur 10 Minuten bis eine Stunde auf 100° erhitzt, sondern auch während Monate aufbewahrt werden kann, ohne seine, wenn auch schwachen, antiskorbutischen Eigenschaften einzubüßen. Diese Haltbarkeit ist es, welche ganz empirisch zu der verbreiteten Verwendung dieser Getränke geführt hat.

Ganz anders verhält sich dagegen, wie wir im vorigen Kapitel sahen, der aus Weißkohl- und Löwenzahnblättern gepreßte Saft. Denn der erstere verlor die meisten seiner antiskorbutischen Eigenschaften, wenn er 10 Minuten bei 100° gekocht wurde, während die entsprechenden Eigenschaften des Löwenzahnsaftes schon nach einem Kochen von der Dauer weniger Augenblicke anscheinend ganz zerstört wurden. Ferner verträgt wenigstens der Weißkohlsaft nicht bei gewöhnlicher Temperatur aufbewahrt zu werden. Unter diesen Umständen kann man nicht annehmen, daß die wirksamen Bestandteile des Zitronensaftes auf der einen und des Weißkohl- und Löwenzahnsaftes auf der anderen Seite untereinander identisch sind.

Aber auch die wirksamen Bestandteile des Weißkohls und Löwenzahns scheinen untereinander etwas verschieden zu sein. Wenigstens stimmen sie insofern nicht ganz überein, als die Löwenzahnblätter sofort, die Blätter des Weißkohls aber erst allmählich nach dem Eintrocknen ihre antiskorbutischen Eigenschaften verlieren (S. 82—83).

Indessen kann man sich die Ursache dieser Verschiedenheiten vielleicht so vorstellen, daß die spezifischen Bestandteile sowohl der Zitronen wie des Weißkohls und Löwenzahns ein und dasselbe „Radikal“ o. ä. enthalten, daß aber letzteres in verschiedenen Bindungen vorkommt, welche im einen Falle zwar schwer zerstörbar, aber weniger aktiv, im anderen umgekehrt mehr weniger leicht zerstörbar, andererseits aber aktiver sind. Deshalb lag es nahe, zu untersuchen, ob vielleicht der Umstand, daß der Zitronensaft bzw. Lime-juice im Gegensatze zu dem schwach alkalisch reagierenden Saft des Weißkohls und Löwenzahns stark sauer ist, von Bedeutung sei.

Diese Frage lag auch deshalb nicht fern, weil Dr. Fürst im Institute gefunden hatte, daß frisch gepreßter Himbeersaft¹ nur wenig

¹ Dr. Fürst fütterte 6 Tiere mit Hafer und je 10^{cem} frisch gepreßtem, ungekochtem Himbeersaft pro Tag. Vier der Tiere verendeten nach bzw. 43, 60,

Tabelle IX.

Kochversuche mit Himbeersaft, mit dem Saft des Sauerampfers und mit den mittels 2% Salzbzw. 0-5% Zitronensäure angesäuerten Säften des Weißkohls und Löwenzahns. (Über Versuche mit einem zitronensäuren Auszuge von getrocknetem Weißkohl s. S. 106.) Das Toluol wurde vor der Fütterung bei 30° im luftleeren Raume entfernt.

+ bedeutet ein positives, — ein negatives Ergebnis der Untersuchung.

N a h r u n g	Lebensalter des Tieres	Gewicht jedes Tieres am Anfang u. Ende des Versuches in grm	Lockung der Bäckzähne	Blutungen um Anzahl		Skorbütische Veränderungen des Knochenmarkes in Anzahl mikroskopisch untersuchter Knochen			Die Versuche wurden ausgeführt von
				Rippen-epiphysen	Knie-gelenke	Rippen	Oberer Enden der Tibiae	Untere Enden der Femora	
Hafer u. täglich je 10 ^{ccm} frisch gepreßter Himbeersaft; 1 Std. bei 100° gekocht u. sofort verfüttert.	38	320—260	(Andeut.) +	—	—	15 —	2 —	2 —	Dr. V. Fürst. (Über seine Versuche mit ungekochtem Himbeersaft s. S. 100, Anmerkung)
	54	340—185	+	—	—	7 —	2 —	2 —	
	61 (getötet)	340—260	—	—	—	16 —	2 —	2 —	
	51	360—170	—	—	—	15 —	2 —	2 —	
Wie die vorigen, aber der Saft war 1 Std. bei 110° gekocht.	51	340—200	—	—	—	12 —	2 —	2 —	Dr. V. Fürst.
	62 (getötet)	325—190	—	—	—	11 —	2 —	2 —	
	62	325—250	—	—	—	7 —	2 —	2 —	
	59	373—203	—	—	—	13 —	2 —	2 —	
Hafer u. täglich je 30 ^{ccm} während 10 Min. bei 100° gekochter, frisch filtrierter Saft von Sauerampfer. Fütterung sofort nach dem Kochen.	71 (getötet)	371—210	—	—	—	14 —	2 —	2 —	Dr. Kjennerud.
	71	422—320	—	—	—	18 —	2 —	2 —	
	71 (getötet)	350—258	—	—	—	17 —, 1 +	2 —	2 —	
	29	nicht notiert	?	—	—	18 +	2 —	2 —	
Wie die vorigen, aber der Saft wurde vor der Fütterung 3 Monate mit Toluol aufbewahrt und dann 10 Min. bei 100° gekocht und sofort verfüttert.	33	"	+	+	+	12 +	2 +	1 +, 1 —	Dr. Kjennerud. (Das Gewicht der Tiere war das sonst übliche, wurde aber nicht notiert. Auch fehlen Notate über die Anzahl Rippenepiphysen usw. um welche Blutungen vorhanden waren.)
	33	"	+	+	+	14 +	2 +	2 +	
	33	"	+	+	+	15 +, 3 —	1 +, 1 —	1 +, 1 —	
	25	349—180	(Andeut.) +	—	—	18 —	2 —	2 —	

Hafer u. täglich je 20 ^{ccm} frisch filtriert., mit 20 ^{ccm} 1/10 norm. HCl während 10 Min. bei 100° gekochter Weißkohlsaft. Fütterung sofort nach dem Kochen.	17	333—187	(Andeut.) +	—	—	17 —	nicht unters.	nicht unters.	Dr. Kjennerud.
	24	317—175	(Andeut.) +	—	—	10 —, 2 +	2 —	2 —	
	25	349—180	(Andeut.) +	—	—	18 —	2 —	2 —	
Wie die vorigen, aber die saure Reaktion wurde vor der Fütterung mittels Na ₂ CO ₃ etwas abgestumpft.	23	333—215	(Andeut.) +	—	—	18 —	2 —	2 —	Dr. Kjennerud.
	24	315—221	(Andeut.) —	—	—	13 —	2 —	2 —	
	35	362—224	(Andeut.) +	—	—	18 —	2 —	2 —	
Hafer u. täglich je 30 ^{ccm} , 1/2 % Zitronensäure enthaltender Weißkohlsaft, 10 Min. bei 100° gekocht. Fütterung sofort nach dem Kochen.	32	261—163	—	—	—	20 —	2 —	2 —	Verfasser.
	53	260—160	—	—	—	19 —	2 —	2 —	
	57	206—171	—	—	—	21 —	2 —	2 —	
	90 (getötet)	330—380	—	—	—	18 —, 9 +	2 + (Andeut.)	2 + (Andeut.)	
	30	373—190	+	5 +	2 +	6 +, 4 —	2 +	2 —	
Wie die vorigen, aber der Saft wurde nach dem Kochen mit Toluol versetzt u. erst nach einer Aufbewahrung bei Zimmertemp. von 79 Tagen verfüttert.	31	376—204	+	4 +	2 +	10 +, 8 —	2 +	2 —	Verfasser.
	32	366—192	+	10 +	2 +	18 +	2 +	2 —	
	32	380—188	+	6 +	2 +	6 +, 8 —	2 +	2 —	
	20	291—155	—	—	—	2 +, 13 —	2 —	2 —	
	25	390—170	—	—	—	17 —	2 —	2 —	
Hafer und täglich je 30 ^{ccm} , mit 0.25 ^{ccm} 25 % HCl versetzter, frisch filtr. u. 10 Min. bei 100° gekochter Löwenzahnsaft. Fütterung sofort nach dem Kochen.	40	345—192	—	—	—	10 —	2 —	2 —	Dr. Kjennerud.
	40	389—227	—	—	—	12 —	2 —	2 —	
	21	436—241	—	—	—	18 —	2 —	2 —	
Wie die vorigen, aber der saure Saft wurde vor der Fütterung mit Hafer über offenem Feuer zur Trockne eingedampft.	24	385—248	—	—	—	12 —	2 —	2 —	Dr. Kjennerud.
	27	505—208	—	—	—	15 —	2 —	2 —	
	49	440—203	—	—	—	16 —	2 —	2 —	

Tabelle IX. (Fortsetzung)

Nahrung	Lebensdauer jedes Tieres in Tagen	Gewicht jedes Tieres am Anfang u. Ende des Versuches in grm	Lockerung der Backenzähne	Blutungen um Anzahl		Skorbutische Veränderungen des Knochenmarkes in Anzahl mikroskopisch untersuchter Knochen			Die Versuche wurden ausgeführt von
				Rippen-epi-physen	Knie-gelenke	Rippen	Obere Enden der Tibiae	Untere Enden der Femora	
Wie die vorigen, aber der Saft wurde nicht eingedampft.	40	456—220	+	14 +	1 +	8 +, 6 —	1 P, 1 —	2 —	Verfasser.
	49	429—230	+	8 +	—	9 +, 4 —	2 +	2 —	
	49	419—205	+	—	2 +	1 +, 16 —	2 +	2 —	
	54	433—180	+	—	—	20 —	2 —	2 —	
Wie die vorigen, aber der Saft war statt mit HCl mit 1/3 prozent. Zitronensäure gekocht.	27	298—172	+	15 +	1 +	19 +	2 +	1 +, 1 —	Verfasser.
	27	296—132	+	2 +	—	11 +, 6 —	2 —	2 —	
	28	300—169	+	13 +	2 +	12 +, 1 —	2 +	2 +	
	28	339—204	+	10 +	2 +	21 +, 1 —	2 +	2 +	
Hafer und täglich je 30 ^{ccm} mit 0.25 ^{ccm} 25% HCl versetzter, filtrierter und 10 Min. bei 100° gekochter Löwenzahnsaft. Mit Toluol 3 Monate vor der Fütterung aufbewahrt.	23	397—220	+	mehrere +	2 +	16 +	2 +	2 +	Dr. Kjennerud.
	26	393—187	+	die meisten +	2 +	18 +	2 +	2 +	
	26	405—178	+	2 +	2 +	14 +	2 +	2 +	
	27	365—177	+	—	2 +	17 +	2 +	2 +	
Hafer und 30 ^{ccm} 1/10 norm. Salzsäure (ohne Saft) pro Tier und Tag.	19	356—185	—	—	—	14 —	2 —	2 —	Dr. Kjennerud.
	26	409—230	+	3 +	2 +	10 +, 8 —	1 +, 1 —	1 +, 1 —	
	27	372—183	+	2 +	—	6 +, 11 —	1 +, 1 —	2 +	
	28	361—195	+	viele +	2 +	18 +	2 +	2 +	
Hafer und 30 ^{ccm} 1/3 prozentiger wässriger Lösung von Zitronensäure (ohne Saft) pro Tier u. Tag.	29	381—195	+	15 +	2 +	10 +, 8 —	2 +	2 +	Verfasser.
	31	390—194	+	7 +	2 +	8 +, 8 —	2 +	2 —	

oder nichts von seinen ursprünglichen, stark präventiven Eigenschaften verliert, selbst wenn er eine ganze Stunde bei 100°, ja selbst bei 110° gekocht wird. (Vergleiche die ersten Versuche der Tabelle IX. Der bei 110° gekochte Saft gab sogar etwas bessere Resultate als der bei 100° gekochte.) Auch fand Dr. Fürst, daß ein (gezuckerter) Himbeersaft, den er 3 Monate in seiner Haushaltung aufbewahrt hatte, den Skorbut des Meerschweinchens in derselben Weise wie der frisch gepreßte Saft verhütete.

Himbeersaft hat aber eine ausgesprochene saure Reaktion. Deshalb hat Brigadearzt Dr. Reichborn-Kjennerud untersucht, ob der stark sauer reagierende, frisch gepreßte Saft des Sauerampfers nach einem Kochen von 10 Minuten Dauer ausgesprochene antiskorbutische Eigenschaften entfaltet. Zweitens hat er untersucht, ob Weißkohl- und Löwenzahnsaft, deren antiskorbutische Wirkung, wie S. 88 und 92 besprochen, durch ein Erhitzen auf 100° geschädigt bzw. vernichtet wird, ihre Eigenschaften durch einen Zusatz von Säure ändern.

Für diesen Zweck versetzte er für jedes Tier 20 bzw. 30^{ccm} eines frisch filtrierten Weißkohl- bzw. Löwenzahnsaftes mit 20^{ccm} einer 1/10 norm. bzw. 0.25^{ccm} einer 25prozentigen Salzsäurelösung. Das Gemisch, welches also etwa 2 promill. HCl enthielt, ließ er 2 Stunden stehen und kochte es dann 10 Minuten bei 100°. Ferner ließ er einige Liter eines Sauerampfer- und eines 2 promill. HCl enthaltenden Löwenzahnsaftes nach vorhergehendem Kochen während 79 Tage bzw. 3 Monate vor der Fütterung bei Zimmer-temperatur in geschlossenen Flaschen stehen. Um Wucherungen von Mikroorganismen zu verhüten, war ein wenig Toluol zugesetzt, welches vor den Fütterungen bei Verdampfen im luftleeren Raume entfernt wurde. Neben den verschiedenen Sorten von Saft erhielten die Tiere Hafer. Schließlich fütterte Dr. Kjennerud als Kontrolle einige Tiere täglich mit Hafer und 30^{ccm} 1/10 norm. Salzsäure ohne Saft.

Als Dr. Kjennerud wegen Versetzung in ein Amt außerhalb Christiania das Institut verließ, haben wir seine Versuche teilweise ergänzt. Speziell haben wir auch Versuche mit Weißkohl- und Löwenzahnsaft angestellt, welche mit 1/2 Prozent Zitronensäure gekocht waren; hierzu gesellen sich ein Paar Kontrollversuche mit 1/2 Prozent Zitronensäure ohne Saft. Die Resultate aller dieser Versuche gehen aus vorstehender Zusammenstellung (Tabelle IX) hervor.

Die verschiedenen Arten von Saft werden mit Hafer verfüttert. Vergleicht man die Tabelle IX mit der Tab. VII, so ergibt sich in betreff

73 und 74 Tagen, 2 wurden nach 83 Tagen getötet. Bei allen Tieren wurde jede Lockerung der Zähne und Blutung vermißt, und, obwohl von jedem Tiere 10 bis 22 Rippen, 2 Tibiae und 2 Femora untersucht wurden, ließ sich nirgends eine skorbutische Veränderung des Knochenmarkes nachweisen.

des frisch filtrierten und verfütterten gekochten Saftes des Sauerampfers, daß derselbe, im Gegensatze zu dem entsprechenden Saftes des Weißkohls und Löwenzahns, trotz eines Kochens von 10 Minuten Dauer sehr kräftige antiskorbutische Eigenschaften entfaltet. In der Tat scheinen diese Eigenschaften trotz des Kochens ebenso ausgesprochen wie diejenigen der frischen, ungekochten Blätter des Sauerampfers (vgl. Tabelle 4 A).

Etwas anders verliefen die entsprechenden Versuche mit Weißkohl- und Löwenzahnsaft, welche nach einem Zusatz von 2 promill. HCl oder $\frac{1}{2}$ Proz. Zitronensäure gekocht und dann sofort verfüttert wurden.

Die mit dem salzsauren Weißkohlsaft gefütterten 6 Tiere verendeten nach bzw. 17, 23, 24, 24, 35 und 35 Tagen ohne oder allein mit andeutungsweise vorhandenen skorbutischen Veränderungen. Die entsprechenden 5 Tiere der Tabelle VII, welche bei 100° während 10 Minuten gekochten Weißkohlsaft ohne Säure erhielten, zeigten dagegen alle sowohl gelockerte Zähne wie Blutungen und skorbutische Veränderungen des Knochenmarkes. Da indessen die letzteren 5 Tiere erst nach bzw. 33, 34, 37, 37 und 60 Tagen verendeten, liegt der Einwand nahe, daß vielleicht auch die Salzsäuretiere eine stärker entwickelte Krankheit dargeboten hätten, wenn sie nicht so früh eingegangen wären. Dieser Einwand trifft dagegen nicht zu, wenn man die letzteren 5 Tiere mit den 4 Zitronensäuretieren der Tabelle IX vergleicht. Diese verendeten nämlich nach bzw. 32, 53 und 57 Tagen, während das 4. am 90. Tage getötet wurde. Bei dem letzteren waren zwar verbreitete mikroskopische Veränderungen der gewöhnlichen Art im Knochenmarke nachweisbar; dagegen wurden dieselben bei den übrigen 3 Tieren vermißt, und bei keinem der 4 Tiere fanden sich weder Lockerungen der Zähne noch Blutungen.

Was die Versuche mit frisch gekochtem und verfüttertem salzsaurem Löwenzahnsaft anbelangt, wurden zufolge der Tabelle IX drei Versuchsreihen mit je 4 Tieren angestellt. Die Tiere der ersten Reihe verendeten nach bzw. 20, 25, 40 und 40, diejenigen der zweiten Reihe nach bzw. 21, 24, 27 und 49 Tagen. Mit einer Ausnahme (2 positive von 15 untersuchten Rippen) ließen sich bei diesen 8 Tieren keine Zeichen eines Skorbut nachweisen. Dagegen verendeten die entsprechenden 3 mit gekochtem Löwenzahnsaft ohne Säure gefütterten Tiere der Tabelle VII (welche mit den Säuretieren parallel gefüttert wurden) nach 22 bis 25 Tagen, und zwar alle mit schwerem Skorbut. In Betracht dieser Kontrolltiere ist anzunehmen, daß der Salzsäurezusatz auch in der 3. der erwähnten Versuchsreihen einen günstigen Einfluß ausgeübt hat. Zwar waren bei allen 4 Tieren dieser Reihe skorbutische Veränderungen zugegen. (Zum Teil waren sie allerdings wenig verbreitet.) Indessen betrug die Lebensdauer dieser Tiere bzw. 40, 49, 49 und 54 Tage, d. h. sie war bedeutend länger als diejenige der 3 erwähnten, parallel gefütterten Kontrolltiere. — Dagegen verendeten die mit $\frac{1}{2}$ Prozent zitronensaurem Löwenzahnsaft gefütterten 4 Tiere schon nach bzw. 27, 27, 28 und 28 Tagen, und zwar zeigten alle einen schweren Skorbut. D. h. im Gegensatze zu der Salzsäure hatte die Zitronensäure die Hitzebeständigkeit des Saftes nicht merkbar erhöht.

Schließlich zeigt die Tabelle IX, daß die antiskorbutischen Eigenschaften, welche im frisch gekochten Saftes des Sauerampfers wie im entsprechenden, mit Salz- bzw. Zitronensäure versetzten Saftes des Löwenzahns bzw. Weißkohls vorhanden waren, nach einer Aufbewahrung in geschlossenem Gefäße von der Dauer von etwa $2\frac{1}{2}$ bis 3 Monaten vernichtet wurden.

Aus dieser Zusammenstellung erhellt, daß ein Zusatz von $\frac{1}{2}$ Proz. Zitronensäure die Hitzebeständigkeit des Saftes des Weißkohls, nicht aber diejenige des Löwenzahnsaftes erhöht. Dagegen wird die letztere durch 2 promillige Salzsäure günstig beeinflusst; ob dies sich auch auf den Weißkohl bezieht, ist durch fortgesetzte Versuche zu entscheiden.

Auf der anderen Seite gelang es aber nicht nachzuweisen, daß eine saure Reaktion den Einfluß übt, daß die antiskorbutischen Eigenschaften auch nach einem längeren Aufbewahren vorhanden sind. Dies negative Resultat bezieht sich auch auf den sauren Saft des Sauerampfers. Wir haben also durch diese Versuche nur teilweise eine gewisse Übereinstimmung zwischen den hier besprochenen Arten von Pflanzensäften auf der einen und dem Zitronensaft auf der anderen Seite erzielt. Und zwar ist der Unterschied — bezüglich der Haltbarkeit bei Aufbewahrung — von sehr prinzipieller Art.¹

Bevor wir weiter gehen, möchten wir noch hervorheben, daß auch der Umstand, daß ein Zusatz von Salzsäure zum Löwenzahnsaft, statt seine antiskorbutische Wirkung zu neutralisieren, die Hitzebeständigkeit desselben erhöht, mit der S. 93 ff. besprochenen Azidosehypothese im schroffen Widerspruch steht.

Infolge der oben besprochenen Resultate bestand die Möglichkeit, die spezifischen Bestandteile der antiskorbutischen Nahrungsmittel mittels Säuren zu extrahieren. Wir haben bisher zwei Versuche dieser Art angestellt. Sie beziehen sich auf getrockneten Weißkohl, welcher unmittelbar nach dem (8 bis 14 tägigen) Trocknen im Brutschranke bei 37° C extrahiert wurde und deshalb zufolge des S. 82 erwähnten Versuches noch in annähernd vollem Besitze seiner antiskorbutischen Eigenschaften war.

¹ Es ist jedoch möglich, daß insofern ein stärkerer Gehalt von Säure ein anderes Resultat ergeben wird. Zitronensaft enthält nämlich 7 Prozent Zitronensäure. Als wir aber versuchten, Meerschweinchen mit 7 prozentigem zitronensaurem Weißkohlsaft zu füttern, fraßen sie fast nichts.

Der erste Versuch wurde mit Kohl ausgeführt, welcher $\frac{1}{2}$ Stunde mit $\frac{1}{2}$ proz. wässriger Lösung von Zitronensäure in einem offenen Gefäße bei 100° gekocht wurde; dann wurde dekantiert und der zurückbleibende Kohl in einem Tuche ausgepreßt, worauf die ganze Flüssigkeit durch Filtrierpapier filtriert wurde. Pro Tier und Tag verwendeten wir so viel des getrockneten Kohls, wie 30^{grm} des frischen Nahrungsmittels entsprach. Sonst erhielten die Tiere so viel Hafer, wie sie fressen wollten.

Der Versuch wurde mit 8 Tieren angestellt. Sie wurden alle am 73. Tage getötet. Die Ergebnisse dieses Versuches sind in der Tabelle X resümiert:

Tabelle X. Versuche mit einem $\frac{1}{2}$ prozent. zitronensäuren wässrigen Auszug von getrocknetem Weißkohl. (+ bedeutet ein positives, — ein negatives Resultat der Untersuchung.)

Nahrung	Lebensdauer jedes Tieres in Tagen	Gewicht jed. Tieres bei Anfang und Ende des Versuches in grm	Lockerung der Backenzähne	Blutungen um Anzahl		Skorbut. Veränderungen des Knochenmarkes in Anzahl mikrosk. unters. Knochen		
				Rippen-epiphysen	Knie-gelenke	Rippen	Obere Enden der Tibiae	Untere Enden der Femora
Hafer und $\frac{1}{2}$ prozentiger zitronensäurer wässriger Auszug von getrocknetem Weißkohl	73 (getötet)	409—323	—	—	—	13 —	2 —	2 —
„	„	375—271	—	—	—	14 —	2 —	2 —
„	„	362—214	—	—	—	17 —	2 —	2 —
„	„	340—166	—	—	—	17 —	2 —	2 —
„	„	430—289	—	—	—	13 —	2 —	2 —
„	„	407—240	—	—	—	15 —	2 —	2 —
„	„	383—359	—	—	—	14 —	2 —	2 —
„	„	370—286	—	—	—	17 —	2 —	2 —

Wie man sieht, hatten alle Tiere, und zwar sehr stark, an Gewicht abgenommen. Trotzdem und trotz der langen Versuchsdauer zeigte kein einziges der Tiere irgend ein skorbutisches Symptom. Vergleicht man diese Tiere mit denjenigen der Tabelle II, welche mit Hafer ohne Zulage gefüttert wurden, wie auch mit so vielen anderen Meerschweinchen, welche in der vorhergehenden Darstellung besprochen sind, so ergibt sich, daß der zitronensäure wässrige Auszug des getrockneten Weißkohls in der Tat eine kräftige antiskorbutische Wirkung ausübte.

Der 2. Versuch bezieht sich auf frisch getrockneten Weißkohl, welcher mit absolutem Alkohol mit oder ohne einen Zusatz von $\frac{1}{2}$ Prozent Zitronensäure ausgezogen wurde. Abgewogene Mengen des Kohls wurden mit der 4fachen Menge des betreffenden neutralen oder zitronensäuren Alkohols extrahiert; darauf wurde dekantiert, filtriert und

das Filtrat mittels eines elektrischen Flügelventilators in großen flachen Glasschalen bei Zimmertemperatur zur Trockne eingedampft. Von dem gewogenen Rückstand erhielt jedes Tier täglich so viel, wie einer bestimmten Menge des verwendeten getrockneten Kohls entsprach; letztere Menge entsprach wieder 30^{grm} des frischen, ungetrockneten Nahrungsmittels. Neben dem Extrakt erhielten die Tiere Hafer ad libitum und Wasser. Es sei noch erwähnt, daß jedesmal so viel Kohl extrahiert wurde, wie einer Fütterung der verwendeten Tiere von 5 bis 6 Tage Dauer entsprach; vor den Fütterungen wurde das Extrakt in einem Schwefelsäure-Exsikkator aufbewahrt.

Das Extrakt mußte den Tieren jeden Tag in Pillenform in den Mund hineingeschoben werden. Das Resultat erhellt aus Tabelle XI.

Vergleicht man diese Zusammenstellung mit der Tabelle II (S. 22), ergibt sich, daß der durch den neutralen Alkohol erzielte Auszug vielleicht die Lebensdauer der Tiere um wenige Tage verlängerte, während die entsprechende Wirkung des sauren alkoholischen Auszuges unverkennbar, jedoch nicht groß war. Indessen waren auch bei den letzteren Tieren skorbutische Veränderungen vorhanden; allerdings waren dieselben durchgehends bedeutend weniger als bei den mit dem neutralen Auszuge gefütterten Meerschweinchen verbreitet. Wir fügen hinzu, daß die zwei Versuchsreihen mit Teilen desselben, frisch getrockneten Kohls ausgeführt wurden.

Diese Resultate waren also nur innerhalb bescheidener Grenzen befriedigend. Vielleicht würden sie besser gewesen sein, wenn der Kohl, statt bei Zimmertemperatur, mit heißem Alkohol extrahiert worden wäre; wir werden deshalb die Versuche wiederholen. Zum Vergleiche sei erwähnt, daß Fraser und Stanton¹ den gegen die Polyneuritis gallinarum Eijkman wirksamen Bestandteil der Reiskleie mit neutralem heißem Alkohol ausgezogen haben. Dagegen extrahierten sie diesen Bestandteil, wie auch Shiga und Kusama,² mit salzsaurem Alkohol bei gewöhnlicher Temperatur, wie auch aus den Angaben von Eijkman³ und Grijs⁴ hervorgeht, daß dieser Stoff auch in neutralem Alkohol bei gewöhnlicher Temperatur löslich ist.

Ferner haben wir versucht frisch getrockneten Weißkohl mit Petroläther auszuziehen.

Abgewogene Mengen des Kohls wurden 5 bis 7 Tage 3 mal mit der 3fachen Menge Petroläther in einem Perkolator bei Zimmertemperatur ausgezogen und das Extrakt mittels eines elektrischen Flügelventilators, ebenfalls bei Zimmertemperatur, zur Trockne eingedampft. Auch bei diesen Versuchen wurde für jede Extraktion so viel Kohl verwendet, wie einer Fütterung der Tiere von 5 bis 6 Tagen Dauer entsprach, wie auch diesmal das Extrakt in einem Schwefelsäureexsikkator aufbewahrt wurde. Ferner erhielt auch in diesen Versuchen jedes Tier täglich so viel von dem Extrakt, wie einer bestimmten Menge des verwendeten getrockneten Weißkohls ent-

¹ *Transact. of the Soc. of Trop. Med. and Hygiene.* March 1910.

² *Archiv f. Schiffs- u. Tropenhygiene.* 1911. Beiheft 3.

³ *Archiv f. Hygiene.* 1906. Bd. LVIII.

⁴ *Mededeel. uit het geneeskundig laborat. te Weltevreden.* 2. Serie A. 1911.

sprach; letztere Menge entsprach wieder 30 ^{grm} des frischen, ungetrockneten Nahrungsmittels. Schließlich mußten wir auch in diesen Versuchen den Tieren täglich das Extrakt in Pillenform in den Mund hineinschieben. — Als Kontrolle dienten Meerschweinchen, welche den extrahierten Weißkohl erhielten; (derselbe wurde nach der Extraktion mittels des besagten Flügelventilators von dem noch anhaftenden Petroläther befreit).

Auch diesmal erhielten die Tiere neben dem Extrakt usw. Wasser und Hafer ad libitum.

Die Resultate sind in Tabelle XII (S. 108) zusammengestellt.

Vergleicht man diese Zusammenstellung (Tabelle XII) mit den Hafer-tieren der Tabelle II, ergibt sich, daß der Petroläther — in Betracht der Lebensdauer der 3 betreffenden Meerschweinchen — vielleicht eine Spur der antiskorbutischen Bestandteile des Kohls ausgezogen hatte. Der überaus größte Teil dieser Bestandteile war dagegen nach der Extraktion fortwährend im Kohl vorhanden. Etwa entsprechende Resultate ergaben die Versuche, welche Grijns¹ wie auch Fraser und Stanton² angestellt haben, um den gegen die Polyneuritis gallinarum Eijkman wirksamen Bestandteil der Reiskleie mittels Petroläther auszuziehen. Der erstere fand eine geringfügige Wirkung des Extraktes; in dem Versuche Fraser und Stantons war aber keine Wirkung des Extraktes nachzuweisen.

Auch in bezug auf diese Resultate gilt übrigens vielleicht der Einwand, daß dieselben sich möglicherweise anders gestaltet hätten, wenn die Extraktion z. B. statt bei Zimmer- bei höherer Temperatur ausgeführt worden wäre. Um so mehr, als Kontrollversuche uns gezeigt haben, daß durch das von uns verwendete Verfahren zwar 0.702 ^{grm} einer Portion getrockneten Kohls, welche 1 ^{kg} des frischen Nahrungsmittels entsprach, extrahiert wurde, daß aber eine darauf folgende protrahierte Extraktion mittels Petroläther im Soxlethapparate noch 0.095 ^{grm} auszuziehen vermochte.

Schließlich heben wir noch hervor, daß wir im Verlaufe der Jahre wiederholt versucht haben, des präventiven Bestandteiles des frisch gepreßten Weißkohlsaftes mittels der Dialyse habhaft zu werden. Es hat sich indessen gezeigt, daß der Saft nach einer 3 bis 4 tägigen Dialyse die meisten, wenn auch nicht alle seine prophylaktischen Eigenschaften verliert, obwohl zu dieser Zeit noch nicht alle Salze aus dem Dialysate verschwunden sind. Gegen diese Versuche kann der Einwand erhoben werden, daß die wirksamen Bestandteile des Weißkohlsaftes wegen ihrer früher besprochenen großen Labilität vielleicht schnell gespalten wurden. Wir haben deshalb auch entsprechende Versuche mit Limejuice angestellt. Trotz der besprochenen großen Haltbarkeit der wirksamen Bestandteile desselben ergaben aber auch diese Versuche das nämliche Re-

¹ Mededeelingen uit het geneeskundig laborat. te Weltevraeden. 1911.

² Studies from the institute for med. research, federated Malay states. Nr. 12. The etiology of beri-beri. Singapore, Kelly & Walsh. 1911.

Versuche mit alkohol. (mit oder ohne 1/3 Prozent Zitronensäure bereiteten) Auszügen von getrocknetem Weißkohl. S. 106: (+ bedeutet ein positives, — ein negatives Ergebnis der Untersuchung.)

Tabelle XI.

Nahrung	Lebensdauer jedes Tieres in Tagen	Gewicht jedes Tieres am Anfang und Ende des Versuches in grm	Lockerung der Backenzähne	Blutungen um Anzahl		Skorbut. Veränderungen des Knochenmarkes in Anzahl mikroskopisch untersuchter Knochen		
				Rippen-epiphysen	Knie-gelenke	Rippen	Oberer Enden der Tibiae	Untere Enden der Femora
Hafer, Wasser und alkoholisches Extrakt von frisch getrocknetem Weißkohl	30	338—195	+	8 +	2 +	9 +, 8 —	1 +, 1 —	2 —
	31	349—170	+	14 +	2 +	14 +, 1 —	2 +	2 +
	31	367—191	+	9 +	1 +	13 +, 3 —	2 +	2 +
Hafer, Wasser und 1/3 Proz. Zitronensäure, alkoholisches Extrakt von frisch getrocknetem Weißkohl	32	339—202	+	8 +	2 +	9 +, 5 —	2 +	2 +
	32	319—165	+	4 +	—	4 +, 13 —	1 + (And.) 1 —	2 —
	33	314—186	+	9 +	2 +	9 +, 7 —	2 +	2 —
Hafer, Wasser und 1/3 Proz. Zitronensäure, alkoholisches Extrakt von frisch getrocknetem Weißkohl	38	360—160	+	6 +	1 +	6 +, 11 —	2 p 1	2 p
	47	324—173	+	1 +	—	1 +, 15 —	1 p, 1 —	2 —
	49	403—222	+	6 +	2 +	6 +, 14 —	1 +, 1 p	2 —
ganz kleiner Saum von (teilweise hämorrhag.) Schleimgewebe; dies haben wir sonst bei unseren skorbut. Tieren nicht beobachtet.	50	380—220	+	—	—	14 —	2 —	2 —
		322—180	+	12 +	2 +	2 +, 14 —	1 +, 1 —	2 —

Tabelle XII. Versuche mit getrocknetem Weißkohl, welcher mit Petroläther extrahiert war. S. 107.

Hafer, Wasser und Petroläther-Extrakt von frisch getrocknetem Weißkohl	29	425—205	+	14 +	2 +	12 +, 2 —	2 +	2 —
Hafer, Wasser und Petroläther-Extrakt von frisch getrocknetem Weißkohl	33	410—212	+	12 +	2 +	16 +	2 +	2 —
Hafer, Wasser und Petroläther-Extrakt von frisch getrocknetem Weißkohl	34	370—200	+	14 +	2 +	18 +	2 +	2 +
Hafer, Wasser und der frisch getrockneten Weißkohl nach der Extraktion mit Petroläther	71 (getölet)	442—671	—	—	—	19 —	2 —	2 —
„	71	433—505	—	—	—	20 —, 1 +	2 —	2 —
„	71	440—503	—	—	—	23 —	2 —	2 —
„	71	374—305	—	—	—	21 —	2 —	2 —

sultat. — Wir erwähnen noch, daß Eijkman¹ und später Shiga und Kusama² gefunden haben, daß auch der gegen die Polyneuritis gallinarum wirksame Bestandteil der Reiskleie dialysierbar ist.

Wir sehen auch in den in diesem Kapitel mitgeteilten Versuchen einen Beweis für die Anschauung, daß der Skorbut einer Nahrung zuzuschreiben ist, in welcher gewisse, zurzeit undefinierbare Stoffe fehlen oder in ungenügender Menge zugegen sind, d. h. der Skorbut gehört zu derselben Kategorie der Krankheiten wie die Beriberi. Wir können deshalb auch nicht der Meinung Kohlbrugges beipflichten, welcher die Ursache des Skorbut in gärungserregenden Bazillen sucht, „denen nur ein geeigneter Nährboden durch kohlehydratreiche Nahrung geboten wird,“ und welche „in noch unbekannter Weise, aber vermutlich nicht durch ihre Gärungsprodukte“ die Krankheit (wie auch die „Beriberi, Cholera nostras, Pellagra und Apthae tropicae“) hervorrufen.³

Indessen geht aus der oben gegebenen Darstellung hervor, daß wir noch weit davon entfernt sind, die chemische Natur der wirksamen Bestandteile antiskorbutischer Pflanzen näher studieren zu können. Dasselbe gilt in bezug auf den Mechanismus ihrer Wirkung auf den Körper. In Anbetracht des Umstandes, daß ein Fehlen dieser Stoffe in der Nahrung eine Krankheit des Knochenmarkes der Diaphysenenden hervorruft, liegt es zwar nahe sich vorzustellen, daß eben die Zellen dieses Teiles des Markes die betreffenden Stoffe für irgend einen wichtigen Zweck nötig haben. Wenn dies der Fall, wäre es ferner nicht unwahrscheinlich, daß man in diesem Teile des normalen Knochenmarkes größere Mengen antiskorbutischer Bestandteile aufgespeichert finden könnte. Deshalb hat Dr. Reichborn-Kjennerud im Institute Versuche ausgeführt, um festzustellen, ob frisches, ungekochtes Knochenmark der Diaphysenenden von Röhrenknochen junger Kälber eine antiskorbutische Wirkung auf Meerschweinchen ausübt. Eine solche Wirkung konnte aber nicht nachgewiesen werden.

Unter diesen Verhältnissen können wir uns zurzeit auch kein Urteil darüber bilden, ob die betreffenden wirksamen Bestandteile als Nahrungsstoffe im engeren Sinne dieses Wortes aufzufassen sind, oder ob sie — wie Schaumann in der letzten seiner anregenden

¹ *Archiv für Hygiene*. 1906.

² *Archiv f. Schiff- u. Tropenhygiene*. 1911. Beiheft 3.

³ Die Gärungskrankheiten. *Centralblatt f. Bakteriologie*. 1911. Bd. LX. Orig. S. 223 ff. Über andere Punkte der Arbeit K.'s siehe u. a. S. 30.

Publikationen¹ bezüglich der gegen die Polyneuritis gallinarum wirksamen Stoffe andeutet — als „Katalysatoren“ auf den intermediären Stoffwechsel einwirken.

Zwar haben wir gefunden, daß schon sehr kleine Mengen von frischem Weißkohl genügen, um die Krankheitssymptome in überraschender Weise zu verhüten. Für diese Versuche verwendeten wir fünf Tiere, von denen zwei 2¹/₂ grm, drei 1 grm Weißkohl pro Tag neben Hafer und Wasser ad libitum erhielten. Die Resultate waren wie folgt:

Nahrung	Lebensd. jedes Tieres in Tagen	Gewicht jed. Tieres bei Anfang und Ende des Versuches in grm	Lockerung der Backenzähne	Blutungen um Anzahl		Skorb. Veränd. d. Knochenm. in Anzahl mikr. unters. Kn.		
				Rippen-epiphysen	Knie-gelenke	Rippen	Oberer Enden der Tibiae	Untere Enden der Femora
Hafer, Wasser und 2 ¹ / ₂ grm Weißkohl pro Tier und Tag	15	375—185	—	—	—	14 —	1 —	1 —
	28	310—160	+	—	—	9 —	1 —	1 —
Hafer, Wasser und 1 grm Weißkohl pro Tier und Tag	47	420—216	+	—	—	14 —	1 —	1 —
	53	395—210	—	—	—	17 —	1 —	1 —
	56	415—240	—	—	—	11 —	1 —	1 —

(+ bedeutet ein positives, — ein negatives Ergebnis der Untersuchung.)

Wie man sieht, blieb bei diesen Tieren mit Ausnahme einer Lockerung der Zähne, welche bei zwei derselben andeutungsweise vorhanden war, jedes Zeichen einer skorbutischen Erkrankung aus. Bedenkt man nun, daß frischer Weißkohl höchstens 7 Prozent fester Bestandteile enthält, so waren in dem einen Gramm Weißkohl, welches auf drei der Versuchstiere eine so ausgesprochene präventive Wirkung ausübte, nur höchstens 7^{es} solcher Bestandteile enthalten. Bedenkt man ferner, daß der größere Teil dieser Bestandteile aus Zellulose, Zucker und ähnlichen Stoffen bestand, denen eine Bedeutung für die Verhütung der Krankheit nicht beigemessen werden kann, so ist es sehr wahrscheinlich, daß schon verhältnismäßig kleine Mengen antiskorbutischer Verbindungen genügen, um den Bedarf des Organismus zu decken.

Es liegt allerdings a priori nahe, sich vorzustellen, daß die Bedeutung von Stoffen dieser Art darin zu suchen ist, daß sie in irgend einer spezifischen Weise inzitierend auf den Stoffwechsel wirken, — eine Vor-

¹ *Transactions of the Society of Tropical Medicine and Hygiene*. London. Dezember 1911.

stellung, welche der besagten, von Schaumann befürworteten, entsprechen würde. Trotzdem liegt unseres Erachtens auch die Möglichkeit vor, daß es unter denjenigen chemischen Verbindungen, von denen der Haushalt des Organismus nur kleiner Mengen bedarf, auch solche gibt, welche gewissen Körperzellen als Nahrungsstoffe im engeren Sinne dieses Wortes dienen.

Von ähnlichen Ideen wie den von Schaumann befürworteten ausgehend haben wir uns früher vorgestellt, daß die wirksamen Bestandteile der antiskorbatischen Pflanzen vielleicht als Enzyme aufzufassen seien. Dieser Gedanke lag auch aus dem Grunde nicht fern, weil die präventiven Bestandteile des Kohl- und Löwenzahnsaftes so ausgesprochen thermolabil sind. Da indessen, wie wir gesehen haben, diese Thermolabilität durch Säuren erheblich vermindert wird, und da Zitronen- wie auch Himbeer- und Sauerampfer-Saft, wie S. 99 und 103 besprochen, bei 100° oder — was den Himbeersaft betrifft — sogar bei 110° ohne Verlust des antiskorbatischen Vermögens gekocht werden können, trifft die Vorstellung eines Enzyms nicht zu.

Schließlich haben wir im Laufe der Jahre ein paarmal versucht, uns darüber zu orientieren, ob der Körper die antiskorbatischen Bestandteile frischer Pflanzen auch dann verwerten kann, wenn ihm dieselben, statt vom Verdauungskanal, mittels intraperitonealer Einspritzungen zugeführt werden. Wir haben für diesen Zweck zwei Versuchsreihen angestellt. Die eine umfaßt zehn Tiere, von welchen jedes alle 5 Tage 5^{ccm} frisch gepreßten und filtrierten Weißkohlsaft intraperitoneal eingespritzt erhielt. Die zweite Reihe umfaßt drei Tiere, welche jeden Tag je 2^{1/2}^{ccm} Saft, der in derselben Weise präpariert und einverleibt wurde, erhielten. Das Futter bestand in beiden Versuchsreihen aus Hafer und Wasser. Von den ersteren zehn Tieren gingen sieben nach 22 bis 30 Tagen ein, drei wurden am 30. Tage getötet. Bei allen waren ausgesprochen skorbatische Krankheitszeichen vorhanden. Von den drei Tieren, welche täglich je 2^{1/2}^{ccm} Saft intraperitoneal erhielten, verendeten zwei am 13. Versuchstage; bei dem einen derselben war eine von 22 untersuchten Rippen skorbatisch erkrankt; sonst aber ließen sich bei diesen zwei Tieren keine Zeichen eines Skorbut nachweisen. Dagegen waren beim dritten, nach 22 Tagen verendeten Tiere sowohl eine Lockerung der Zähne wie Blutungen um drei Rippenepiphysen vorhanden; auch wurden skorbatische Veränderungen in sechs von 21 untersuchten Rippen und in einer von zwei untersuchten Tibiae, nicht aber in den zwei Femora, mikroskopisch nachgewiesen.

Wir sehen zwar nicht diese Versuche als abgeschlossen an, um so weniger, als es in der letzten Zeit Eijkman¹ gelungen ist, nachzuweisen,

¹ *Archiv f. Schiff- u. Tropenhygiene*. 1911. S. 698 ff.

daß die gegen die Polyneuritis gallinarum wirksamen Extrakte von Reisfuttermehl und Hefe nicht nur vom Digestionstractus, sondern auch bei subkutaner Anwendung wirksam sind. Vorläufig waren aber, wie man sieht, die Resultate einer parenteralen Einverleibung des antiskorbatischen Saftes nicht ermunternd.

7. Über Skorbut bei Hunden und Schweinen.

Bevor wir diese Arbeit schließen, erübrigt es noch zu erwähnen, daß wir bisher vergebens versucht haben, mittels Fütterungen der in den vorigen Kapiteln besprochenen Art skorbatische Veränderungen bei Mäusen, Ratten und Katzen hervorzurufen. Dagegen haben wir zufällig zwei Hunde untersucht, bei welchen mikroskopische Veränderungen dieser Art nachzuweisen waren.

Beide Hunde waren während der ersten 2 Monate nach ihrer Geburt mit der Milch ihrer Mutter und dann während 3 bis 4 Monate mit einer gemischten Nahrung gefüttert worden. Darauf fing der Eigentümer an, sie und eine Anzahl anderer Hunde mit Hafermehl, welches mit Wasser gekocht war, hin und wieder auch mit Mais zu füttern; als Zulage erhielten sie in Wasser gekochtes Rindermesenterium ohne Fett. Während dieser Fütterung entstand bei allen Hunden nach und nach eine ausgesprochene Schwäche, weshalb der Eigentümer nach 2 bis 3 Monaten anfang, sie mit sogenannten Hundecakes zu füttern. Jetzt trat schnell eine Besserung ein. Nachdem diese Fütterung einen Monat gedauert hatte, kehrte man wieder zu dem Hafermehl usw. zurück, und zwar wiederum mit der Folge, daß sich im Laufe der folgenden ca. 2 Monate eine ausgesprochene Schwäche einstellte. Man fing deshalb zum zweiten Male an, mit Hundecakes zu füttern, und zwar auch jetzt mit der Folge, daß eine Besserung schnell eintrat. Da indessen zwei Hunde anscheinend an einer Parese der Vorderläufe erkrankt waren, wurde erst der eine und kurz darauf auch der zweite getötet. Wir erhielten leider keine Nerven zur Untersuchung; auch hat man uns nichts über ein eventuelles Vorkommen von Blutungen oder Lockerungen der Zähne mitteilen können. Dagegen erhielten wir von dem einen Tiere vier Rippen sowie das obere Ende der rechten Tibia und das untere Ende des rechten Femurs zur Untersuchung. Vom zweiten Tiere standen nur drei Rippen zur Verfügung. In allen diesen Knochen war mikroskopisch eine breite Schicht von retikulärem oder fibrillärem „Gerüstmark“ zwischen den Epiphysen- bzw. Rippenknorpel und das normale Mark der Diaphyse bzw. Rippe eingeschaltet. Auch war die vor-

läufige Verkalkungszone beibehalten. Dagegen schien die Atrophie der festen Knochensubstanz uns auffallend geringfügig zu sein.

Obwohl diese Fälle nach einer Nahrung entstanden, welche der den Meerschweinchenskorbut hervorrufenden entsprach, ist der wiederholte günstige Einfluß der Hundecakes in der Tat etwas überraschend. Dieselben bestehen nämlich aus Mehl, getrocknetem Fleisch, gemahlene Knochen, wie es scheint, auch aus Fett, d. h. aus Nahrungsmitteln, denen wir, auch was die drei letzteren von ihnen betrifft, a priori geneigt gewesen sind, keinen größeren Wert als „Antiscorbutica“ beizumessen. Es liegt deshalb nicht fern zu fragen, ob vielleicht der Skorbut des Hundes nicht genau denselben Gesetzen folgt wie derjenige des Meerschweinchens. Diese Frage kann jedoch erst durch spezielle Untersuchungen über den antiskorbutischen Wert von Knochen usw. erledigt werden.

Erwägungen ähnlicher Art beziehen sich vielleicht auch auf die Versuche, welche Lipschütz¹ und Heubner² (u. a. im Anschluß an die anregenden Arbeiten Schaumanns über die Bedeutung eines Ausfalls gewisser Phosphorverbindungen für das Entstehen der Beriberi) mit Hunden angestellt haben.

Die Versuche beziehen sich auf 6 Hunde desselben Wurfes und von einem Alter von $5\frac{1}{2}$ Wochen. Dieselben wurden in 3 Gruppen geteilt. Die erste Gruppe umfaßte 2 Hunde, welche eine „phosphorarme“ Nahrung erhielten; diese Nahrung bestand pro Tier und Tag aus 50 g^{mm} Eialbumin Merck, 100 g^{mm} Reis, 40 g^{mm} Zucker, 50 g^{mm} Palmin und 6.25 g^{mm} eines Gemisches verschiedener Salze, welche denjenigen der Hundemilch mit der Ausnahme entsprachen, daß sie keinen Phosphor enthielten.³ Gruppe 2 umfaßte 3 Hunde, welche täglich mit einer „phosphorreichen Nahrung“ gefüttert wurden; d. h. sie erhielten täglich je 20 g^{mm} Eialbumin Merck, 30 g^{mm} Kasein, 100 g^{mm} Reis, 50 g^{mm} Palmin und 50 g^{mm} eines phosphorreichen Salzgemisches.⁴ Gruppe 3 umfaßte den 6. „normal ernährten“ Hund; derselbe wurde erst eine Zeit mit Kuhmilch und Weißbrot, später mit Pferdefleisch, Kartoffeln und Reis gefüttert.

Nachdem während der ersten 7 Wochen des Versuches nichts Auffallendes im Aussehen und Verhalten der Tiere beobachtet worden war, erkrankte das eine phosphorarme Tier zu Ende der 7. Woche. Es lag apathisch da, wollte nicht fressen und zeigte vorübergehende tonische

¹ Untersuchungen über den Phosphorhaushalt des wachsenden Hundes. *Archiv f. experim. Pathol. u. Pharmakol.* Bd. LXII. S. 210.

² *Verhandl. der 26. Versammlung der deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde.* 1910.

³ Kaliumchlorid 24.0, Natriumchlorid 16.0, wasserfreies Calciumchlorid 50.0, Magnesiumchlorid 4.0, Ferr. oxyd. sacchar. 6.0.

⁴ Monocalciumphosphat 20.0, Mononatriumphosphat 50.0, wasserfreies Calciumchlorid 25.0, Magnesiumchlorid 2.0, Ferr. oxyd. sacchar. 3.0.

Krämpfe. Obwohl diese Erscheinungen schon am anderen Morgen verschwunden waren, und der Hund sonst wieder wie früher war, fielen jetzt sichtbare Erscheinungen an den Beinen auf, indem die Oberschenkel sich O-förmig krümmten, und das Tier nun mit der ganzen Sohle auftrat. Dies Tier wurde sonst nicht näher untersucht. Dagegen wurde jetzt das zweite „phosphorarme“ Tier getötet. Es hatte bis dahin sonst nichts Abnormes gezeigt, nur war es nach einem 3tägigen, mit Rücksicht auf eine andere Fragestellung angestellten Hungerversuche, welcher während der Fütterung mit der phosphorarmen Nahrung ausgeführt wurde, auffallend hinfällig gewesen. Zum Vergleich wurde nach einigen Tagen auch das eine der 3 „phosphorreichen“ gefütterten Tiere getötet. Das Knochen-system des letzteren war sowohl makro- wie mikroskopisch normal. Die mikroskopische Untersuchung wurde von Prof. Schmorl ausgeführt. Derselbe untersuchte auch einige Rippen des „phosphorarmen“ Hundes. Er fand in den Epiphysenenden der Rippen unregelmäßig angeordnete und weniger dicht stehende Knochenbälkchen; auch war „das Mark zellarm, zeigte den Charakter des sog. Gerüstmarkes“ und war von größeren Blut-extravasaten durchsetzt. Eine präparatorische Knorpelverkalkung fehlte fast ganz. „Nach Schmorls Erfahrungen besitzen die hier gefundenen Veränderungen eine nicht zu verkennende Ähnlichkeit mit den Störungen des Knochenwachstums, wie wir sie bei Morbus Barlow finden“; aber sie können mit letzterem vorläufig nicht ganz identifiziert werden, „weil sich doch kleine Unterschiede finden, besonders aber, weil sich die mikroskopischen Untersuchungen nur auf einige wenige Knochen beschränken mußten“.

Sonst sei erwähnt, daß die 2 „phosphorarmen“ Hunde im Laufe der 7 Wochen eine Gewichtszunahme von bzw. 109.1 und 80.4 (der getötete), durchschnittlich von 94.7 Prozent, die „phosphorreichen“ von bzw. 92.7 (der getötete), 141.7 und 158.3, durchschnittlich von 130.9, und der normal ernährte Hund von 169.6 Prozent zeigte. Untersuchungen bezüglich des Phosphoransatzes führten nur in der ersten Zeit der Versuche zu befriedigenden Ergebnissen; der Ansatz betrug pro Tag und Kilo bei einem phosphorarmen Tier 0.008, bei einem phosphorreichen 0.13 und beim Normaltier 0.14 g^{mm}.

Über Blutungen und Lockerungen der Zähne liegt — wie bei den von uns untersuchten Hunden — nichts vor.

Die Anzahl der näher untersuchten Hunde war also insofern klein, als von jeder der „phosphorarmen“ und „phosphorreichen“ Gruppen nur ein Tier mikroskopisch untersucht wurde. Auch war die Beobachtungsdauer (7 Wochen) zu kurz, um die Möglichkeit auszuschließen, daß die „phosphorreiche“ Nahrung statt die Krankheit zu verhindern nur das Auftreten derselben verzögerte. Deshalb sind noch weitere Untersuchungen nötig um festzustellen, ob z. B. der von L. und H. befürwortete Phosphor-hunger für das Entstehen des Skorbutus beim Hunde ausschlaggebend ist. Jedenfalls sind diese Versuche schon deswegen sehr beachtenswert, weil sie zeigen, daß durch eine bestimmte Nahrung Knochenveränderungen,

welche den skorbutischen im höchsten Grade ähnlich sind, beim Hunde hervorgerufen werden können.

Außer bei Hunden haben wir auch Skorbut bei Schweinen entstehen sehen. In der Tat haben wir nach und nach die Krankheit bei einer größeren Anzahl von Schweinen experimentell hervorgerufen, indem wir sie unter anderm teils ausschließlich mit Roggenbrot, teils mit Roggenbrot und einer täglichen Zulage von $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ kg frischem, bei 100, 110 oder 120° während $\frac{1}{2}$ bis 1 Stunde gekochtem Rindfleisch fütterten. Auch entstand die Krankheit nach Reisgraupen („geschältem“ Reis) nebst einer täglichen Zulage von getrocknetem, bei 100° gekochtem Fisch und kleinen Mengen frischer gekochter Kartoffeln. Die Tiere starben durchgehend nach etwa 4 bis 6 Monaten mit gelockerten Vorderzähnen, zum Teil, aber nicht immer, auch mit Blutungen in den Weichteilen, bisweilen auch in der Haut. In der letzteren traten teils größere Suffusionen auf, teils, aber selten, auch Petechien, welche, wie dies so oft beim menschlichen Skorbut vorkommt, in den Haarbälgen auftraten. In einem Falle (Roggenbrot und Fleisch) sahen wir massenhafte Petechien in der Haut der Brust und des Bauches.

Was das Zahnfleisch betrifft, war dasselbe teils normal, teils in der Umgebung eines oder einiger Vorderzähne ein wenig aufgelockert und hyperämisch; in ein paar Fällen waren auch tiefere Ulzerationen desselben zugegen. Hierzu gesellten sich konstant mehr weniger, meistens stark verbreitete Veränderungen des Knochenmarkes, welches genau an denselben Stellen, wie dies in bezug auf Meerschweinchen und die soeben erwähnten zwei Hunde besprochen worden ist, erkrankt war. Hier war das Knochenmark in ein zellenarmes Bindegewebe umgewandelt, welches zwar im Gegensatz zu dem Skorbut des Meerschweinchens und der Mehrzahl der beschriebenen Fälle von menschlichem, infantilen Skorbut, statt aus einem retikulären oder spindelzelligen, meistens aus einem homogenen, schleimartigen Gewebe bestand. Sonst stimmte aber das Bild mit demjenigen des Skorbut in der Hauptsache überein.

Wir sehen also, daß frisches, gekochtes Fleisch, selbst wenn es nur bei 100° gekocht ist, wie dies zufolge der S. 47 besprochenen Beobachtungen zu erwarten war, selbst in nicht unerheblicher Menge keinen ausgesprochenen antiskorbutischen Einfluß ausübt.

Sonst ist noch zu erwähnen, daß bei den überaus meisten dieser Tiere nach und nach ausgesprochene Lähmungen entstanden, welche sich mittels mikroskopischer Untersuchung als durch eine mehr weniger, meistens recht verbreitete typische Polyneuritis verursacht erwiesen. Insofern — aber auch nur in dieser Beziehung — unterschieden sich

also die Schweine von den Meerschweinchen, bei welchen eine ausgesprochene typische Polyneuritis, wie S. 12 besprochen, nur sehr selten in nennenswerter Verbreitung auftrat.

Zufolge dieser Polyneuritis repräsentiert der experimentelle Skorbut des Schweines ein Grenzgebiet zwischen dem typischen Skorbut und der Beriberi. Da wir die letztere Krankheit, insofern sie auf norwegischen Schiffen auftritt, in einer späteren Arbeit zu besprechen beabsichtigen, und die Fütterungen der Schweine zum Teil mit Rücksicht auf dies Auftreten angestellt wurden, gehen wir auf die Einheiten der Fütterungen wie auf die übrigen Erscheinungen, welche für eine Verwandtschaft zwischen Skorbut und Beriberi sprechen können, in dieser Darstellung nicht näher ein.

Rückblick.

Wir haben in den vorigen Kapiteln dieser Arbeit gesehen, daß

1. Meerschweinchen, welche ausschließlich mit den verschiedensten Arten Getreidekorn oder mit Brot gefüttert werden, durchgehend innerhalb etwa eines Monats an einer Krankheit verenden, welche pathologisch-anatomisch in allen wesentlichen Beziehungen mit dem menschlichen Skorbut übereinstimmt. D. h. es entsteht eine Lockerung der Zähne, zum Teil auch eine Hyperämie des Zahnfleisches, in welchem scheinbar konstant unter dem Mikroskope Blutungen nachweisbar sind. Zahnfleischgeschwüre kommen dagegen nur ganz ausnahmsweise vor. Ferner entstehen meistens die auch beim menschlichen Skorbut häufigen Blutungen in den die Knochen-Knorpelgrenzen der Rippen umgebenden Weichteilen, wie auch Blutungen der Weichteile der Extremitäten, vor allem der Kniegegenden, sehr häufig vorkommen. Auch sind — ebenfalls in Übereinstimmung mit dem menschlichen Skorbut — Epiphysenlösungen der Röhrenknochen, besonders der oberen Epiphysen der Tibiae, häufig nachzuweisen. Schließlich kommen die für den infantilen Skorbut des Menschen charakteristischen mikroskopischen Veränderungen des Knochenmarkes fast konstant bei den erkrankten Meerschweinchen vor. Dagegen sind Blutungen in der Haut selten; auch dies ist jedoch öfters beim infantilen Skorbut des Menschen beobachtet (1. Abschnitt, Kapitel 1, S. 2 ff., und Kapitel 2, S. 12 ff.).

2. Veränderungen entsprechender Art traten dagegen bei Meerschweinchen, welche ausschließlich mit Weißkohl, Karotten oder Löwenzahn gefüttert wurden, nicht ein, und dies, obwohl auch diese

Tiere zum Teil mit demselben großen Gewichtsverluste (30 bis 40 Prozent) wie die unter 1. besprochenen Tiere verendeten. Umgekehrt läßt es sich nachweisen, daß die skorbutischen Veränderungen nach einer einseitigen Fütterung mit Getreide schon zu einer Zeit eintreten, wo keine Gewichtsabnahme oder allein eine Gewichtsabnahme von wenigen Gramm vorhanden ist. Daß die skorbutischen Veränderungen auf einer einfachen Inanition beruhen, ist deshalb ausgeschlossen (1. Abschnitt, Kapitel 3, S. 30 ff.).

3. Es finden sich in der Literatur zahlreiche Mitteilungen über Fälle von menschlichem Skorbut, welche nach derselben oder einer ähnlichen Nahrung wie diejenige, welche die Krankheit des Meerschweinchens hervorruft, entstanden sind (1. Abschnitt, Kapitel 4, S. 35 ff.).

4. Es finden sich in der Literatur zahlreiche Mitteilungen über den prophylaktischen bzw. heilenden Einfluß frischer sog. antiskorbutischer Vegetabilien auf menschlichen Skorbut (2. Abschnitt, Kapitel 1, S. 40 ff.).

5. Hiermit stimmt es, daß auch die Meerschweinchenkrankheit durch rohe „antiskorbutische“ Vegetabilien der verschiedensten Art fast oder ganz verhütet oder günstig beeinflusst wird (2. Abschnitt, Kapitel 2, S. 50 ff.). Auch zeigen einige Versuche, daß die Krankheit durch diese Nahrungsmittel geheilt wird (Kapitel 3, S. 63 ff.). Was frische gekochte „Antiskorbutica“ betrifft, ist der Einfluß derselben meistens, wenn auch nicht immer, bedeutend schwächer, immerhin aber günstig. Was den Weißkohl betrifft, schädigt ein Kochen bei 110 bis 120° seine antiskorbutischen Eigenschaften bedeutend mehr wie gewöhnliche Siedehitze (2. Abschnitt, Kapitel 2, S. 62—63).

6. In Übereinstimmung mit Erfahrungen über menschlichen Skorbut verlieren eine Reihe antiskorbutischer Vegetabilien auch jede oder den größeren Teil ihrer prophylaktischen Wirkung auf den Skorbut des Meerschweinchens durch längeres Trocknen; dies gilt in bezug auf Kartoffeln, Karotten, Löwenzahn und Weißkohl. Doch scheint es, als ob die Wirkung des Weißkohls länger beibehalten wird, wenn er in offenen Gefäßen im Brutkasten bei 37°, als wenn er bei Zimmertemperatur aufbewahrt wird. Dies scheint darauf zu beruhen, daß die relative Feuchtigkeit im Brutkasten bedeutend geringer als bei Zimmertemperatur ist. Im Gegensatze zum Weißkohl verliert der Löwenzahn seine antiskorbutische Wirkung sofort nach dem Eintrocknen (2. Abschnitt, Kapitel 4, S. 71 ff.).

7. Frisch gepreßter Saft von Weißkohl verliert — im Gegensatze zu den Weißkohlblättern — schon den größeren Teil seiner antiskorbutischen Eigenschaften, wenn er 10 Minuten auf 60, 70 oder 100° erhitzt wird. Da die betreffenden Tiere während der Versuche täglich allen Saft auftranken, kann das Entstehen der Krankheit nicht, wie von einigen

Forschern hervorgehoben, durch eine verminderte Zufuhr von alkalischen Salzen bzw. durch eine Azidose erklärt werden. Auch verliert der Weißkohlsaft seine antiskorbutischen Eigenschaften durch eine längere Aufbewahrung bei Zimmertemperatur oder im Gefrierkasten. Das letztere gilt auch in bezug auf den gepreßten Saft des Löwenzahns, welcher ebenfalls seine prophylaktischen Eigenschaften durch kurzes Erhitzen einbüßt (2. Abschnitt, Kapitel 5, S. 87 ff.).

8. Statt in einer Azidose ist die Ursache des Skorbutus darin zu suchen, daß in der Nahrung chemische Verbindungen bisher unbekannter oder unbeachteter Natur fehlen oder in ungenügender Menge vorhanden sind. Von diesen Verbindungen gibt es nicht nur eine, sondern mehrere. Erstens verliert nämlich, wie sub 6 erwähnt, der Löwenzahn im Gegensatze zum Weißkohl seine antiskorbutischen Eigenschaften sofort wenn er eingetrocknet ist. Zweitens widerstehen die an und für sich nicht stark wirkenden antiskorbutischen Bestandteile des Zitronensaftes der Siedehitze, während dieselbe die entsprechenden Bestandteile des Weißkohl- und Löwenzahnsaftes schwer schädigt oder zerstört. Es mag doch sein, daß dieser Unterschied auf dem Säuregehalte des Zitronensaftes beruht, indem auch der saure (aber stark antiskorbutische) Himbeersaft (Dr. Fürst) und Sauerampfersaft (Dr. Reichborn-Kjennerud) ohne seine antiskorbutischen Eigenschaften zu verlieren gekocht werden kann (der erstere sogar 1 Stunde bei 110°). Auch kann die Hitzebeständigkeit des Weißkohl- und Löwenzahnsaftes durch einen Zusatz von Säure erhöht werden; im Gegensatze zum Zitronensaft ist es uns aber bisher nicht gelungen, Weißkohl- und Löwenzahnsaft auf die Dauer haltbar zu machen; auch büßte der Saft des Sauerampfers seine prophylaktischen Eigenschaften ein, wenn er längere Zeit aufbewahrt wurde.

Mittels Kochen mit $\frac{1}{2}$ Prozent zitronensaurem Wasser läßt sich aus frisch getrocknetem Weißkohl ein stark antiskorbutischer Auszug bereiten. Ein kalter Auszug mit $\frac{1}{2}$ Prozent zitronensaurem absoluten Alkohol, nicht aber mit absolutem Alkohol ohne Säure, verlängert in nicht zu verkennender Weise die Lebensdauer der Meerschweinchen; auch die mikroskopischen Veränderungen des Knochensystems wurden durch den sauren Auszug günstig beeinflusst. — In kaltem Petroläther sind die antiskorbutischen Verbindungen nicht oder nur in minimaler Menge löslich, und es gelang uns nicht, ihrer mittels der Dialyse habhaft zu werden.

Über die Natur und Wirkungsweise der besagten Verbindungen haben wir uns bisher kein Urteil bilden können. Intraperitoneale Einspritzungen von frisch gepreßtem Weißkohlsaft blieben bisher ohne prophylaktischen Erfolg (2. Abschnitt, Kapitel 6, S. 93 ff.).

9. Wir haben auch bei 2 Hunden skorbutische Veränderungen des Knochensystems nachgewiesen; dieselben waren von ihrem Eigentümer während langer Zeit mit Hafermehl, welches mit Wasser gekocht war, nebst Rindermesenterium gefüttert worden. Ferner haben wir die Krankheit wiederholt experimentell bei Schweinen hervorgerufen, und zwar wurden die Tiere u. a. mit Roggenbrot, mit Roggenbrot und gekochtem Rindfleisch oder mit Reis und getrocknetem gekochtem Fisch gefüttert. Bei der Mehrzahl der Tiere entstand neben skorbutischen Veränderungen eine meistens recht erhebliche Polyneuritis (2. Abschn., Kapitel 7, S. 113 ff.).

Erklärung der Abbildungen.

(Taf. I—III.)

Die Figuren 1—3 beziehen sich auf Knochen von verschiedenen Meerschweinchen, welche mit Hafer und Wasser gefüttert waren. Die Knochen waren mittels Trichloressigsäure dekalziniert, die Schnitte mit Hämatoxylin-Eosin gefärbt.

Fig. 1. Schnittpräparat des oberen Endes einer Tibia. Zeiss Objekt. a², Okular 1; Zeichenprisma; mit Tusche gezeichnet. Unterhalb des Epiphysenknorpels eine ausgesprochene Schicht helles Mark; in demselben erscheinen zahlreiche kleinere Reste der Spongiosabälkchen. Besonders links ist die Subst. cortic. stark atrophiert.

Fig. 2. Vordere Enden von zwei Rippen mit ihren Knorpeln (Schrägschnitt). Photographie einer farbigen Tafel, welche eine entsprechende, mittels Zeichenprisma aufgenommene Zeichnung in vergrößertem Maßstabe wiedergab. In dem „hellen Marke“ sieht man einige dunkle Reste der Spongiosabälkchen. Die entsprechende Subst. corticalis ist stark atrophiert bzw. fehlt ganz.

Fig. 3. Vorderes Ende einer Rippe mit entsprechendem Knorpel. Leitz Obj. 3, Okular 1, mit Tusche gezeichnet. Der dunkle Saum des Knorpels ist die persistierende vorläufige (präparatorische) Verkalkungszone (in Figg. 1 u. 2 wegen der geringen Vergrößerung nicht deutlich sichtbar). Im hellen Marke Reste der Spongiosabälkchen. Atrophie der Subst. corticalis.

Fig. 4. Meerschweinchen. Brustbein mit einigen Rippen; Blutungen an den Knochen-Knorpelgrenzen der letzteren. Natürliche Größe. Fütterung: Hafer, Wasser und getrockneter Weißkohl.

[Aus dem hygienischen Institut der Universität Christiania.]

Weitere Beiträge zur Ätiologie des experimentellen Skorbutus des Meerschweinchens.

Von

Valentin Fürst,

I. Assistenten der medicin. Klinik B des Reichshospitals in Christiania.

An die Untersuchungen Axel Holsts und Frölichs anknüpfend, habe ich von Mai 1908 bis Oktober 1910 im hygienischen Institut zu Christiania eine Reihe weiterer Versuche über die Ätiologie des Meerschweinchenskorbutus angestellt, von welchen schon einige in der Arbeit Holsts und Frölichs erwähnt sind. Meine übrigen Versuche sind in der folgenden Darstellung besprochen.

1. Versuche mit getrockneten Erbsen, Linsen und Mandeln.

Wie schon früher erwähnt, wurde ein großer Teil von Holsts und Frölichs Tieren, die an Skorbut erkrankten, mit Getreidekörnern gefüttert. Es könnte nun naheliegen, anzunehmen, daß ein ausschließliches Füttern mit anderen Samensorten dahin führen würde, daß die Versuchstiere an Skorbut nicht erkrankten.

Für solche Versuche hielt ich es für richtig, Samen zu wählen, die hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung stark von den Getreidesorten abweichen. Vielleicht ließe sich dann Klarheit darüber gewinnen, oder wenigstens ein Haltepunkt dafür finden, ob eine Verschiedenartigkeit in der Zusammensetzung der Nahrungsmittel, so wie sie durch die all-